

Jahresbericht
Rapport annuel
Rapporto annuale
Rapport annual

2015

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias umanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Mitglied der

a+ akademien der
wissenschaften schweiz

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen **Früherkennung** und **Ethik** und setzen sich ein für den **Dialog** zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. www.akademien-schweiz.ch

Impressum

Herausgeberin ©

2016 | Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias humanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 306 92 50
www.sagw.ch, www.assh.ch
sagw@sagw.ch

Redaktion Zürcher Markus, Ambühl Daniela

Layout Rub Media AG, 3084 Wabern

Druck Rub Media AG, 3084 Wabern

Korrektorat Rub Media AG, 3084 Wabern

Gestaltung Ambühl Daniela

Fotografien S. 30, 31, 37 Christine Strub
S. 2, 38, 46, 50, 62 SAGW

Auflage 2300

ISBN 978-3-907835-76-0

SAGW_Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften wurde 1946 gegründet. Als Dachorganisation vereinigt sie 60 Fachgesellschaften, die sich im gesamtschweizerischen Rahmen den Geistes- und Sozialwissenschaften widmen.

Die Akademie verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Förderung der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung;
- Hebung des Ansehens von Lehre und Forschung auf dem Gebiete der Geistes- und Sozialwissenschaften;
- Unterstützung der Bestrebungen zur Sicherung des geistes- und sozialwissenschaftlichen Nachwuchses;
- Ausbau der Verbindungen und Gewährleistung der Vertretung der schweizerischen Geistes- und Sozialwissenschaften auf nationaler und internationaler Ebene.

Oberstes Organ der Akademie ist die Delegiertenversammlung, in die alle Mitgliedgesellschaften Delegierte entsenden. Sie tagt mindestens einmal jährlich. Die laufenden Geschäfte werden durch den Vorstand und seinen Ausschuss betreut. Zur Erfüllung wissenschaftlicher Aufgaben sind verschiedene Kommissionen und Kuratorien eingesetzt, so auch für die Mitarbeit in der «Union Académique Internationale». Die administrativen Arbeiten erledigt das Generalsekretariat der Akademie.

ASSH_L'Académie suisse des sciences humaines et sociales a été fondée en 1946. En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe 60 associations spécialisées, qui se consacrent aux sciences humaines et sociales sur le plan suisse.

L'Académie poursuit notamment les buts suivants:

- encourager la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales;
- rehausser la considération due à l'enseignement et à la recherche en sciences humaines et sociales;
- soutenir les efforts entrepris pour assurer la relève scientifique;
- développer les relations et assurer la représentation des sciences humaines et sociales suisses sur le plan national et sur le plan international.

L'organe suprême de l'Académie est l'Assemblée des délégués représentant toutes les sociétés affiliées. Elle siège, au minimum, une fois par an. Les affaires courantes relèvent du comité et de son bureau. On a prévu différents commissions et conseils pour remplir des tâches scientifiques, ainsi que pour collaborer avec l'Union Académique Internationale. Le secrétariat général de l'Académie s'acquitte des travaux administratifs.

ASSM_L'Accademia svizzera di scienze umane e sociali venne fondata nel 1946. Nella sua qualità di organizzazione mantello essa comprende 60 società specializzate che in tutta la Svizzera si dedicano alle scienze morali e sociali.

L'Accademia persegue soprattutto i seguenti fini:

- incremento delle ricerche nel campo delle scienze morali e sociali;
- rivalutazione dell'insegnamento e della ricerca nel campo delle scienze morali e sociali;
- sostegno degli sforzi miranti a garantire la formazione di nuove leve che si occuperanno delle scienze morali e sociali;
- potenziamento delle relazioni e garanzia di vedere rappresentate le scienze morali e sociali svizzere sul piano nazionale e internazionale.

L'organo supremo dell'Accademia è l'assemblea dei deputati alla quale tutte le società affiliate inviano dei delegati. Essa si riunisce in seduta almeno una volta all'anno. Gli affari correnti vengono sbrigati dal consiglio direttivo e dal suo comitato. Allo scopo di svolgere compiti di carattere scientifico, come pure per la collaborazione con l'«Union Académique Internationale», vengono costituiti diversi consigli d'amministrazione e commissioni. I lavori di carattere amministrativo vengono eseguiti dal segretariato generale dell'Accademia.

ASSM_L'Academia svizra da ciencias humanas e socialas è vegnida fundada l'onn 1946. Ella è l'organisaziun da tetg da 60 societads specializadas che sa dedeiteschan a las ciencias morales e socialas sin plaun svizzer.

L'Academia ha la finamira da:

- promover la perscrutaziun sin il champ da las ciencias morales e socialas;
- augmentar la stima per scolaziun e perscrutaziun sin quest champ;
- sustegnair la furmaziun e scolaziun da giuvens scienziads;
- stgaffir contacts e garantir la represchentanza da las ciencias morales e socialas en Svizra sin plaun nazional ed internaziunal.

Organ suprem de la societad è la radunanza generala, a la quala fan part delegiads da tut las societads. Ella vegn convocada almain ina giada a l'onn. La suprastanza e ses comite s'occupan dals affars currentes. Incumbensas da caracter scientific vegnan affidadas a diversas cumissiuns e curatoris, medemamain la cooperaziun en la «Union Académique Internationale». Las lavurs administrativas vegnan fatgas dal secretariat general dalla Academia.

Jahresbericht | SAGW
Rapport annuel | ASSH

2015

Jahresbericht der SAGW in Kürze

Stärkung der Geisteswissenschaften

Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften stellte 2015 die Geisteswissenschaften und deren Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt. Gestützt auf die Studie zur Förderung der Geisteswissenschaften arbeitete sie Massnahmen für die Förderperiode 2017–2020 aus und stellte mögliche Qualitäts- und Beurteilungskriterien für die geisteswissenschaftlichen Disziplinen sowie Fachbereiche zur Diskussion. Zudem gab sie Empfehlungen zum Lateinobligatorium an den Universitäten ab. Die Akademie empfiehlt u.a. die Bereitstellung eines Grundangebots zum Erwerb von Lateinkenntnissen und die Anrechnung von ECTS-Punkten für die jeweiligen Kurse.

Digitale Forschungsdaten und Datenbanken sind für die Wissenschaft elementar. Für die Zukunft der Geisteswissenschaften spielen die Digital Humanities und mit ihnen eine international standardisierte technische Infrastruktur eine zentrale Rolle. Mit dem Pilotprojekt «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH) konnte die Akademie die Machbarkeit einer Infrastruktur für die Erhaltung und Verwendung digitaler Forschungsdaten nachweisen. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation im Bereich Bildung und Forschung auf Bundesebene stellt die Finanzierung jedoch eine grosse Herausforderung dar.

Mit der Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» trugen die Mitgliedergesellschaften zu einer erhöhten Sichtbarkeit der Geistes- und Sozialwissenschaften bei. An den Veranstaltungen standen die Identität und das Selbstverständnis der Schweiz im Mittelpunkt. Aufgezeigt wurde, was die schweizerische Gesellschaft verbindet oder trennt und welche Leitideen den unterschiedlichen Darstellungen unseres Landes zugrunde liegen. Zu einer besseren Wahrnehmung tragen auch die disziplinenübergreifenden Online-Fachportale bei. Die drei bereits erfolgreich eingeführten Fachportale informieren über die Studienangebote in ihrem jeweiligen Bereich, erschliessen relevante Informationsquellen, weisen auf Aktualitäten hin und geben Einblicke in die Forschung wie die Praxis der beteiligten Disziplinen.

Über die weiteren vielfältigen Aktivitäten der SAGW und ihr erfolgreiches Engagement in den Akademien der Wissenschaften Schweiz lesen Sie im Bericht der Akademie. Gute Lektüre.

Le rapport annuel de l'ASSH en quelques mots

Le renforcement des sciences humaines

En 2015, l'Académie suisse des sciences humaines et sociales a placé les sciences humaines et leur importance pour l'économie et la société au cœur de ses activités. L'étude sur l'encouragement des sciences humaines a servi de point de départ afin d'élaborer un catalogue de mesures de promotion pour la période 2017–2020. L'ASSH a également encouragé la discussion d'éventuels critères de qualité et d'évaluation pour les disciplines des sciences humaines. Aussi, des recommandations concernant l'obligation du latin à l'université ont été rédigées: l'ASSH recommande entre autre la mise sur pied d'une offre d'enseignement de base et une reconnaissance de ces cours par l'attribution de points ECTS.

Les données et banques de données digitales sont élémentaires pour la science. Pour le développement futur des sciences humaines, les Digital Humanities – et donc une infrastructure technique standardisée au niveau international – jouent un rôle central. Avec le projet pilote «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH), l'Académie a pu démontrer la faisabilité d'une telle infrastructure de conservation et d'utilisation de données digitales. Cependant, le financement d'une telle infrastructure se révèle être un défi majeur dans le contexte financier actuel au niveau de la Confédération, très tendu concernant les domaines de la formation et de la recherche.

Avec la série de manifestations «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas», les sociétés membres ont contribué à une meilleure visibilité des sciences humaines et sociales. Saisir l'identité et l'auto-compréhension de la Suisse – telle était la devise de ces événements. C'est ainsi que furent identifiés des éléments contribuant à unifier ou, inversement, à diviser la société suisse tout comme des idées directrices sur lesquelles se basent les différentes représentations de notre pays. Egalement, les portails (inter-) disciplinaires en ligne favorisent une meilleure visibilité: les trois portails déjà introduits avec succès informent sur les offres d'études dans leurs domaines respectifs, mettent à disposition des sources d'information pertinentes, attirent l'attention sur des actualités et donnent un aperçu de la recherche et de la pratique des disciplines concernées.

Pour de plus amples informations sur les activités diversifiées de l'ASSH et son engagement fructueux au sein des Académies suisses, veuillez consulter le rapport annuel. Nous vous souhaitons une excellente lecture.

Table des matières

Rapport de l'Académie 2015	2
Finances	38
— Bilan au 31.12.2015	
— Pertes et profits 2015	
— Appendice	
— Rapport de l'organe de révision	
— Subsidés aux sociétés membres	
— Cotisations aux organisations internationales	
Membres	48
— Compilation des informations disciplinaires, coopérations ainsi que d'évaluation de la qualité des performances au sein des institutions membres	
Publications	51
— Publications de l'ASSH	
— Publications soutenues par l'ASSH	
Répertoire des adresses	64
— Commissions et conseils	
— Entreprises	
— Sociétés membres	
— Membres d'honneur	

Inhaltsverzeichnis

Bericht der Akademie 2015	2
Finanzen	38
— Bilanz per 31.12.2015	
— Erfolgsrechnung 2015	
— Anhang	
— Bericht der Revisionsstelle	
— Beiträge an die Mitgliedgesellschaften	
— Beiträge an internationale Organisationen	
Mitglieder	48
— Zusammenstellung über Fachinformationen, Kooperationen und Qualitäts- und Leistungsbeurteilung aus den Fachgesellschaften	
Publikationen	51
— Publikationen der SAGW	
— Von der SAGW unterstützte Publikationen	
Adressverzeichnis	64
— Kommissionen und Kuratorien	
— Unternehmen	
— Mitgliedgesellschaften	
— Ehrenmitglieder	

Hinweis zur Sprachverwendung

Die Texte sind in der jeweiligen Muttersprache der Verfasserinnen und der Verfasser geschrieben (deutsch und französisch). Im Hinblick auf eine mehrsprachige Schweiz gehen wir davon aus, dass beide Landessprachen verstanden werden.

Bericht der Akademie
Rapport de l'Académie

Im Berichtsjahr hat die Akademie ihre 2012 mit dem Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» lancierte Initiative zur Stärkung der Geisteswissenschaften konsequent und mehrgleisig weitergeführt.

1.1 Initiativen zugunsten der Geisteswissenschaften

Gestützt auf die 2014 publizierte Studie zur Förderung der Geisteswissenschaften in den Jahren 2002 bis 2012, hat die Akademie im engen Austausch mit zahlreichen Akteuren und Entscheidungsträgern breit akzeptierte, zielführende und umsetzbare Massnahmen zugunsten der Geisteswissenschaften für die Förderperiode 2017–2020 ausgearbeitet. Strategisch ebenso bedeutsam ist die mit zahlreichen Fachgesellschaften und im Austausch mit Evaluationsbeauftragten der Universitäten an die Hand genommene Bestimmung von Qualitäts- und Beurteilungskriterien, die den Erkenntnisinteressen, den Arbeitsformen sowie den Ergebnissen der unterschiedlich ausgerichteten geisteswissenschaftlichen Disziplinen und Fachbereiche angemessen sind. Die mehrheitliche Aufhebung des Lateinobligatoriums ändert nichts daran, dass zahlreiche geisteswissenschaftliche Studien Lateinkenntnisse erfordern. Dazu hat die Akademie Empfehlungen herausgegeben. Für deren Umsetzung wird gegenwärtig ein Referenzrahmen ausgearbeitet, welcher die Grundkompetenzen definiert, die in den von den Universitäten angebotenen Lateinkursen in Zukunft vermittelt werden sollen (1.4.3).

Von zentraler Bedeutung für die Zukunft der Geisteswissenschaften sind weiterhin die «digital humanities» und mit ihnen eine internationalen Standards entsprechende technische Infrastruktur. Als bedeutendster Träger geisteswissenschaftlicher Datenbanken in der Schweiz hat sich die Akademie im Berichtsjahr im Rahmen ihrer Möglichkeiten für zukunftsweisende Lösungen eingesetzt: Das Pilotprojekt «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH) konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Machbarkeit ist erwiesen, die Nach-

frage ausgesprochen hoch. Entsprechend wird der Betrieb nahtlos weitergeführt. Angesichts dieser eindeutigen Ausgangslage schwer nachvollziehbar ist, dass die Bundesbehörden nur die Hälfte der beantragten Mittel für den regulären Betrieb ab 2017 zur Verfügung stellen wollen. Mit dem von der Rektorenkonferenz Ende Dezember getroffenen Entscheid, keine Mittel für Infrastrukturprojekte zur Verfügung zu stellen, ist ein weiterer wesentlicher Finanzbeitrag weggebrochen. Mit den interessierten und betroffenen Kreisen ist die Akademie gegenwärtig im Begriff, alternative Finanzierungsquellen zu erschliessen. Dazu tragen unter anderem zwei von den Unternehmen der Akademie beim SUK-Programm P2 «Wissenschaftliche Informationen: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» eingegebene Projekte bei. Gemeinsam mit dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) konnten im Berichtsjahr schliesslich Grundlagen für eine kohärente und umfassende Governance von Langzeitprojekten von deren Lancierung bis zu ihrem Abschluss erarbeitet werden. Die getroffenen Massnahmen stützen sich auf eine breit fundierte Auseinandersetzung mit der digitalen Forschungspraxis auf internationaler und nationaler Ebene sowie die Expertise unserer Mitarbeitenden in den Unternehmen und jene unserer Partnerorganisationen (1.4.1, 1.4.3 und 1.5).

1.2 Praxisbezogene Interdisziplinarität und Kooperation

Zutiefst mit der Lebenswelt und dem Alltag verschränkt, wird der Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften zur Wohlfahrt in der Regel kaum bewusst wahrgenommen. Umso wichtiger ist es daher, ihre praktische Relevanz wie ihren Beitrag zur Wertschöpfung auszuweisen und insgesamt ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.

Was die Geistes- und Sozialwissenschaften zur Prosperität unseres Landes und zur Wohlfahrt seiner Bevölkerung beitragen, zeigen die Berichterstattung über die Aktivitäten in den thematischen Schwerpunkten (1.4.1–1.4.3) sowie die Kurzberichte zu den in diesem Jahr aufgelegten Publikationen (4.1) und durchgeführten

Veranstaltungen (4.2) auf. Wenig überraschend ist es daher, dass Werte, Einstellungen, Mentalitäten sowie ökonomische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die gemeinsam mit den Akademien Schweiz bearbeiteten Schwerpunkte «Ressourcen» und «Medizin im Wandel» eine zentrale Rolle spielen. Ebenso deutlich wird, dass zentrale Herausforderungen wie der Fachkräftemangel und eine alternde Bevölkerung eine Neuordnung der Erwerbs- und Sorgearbeit und mit ihr der Familien und Bildung erfordert (3.1). Keineswegs müssen daher die Geistes- und Sozialwissenschaften die Diskussion über den Mehrwert ihrer Arbeit scheuen. Geboten ist vielmehr, einer selektiven und verkürzten Wahrnehmung, die einen zunehmend gefährlichen Realitätsverlust befördert, klar und deutlich entgegenzutreten.

Für eine erhöhte Sichtbarkeit sowie auch für eine weitere Öffentlichkeit sorgen die von den Fachgesellschaften getragenen Kooperationsprojekte: Es sind dies die drei Fachportale – sciences-arts.ch, ch-antiquitas.ch und lang-lit.ch – sowie die Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas». Disziplinenübergreifend informieren die drei Fachportale über die Studienangebote in ihrem jeweiligen Bereich, erschliessen relevante Informationsquellen und Online-Ressourcen, weisen auf aktuelle Veranstaltungen und Publikationen hin und geben Einblicke in die Forschung wie die Praxis der beteiligten Disziplinen. Ein viertes Fachportal für die den Kulturwissenschaften zugeordneten Disziplinen wird im laufenden Jahr aufgeschaltet. Diese «Einstiegsseiten in die Wissenschaft» erleichtern einer interessierten Öffentlichkeit den Zugang zur aktuellen Forschung und erleichtern zugleich eine langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen den Fachgesellschaften.

Fünfzehn Fachgesellschaften setzten sich in zehn öffentlichen Veranstaltungen in der Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Identität und dem Selbstverständnis der Schweiz auseinander. Aufgezeigt wurde, was die schweizerische Gesellschaft verbindet oder trennt und welche Leitideen den unterschiedlichen

Darstellungen unseres Landes zugrunde liegen. Auf die Fragen, wie und weshalb die Schweiz als Sehnsuchtsort und Projektionsfläche vieler Hoffnungen und Träume dient, wurden Antworten gesucht. Dabei ging es an den Veranstaltungen auch um die erfolgreiche Integration von Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und darum, wie dies in unserer modernen Gesellschaft gewährleistet werden kann. Wider die fortgeschrittene und beunruhigende Verengung des geistigen Horizontes wird überaus deutlich, dass die Identität der Schweiz im europäischen Kontext entstanden ist, dass hier erfolgreich gepflegt und entwickelt wurde, was andernorts entstanden ist. Von den Burgen über die Uhren, die Schokolade, das Skifahren bis zu Maggi und Nescafé: Nichts ist so schweizerisch wie die kreative Aufnahme und Veredelung von fremden «Ideen».

1.3 Akademien der Wissenschaften Schweiz

Der Jahresbericht dokumentiert die gut eingespielte und ergebnisreiche thematische Zusammenarbeit mit der Medizinischen Akademie sowie das Engagement in dem von der naturwissenschaftlichen Akademie geleiteten Schwerpunkt «Nachhaltige Nutzung begrenzter Ressourcen» (4.2). Gemeinsam und in enger Absprache vertreten die vier Akademien die Interessen der Forschung und Lehre in der Politik und pflegen die internationalen Beziehungen (3.1 und 3.2).

Meilensteine wurden mit dem Bezug und der Eröffnung des Hauses der Akademien an der Laupenstrasse 7 in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Bern gesetzt. Die für einen guten Betrieb notwendigen Massnahmen wurden getroffen und damit zugleich die notwendigen Grundlagen geschaffen, um die den Akademien in der aktuellen Forschungsförderungsbotschaft aufgetragene Konsolidierung der Dachorganisation, die Erhöhung ihrer Organisationseffizienz sowie die verbindliche Regelung ihrer Zusammenarbeit einzulösen. Ein gemeinsamer Personal- und Finanzdienst für die Einheiten im Haus wurde etabliert. Die dazu notwendigen Voraussetzungen, ein einheitlicher Kontenplan für alle

Organisationen sowie in wesentlichen Aspekten einheitliche Finanz- und Personalreglemente, konnten erfolgreich erarbeitet werden. Eine Revision der Statuten erforderte auch eine neue Governance. Auf Empfehlung des eingesetzten «Search Committee» hat der Vorstand die neue Position des halbamtlichen Präsidenten Maurice Campagna anvertraut. Ab 1. Mai 2016 übernimmt Frau Claudia Appenzeller das Amt der vollamtlichen Geschäftsführerin.

Mehr erfahren: www.akademien-schweiz.ch

1.4 Thematische Schwerpunkte

1.4.1 Sprachen und Kulturen

Anfang Juni veröffentlichte die Akademie das Grundlagenpapier «Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz – Argumente zur Debatte». Das Grundlagenpapier legt die gesetzlichen Grundlagen und den Stand der Umsetzung des HarmoS-Konkordats in der Schweiz dar und prüft die häufig vorgebrachten pädagogischen, ökonomischen sowie staatspolitischen Argumente für und gegen den Frühsprachenunterricht auf Primarschulstufe. Das Grundlagenpapier macht deutlich, dass die Diskussion um den Frühsprachenunterricht eine starke ideologische Aufladung transportiert: Die Sprachendebatte wird mit mehr Aspekten in Verbindung gebracht als wissenschaftlich oder auf der Basis von Zahlen begründet werden kann.

Mit der Ratifizierung der UNESCO-Konvention über das immaterielle Kulturerbe im Jahr 2008 hat sich die Schweiz zu einer umfassenden Politik zugunsten der Bewahrung, der Förderung und der Erforschung von traditionellen kulturellen Ausdrucksformen verpflichtet. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Kultur (BAK) hat die Akademie 2014 die Veranstaltung «Lebendige Traditionen im urbanen Raum» durchgeführt. Als zweiter Band der vom BAK

beim Hier und Jetzt Verlag in Baden herausgegebenen Reihe «Lebendige Traditionen in der Schweiz» erschienen die Referate dieser Tagung unter dem Titel «Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft / Les traditions vivantes dans la société urbaine». Die Publikation führt die in der Tagung begonnene Diskussion zwischen Wissenschaft und Kulturpolitik über die Wahrnehmung und Anerkennung von lebendigen Traditionen im urbanen Raum weiter.

Die erste Veranstaltung aus dem Zyklus «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» fand anlässlich der Jahresversammlung der Akademie am 29. Mai an der Universität Bern statt. In der von der Akademie gemeinsam mit den Fachgesellschaften organisierten Veranstaltungsreihe wurde aus unterschiedlichen Perspektiven dem Selbstverständnis der schweizerischen Gesellschaft in ihren Facetten, Widersprüchlichkeiten und Transformationen nachgespürt. Das dreizehn Gastbeiträge umfassende Dossier des Bulletins 2/2015 ist der Veranstaltungsreihe gewidmet, und Berichte zu allen Veranstaltungen wurden in unseren Bulletins und auf der Website www.lasuissenexistepas.ch in Deutsch und Französisch aufgeschaltet. Der Erfolg dieses ersten Veranstaltungszyklus' bewog den Vorstand, zwei weitere Reihen zu den Themen «Migration» und «Wohlfahrt» zu planen.

Das seit Anfang 2015 aufgeschaltete Fachportal www.lang-lit.ch stellt Informationen zu Studium und Forschung der Sprach- und Literaturwissenschaften in der Schweiz zur Verfügung. Zielpublikum sind Studierende und Doktorierende. Präsentiert werden Veranstaltungen, Neuerscheinungen und News aus dem Bereich der Philologien. Das Studium der Sprach- und Literaturwissenschaften wird erläutert, Arbeitsfelder werden vorgestellt, und Berufsporträts von Absolventinnen und Absolventen geben einen Einblick in mögliche Arbeitswelten. Kernstück des Fachportals bildet eine Datenbank zu den Studienmöglichkeiten in der Schweiz. www.lang-lit.ch entstand in enger Zusammenarbeit der Akademie mit der Mehrheit der Fachgesellschaften aus der Sektion 3 und vor allem dank der technischen Realisierung durch M. Weder (Uni Basel und Schweizerische Sprachwissen-

schaftliche Gesellschaft, SSG). Zuständig für die Pflege und regelmässige Aktualisierung des Fachportals sind weiterhin M. Weder und die SSG.

Nationale Wörterbücher

Schweizerdeutsches Wörterbuch (Idiotikon)

Das erste Heft von Band 17 ist im Druck, die Planung für die beiden Folgehefte 2016 liegt vor, und die Weiterarbeit am Semantikregister erfolgte nach Plan, sodass Ende 2015 zwei Drittel der Erfassungsarbeit abgeschlossen waren. Die Redaktion hat die Website optimiert und die Volltextsuche durch die Integration von Lemma-Positionen in der digitalen Suche erweitert. Das Idiotikon hat im vergangenen Jahr an der COST-Aktion «European Network of e-Lexicography» (ENeL) mitgewirkt. Zudem hat sich die Redaktion am Consortium Historicum zur Vorbereitung eines Projektantrags im Rahmen des SUK-P2-Programms «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» beteiligt. Wie bereits in den Vorjahren führten die Redaktoren die wöchentlichen Familiennamensendungen am Radio weiter, neu ebenfalls auf SRF1, und sie haben zahlreiche Anfragen aus Wissenschaft und Öffentlichkeit beantwortet.

Die Redaktion hat mehrere Publikationen herausgegeben, Lehrveranstaltungen (Uni ZH und Uni Basel) durchgeführt und Vorträge zu verschiedenen Themen gehalten. Die Sicherheitsmassnahmen betreffend Feuer-, Wasser- und Einbruchschutz wurden gemäss Expertise im Auftrag der Akademie umgesetzt. Weiterhin besteht die Absicht, am Sitz des Idiotikons ein Kompetenzzentrum für Deutsch in der Schweiz aufzubauen. Darunter fallen folgende Projekte: www.ortsnamen.ch, Schweizer Textkorpus, Sprachatlas der deutschen Schweiz, Kollokationwörterbuch und das Online-Lexikon zur diachronen Phraseologie (OLdPhras).

Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR)

Der optimierte Ablauf innerhalb der Redaktion und die damit verbundene regelmässige Publikation von zwei Faszikeln ist implementiert und wird umgesetzt. Die neu überarbeitete Vereinba-

rung zwischen den drei Trägern des GPSR (Universität Neuenburg, Conférence intercantonale de l'instruction publique [CIIP] sowie der Akademie) ist per 1.1.2015 in Kraft getreten und verbessert die Integration des GPSR in die Universität Neuenburg. Die wissenschaftliche Verantwortung, welche bisher teilweise der CIIP oblag, liegt fortan bei der Universität und bei der Akademie. Die finanzielle Kontrolle und die Überprüfung der Arbeitsplanung übernimmt ein neu geschaffenes Koordinationsorgan, welches aus einem Vertreter der drei Trägerschaften sowie einem Delegierten des GPSR besteht.

Die Erneuerung der Informatik-Infrastruktur und die Digitalisierung des GPSR werden bis 2018 umgesetzt. Das Projekt beinhaltet die Modernisierung des Redaktionssystems und der generellen Informatikunterstützung sowie die Bereitstellung des Glossars auf dem Internet. Die Migration des Informatiksystems hat im Berichtsjahr stattgefunden. Die bisher verwendete Datenbank ist weiterhin verwendbar. Die Retrodigitalisierung des Bandes VII/1 des GPSR wurde realisiert und ausgeliefert. Die Ad-Interim-Leitung des GPSR liegt seit dem 1.1.2015 bei Prof. Federica Diémoz, ausserordentliche Professorin und Direktorin des «Centre de dialectologie et d'étude du français régional» an der Universität Neuenburg.

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI)

Die (Retro-)Digitalisierung der Bände und der Faszikel des VSI ist abgeschlossen. Die Faszikel des Vocabolario sind teilweise online verfügbar und gezielte Abfragen sind möglich. 2015 sind die beiden Faszikel 87 und 88 des VSI erschienen. Zudem erschienen die Bände «Gravesano» der Reihe «Repertorio Toponomastico Ticinese» sowie «Avigia» in der neuen Reihe «I minuti». Die Redaktion hat drei PraktikantInnen in die Redaktionsarbeit eingearbeitet und betrieb rege Öffentlichkeitsarbeit: Die RedaktorInnen haben Vorträge zu dialektologischen und volkskundlichen Themen gehalten, sind am TV und Radio aufgetreten und haben an wichtigen Kongressen und Tagungen im ganzen italienischsprachigen Raum (Milano, Sappada, Malta) teilgenommen. Einzelne Redaktoren haben überdies Berichte

über Dialekt und Volkskunde verfasst. Die Redaktion hat die im Auftrag der Migros durchgeführten Expertisen für Dialektbezeichnungen von Esswaren unter dem Label «Nostrani del Ticino» weitergeführt. Das VSI hat im vergangenen Sommer erneut die erfolgreichen Sommerkurse (Corsi estivi) zu Dialektik und Linguistik durchgeführt, welche jeweils eine grosse Anzahl Interessierter aus dem ganzen italienischsprachigen Raum anziehen.

Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)

Die Redaktion hat mehrere Schachteln Zettelmaterial redigiert, den Doppelfaszikel 182/183 herausgegeben und den deutschen Indexband von Band 13 abgeschlossen. Die im Zeitraum 2004–2015 realisierte Eingabe des Fragewörterbuchs Melcher/Pult in eine Datenbank – 16 500 Fragen, die im Zeitraum 1906–1920 in 100 romanischen Ortschaften Graubündens von Auskunftspersonen beantwortet wurden – ist abgeschlossen. Die Sicherheitsmassnahmen betreffend Feuer-, Wasser- und Einbruchschutz wurden gemäss Expertise im Auftrag der Akademie umgesetzt. Der Start des Projekts «Retrodigitalisierung und Online-Publikation des Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)» (I. Etappe, 2015) ist plangemäss erfolgt; die Finanzierung erfolgte durch externe Geldgeber. Wie auch in den Vorjahren hat die Redaktion des DRG zahlreiche BesucherInnen im Institut empfangen und erteilte wissenschaftliche Auskünfte an Privatpersonen und Institutionen. Die RedaktorInnen haben Vorträge zu unterschiedlichen Themen gehalten und an Radiosendungen mitgewirkt.

Publikationsreihe NWB

Die Schriftenreihe NWB vermittelt einer interessierten Öffentlichkeit in leicht verständlicher Form die Relevanz, den Nutzen und den Wert der Nationalen Wörterbücher. Im Berichtsjahr erschien folgender Titel: «La gestione e la diffusione del patrimonio iconografico del Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona». Darin erläutert der Autor die institutionelle Entwicklung des Centro di dialettologia e di etnografia (CDE), er zeichnet die Wege der Digitalisierung der Bestände des CDE auf und prä-

sentiert der Leserschaft das ikonographische Erbe des CDE.

Mehr erfahren:

www.sagw.ch/sprachenundkulturen

1.4.2 Schwerpunkt Nachhaltige Entwicklung

Nachhaltige Ressourcenverwendung

An der Tagung der Akademien der Wissenschaften Schweiz «Nachhaltige Ressourcennutzung – Von der Evidenz zur Intervention», die am 29. Januar an der Universität Basel stattfand, trafen sich Forschende, um einen Überblick über die bestehende Ressourcenforschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften zu erhalten und neue Handlungsfelder zu identifizieren. Die Anwesenden waren sich einig, dass es an der Zeit ist, aktiv zu werden. Einen ersten Schritt dazu machten sie in den Workshops am Nachmittag, in denen mögliche Kooperationen für neue Forschungsprojekte diskutiert wurden.

Anlässlich des eco.naturkongresses vom 27. Mai in Basel organisierte die Akademie einen Workshop zum Thema «Suffizienz in der Schweiz». Ziel des Workshops war es, die Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften im Kontext der Ressourcenproblematik und des Nachhaltigkeitsdiskurses zu klären und zu bestimmen, ob die vorhandenen (nationalen) Expertisen und Kompetenzen ausreichen, um für faktenbasierte Entscheidungen genutzt zu werden. Ermittelt wurde zudem der Forschungsbedarf.

Das World Resources Forum (WRF) fand vom 11. bis 16. Oktober in Davos statt. Die Akademie war dieses Jahr mit einem Informationsstand präsent und hat auf ihre Aktivitäten im Bereich hingewiesen. Die interakademische Zusammenarbeit unter den Mitgliedern der vier Schwesterakademien (SAGW, SCNAT, SAMW, SATW)

sowie der TA-Swiss wurde auch im Berichtsjahr in Form von zwei Treffen der Steuerungsgruppe «Nachhaltige Nutzung begrenzter Ressourcen» weitergeführt.

Alpenforschung

Im Februar hat der Bundesrat die Strategie der ländlichen Räume und der Berggebiete verabschiedet. Im Zeitraum der Strategieerarbeitung wurden gleichzeitig auf kantonaler, eidgenössischer und makroregionaler Ebene mehrere Strategien zur Entwicklung des ländlichen Raumes bzw. der Berggebiete entwickelt. Diese Grundlagen wurden 2014 publiziert und im Berichtsjahr am Kolloquium der Interakademischen Kommission Alpenforschung (ICAS) «Wohin steuern die Berggebiete – Welche Strategie für die Berggebiete?» diskutiert. Es zeigte sich, dass die Berggebiete gefordert sind, ihre Position im Rahmen übergeordneter Politiken zum ländlichen Raum zu überdenken und dabei funktionale Zusammenhänge zu berücksichtigen.

Auf Einladung der ICAS und des Alpen Museums trafen sich am 24. November zehn Fachleute für ein Brainstorming zur künftigen Ausrichtung der Phil.-Alp-Tagung. Anlässlich der alle zwei Jahre stattfindenden Phil.-Alp-Veranstaltung stellen Nachwuchsforschende Ergebnisse aus ihren vor Kurzem abgeschlossenen Master- und Doktoratsarbeiten vor. Als Ergebnis des Brainstormings liegt eine Reihe von Vorschlägen zur besseren Fokussierung auf die verschiedenen Zielgruppen der Nachwuchstagung vor. Zudem sollen die Ergebnisse aus den präsentierten Arbeiten besser verbreitet und nachbearbeitet werden.

Die Dialogplattform mit Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis hat an zwei Treffen die Themen «Entrepreneurship & Innovation» sowie «Foresight Alpen 2030» weiterbearbeitet. Die ursprünglich für 2015 vorgesehenen Workshops mussten aus Termingründen verschoben werden. Die Arbeiten der Dialogplattform werden gemeinsam von den Geschäftsstellen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und der ICAS begleitet.

Die ICAS beteiligte sich im Berichtsjahr an der Umsetzung des 2011 von den Forschungsministe-

rien der Schweiz und Österreichs unterzeichneten Memorandums zur Zusammenarbeit beider Länder im Bereich der Gebirgsforschung. Das Schwergewicht lag 2015 auf der Erarbeitung einer «Strategic research agenda: Mountains for Europe's Future» unter der Federführung der Mountain Research Initiative (MRI), deren Ziel die Berücksichtigung von gebirgsrelevanten Themen im EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 ist.

Generationenbeziehungen

Die Akademie setzt sich unter dem Titel «Generationenpolitik» seit 2006 für eine aktive Beteiligung und Teilhabe aller Generationen an den verschiedenen Lebensbereichen ein. Ein wichtiges Ziel ist es, die Familie in ihrer Grundaufgabe, der Generativität, zu stärken. An der Schnittstelle zwischen dem Privaten und der Gesellschaft ist den individuellen Freiheiten einerseits und dem Schutz der in Paarbeziehungen und Familie erbrachten, unverzichtbaren Leistungen und nur bedingt substituierbaren Funktionen andererseits Rechnung zu tragen: Darunter fallen u.a.m. für die gesamte Lebensspanne wesentliche Aspekte des Wohlbefindens, die Garantie des Wohls der Kinder und das durch Paar- und Familienbeziehungen gestiftete soziale Sicherheitsnetz in seinen engen und vielfältigen Bezügen zum Sozial-, Fiskal- und Erbrecht. Die ebenso gewünschte wie notwendige Einbindung beider Geschlechter in die Erwerbsarbeit akzentuiert die Notwendigkeit, die rechtliche Regelung der in Paar- und Familienbeziehungen eingegangenen Solidarverpflichtungen den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Die von der Akademie im Juni durchgeführte Tagung «Ehe und Partnerschaft zwischen Norm und Realität» bündelte die Erkenntnisse verschiedener geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen zum Recht und zur Wirklichkeit der Paarbeziehungen in der Schweiz. Mit dem Ziel, auf einer interdisziplinären und empirisch fundierten Grundlage einen Beitrag zur Anpassung des Familienrechts an die aktuellen Realitäten zu leisten, werden die Ergebnisse der Tagung im laufenden Jahr publiziert.

Im Sommer des Berichtsjahrs stellte der Bundesrat eine Reihe von Massnahmen vor, um den

sich anbahnenden Fachkräftemangel nachhaltig anzugehen. Dabei spielt die bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie eine Schlüsselrolle. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten Tageschulen. Sowohl im Vergleich zu den Nachbarländern wie mit Blick auf den ausgewiesenen Bedarf besteht in der Schweiz ein hoher Nachholbedarf. Einzelne Kantone sind im Begriff, das familienergänzende Kinderbetreuungsangebot auszubauen. Dabei werden unterschiedliche Modelle gewählt und die Gefahr besteht, dass ein weder den Bedürfnissen der Kinder noch der Eltern entsprechender, ineffizienter, teurer Flickenteppich entsteht. Im Rahmen der Tagung «Von Tagesstrukturen zu Tagesschulen – Entwicklungsperspektiven» wurde in insgesamt acht Kurzreferaten und zwei Diskussionsrunden der Frage nachgegangen, was unter dem Begriff Tagesschulen zu verstehen ist, weshalb die Schweiz in der Bereitstellung von Tagesschulen mit dem Angebot ihrer Nachbarländer nicht mithalten kann, welche Antworten die Gemeinden auf dieses steigende Bedürfnis bereits gefunden haben und welche politischen Prämissen die Entwicklungen begünstigen oder hemmen dürften. Diskutiert wurde auch, wie sich eine Gesamtbetreuung auf den Alltag der verschiedenen Professionen auswirkt, ob sich Tagesschulen mit Blick auf ihre Wirkungen auf die sozialen und kognitiven Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler lohnen und welche erwünschten und unerwünschten Folgen spezifische Betreuungssituationen auf sämtliche Familienangehörige haben können. Mit rund 180 Teilnehmenden aus insgesamt 15 Kantonen war das Interesse an dieser aktuellen Thematik sehr gross.

Mehr erfahren:

www.sagw.ch/nachhaltigeentwicklung

1.4.3 Schwerpunkt Wissenschaft im Wandel

Gesundheitsforschung

Unter dem Dach der Akademien der Wissenschaften Schweiz setzt sich die SAGW in enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Akademie (SAMW) für eine Neuausrichtung der Gesundheitsversorgung ein. Gemeinsam haben die beiden Akademien eine Roadmap für ein nachhaltiges Gesundheitssystem aufgestellt (www.roadmap-gesundheitssystem.ch): Sieben Ziele sowie die für deren Umsetzung notwendigen Massnahmen weisen den Weg auf. Die Grundlagen der Roadmap sind ökonomische, politologische und soziologische Befunde, die im Bericht «Effizienz, Nutzung und Finanzierung des Gesundheitswesens» (www.akademien-schweiz.ch: Publikationen) zusammengetragen wurden. Sozialwissenschaftliche Expertise kombiniert mit evidenzgestütztem medizinischem Wissen zeigen auf, wie sich medizinische Leistungen wirksam und nachhaltig finanzierbar erbringen liessen.

Medical Humanities

Mit der 2012 gemeinsam mit der SAMW lancierten Reihe «Medical Humanities» unterstützt die Akademie eine am Patienten orientierte und auf dessen Bedürfnisse ausgerichtete Medizin. Unter dem Titel «Auf der Suche nach dem Ganzen in der Medizin – der Beitrag der Philosophie» wurden am vierten Workshop im März 2015 die den Medical Humanities eingeschriebenen zentralen Fragen thematisiert:

- Die Mehrdeutigkeit der Begriffe «Gesundheit» und «Krankheit» und deren normativer Gehalt, welcher gegenwärtig mit einer Überhöhung der Gesundheit einhergeht, in einer narzisstischen Sorge des Individuums um sich selbst mündet und damit eine alle Lebensbereiche durchdringende Medikalisierung befeuert (Betrand Kiefer);

- die im cartesianischen Weltverständnis begründete Trennung eines objektivierbaren Körpers und einer wenig fassbaren, subjektiven Empfindungs- und Erlebnisqualität, die sich nicht auf physische Zustände reduzieren lässt (Christiane Schildknecht)
- und schliesslich die damit eng verbundene Körper-Leib-Problematik, die nicht hintergehbare Bindung von Wahrnehmung und Bewusstsein an den Körper (Andreas Cremonini).

Von hoher Relevanz für die medizinische Berufspraxis ist zweifellos der Einbezug der schlecht fassbaren, individuell höchst unterschiedlichen Empfindungs- und Erlebnisqualität. Im Kontrast zu einem mit steigender Präzision bis in die submolekularen Strukturen vermessenen Körper steht ein kaum verstandener, wenig beachteter Leib und mit ihm das erlebte Leben. Vertieft abzuklären bleibt daher, wie der Selbstwahrnehmung des Patienten, insbesondere der Bedeutung, die er seinem Leiden zuschreibt, Rechnung getragen werden kann. Insbesondere die Phänomenologie zeigt Pfade auf, die es im Rahmen der Medical Humanities zu konkretisieren gilt. Von der Berichterstatteerin, Sibylle Obrecht Lösch, kritisch kommentiert, liegen die Ergebnisse des Workshops publiziert vor.

Lebensqualität: Neues Strategiepapier der WHO

Mit «Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health» hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Berichtsjahr eine neue Gesundheitsdefinition mit vielfältigen und wichtigen Implikationen vorgelegt. Gefordert wird unter anderem eine Gesundheitspolitik, welche auf eine dynamische, kontextualisierte Stabilisierung der Lebensqualität ausgerichtet ist. Mit den vorgeschlagenen fünf strategischen Zielen sollen die für das Wohlbefinden wie die eigenständige Lebensführung relevanten Fähigkeiten gestärkt werden. Diese Fähigkeiten ihrerseits ergeben sich aus dem Zusammenspiel zwischen den Ressourcen einer Person und ihrer Umwelt. Dieses Gesundheitsverständnis wie die sich daraus ergebenden Massnahmen entsprechen dem

von der Akademie und dem Netzwerk Gesundheitsforschung vertretenen Gesundheitsbegriff. Das von der WHO publizierte Strategiepapier ist der Akademie Anlass, die 2013 lancierte Initiative für ein dynamisches, auf die Lebensqualität im Alltag bezogenes Gesundheitsverständnis im laufenden Jahr zu intensivieren. In drei Workshops sollen Grundlagen für die Operationalisierung, Messung und Förderung der Lebensqualität im Alltag erarbeitet werden. Damit geht ein mit Blick auf die Langlebigkeit und die damit einhergehende Mehrfacherkrankung notwendiger Paradigmenwechsel einher: Nicht Symptomen, sondern Individuen und ihren Kontexten gilt die Aufmerksamkeit, die Ermöglichung einer selbstständigen Lebensführung und damit der Lebensqualität ist das Ziel, und Gesundheit wird nicht als Status, sondern als Prozess verstanden. Forschungsfeld ist der Alltag, das Erkenntnisinteresse, das Erleben und Verhalten der Individuen in ihrem Umfeld. Entsprechend erfordert die Umsetzung der von der WHO formulierten Ziele eine genuin geistes- und sozialwissenschaftliche Gesundheitsforschung.

Open Access

Im Berichtsjahr existierten rund 40 Prozent aller Zeitschriften unserer Mitgliedsgesellschaften Open Access. Damit hat sich keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergeben. Etwa 56 Prozent aller Zeitschriften, die digital publiziert wurden, erschienen mit einer Sperrfrist, darunter auch die meisten, die Open Access publiziert werden. Die durchschnittliche Sperrfrist beträgt 2,3 Jahre. 62,9 Prozent der Zeitschriften unserer Mitgliedsgesellschaften liegen mittlerweile retrodigitalisiert vor. In den letzten Jahren stieg dieser Wert langsam, aber kontinuierlich an.

Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften

Erarbeitung und Publikation der Studie «Förderung der Geisteswissenschaften 2017–2020»

In der Absicht, die Förderung der Geisteswissenschaften der letzten Dekade auf einer empirisch gestützten Datengrundlage nachzuzeichnen,

wurde 2014 der Grundlagenbericht «Förderung der Geisteswissenschaften in der Schweiz im Zeitraum 2002–2012» herausgegeben. Ausgehend von den Erkenntnissen, welche durch diese quantitativ angelegte Studie und durch den ebenfalls 2014 veröffentlichten Bericht des Bundes zur Nachwuchsförderung in der Schweiz bereits gewonnen wurden, entschied der Vorstand der Akademie, mittels einer Vertiefungsstudie die Arbeiten in zwei Richtungen weiterzuentwickeln. Zum einen sollten die im Grundlagenbericht quantitativ ausgewiesenen Trends zum besseren Verständnis auf deren unterliegende Wirkungszusammenhänge untersucht werden. Zum anderen sollten Erfahrungen mit bisherigen Empfehlungen sowie nach wie vor vorhandener Klärungs- und Handlungsbedarf vonseiten der Betroffenen und EntscheidungsträgerInnen bezeichnet werden, um akzeptierte, zielführende und umsetzbare Vorschläge mit Blick auf die nächste Förderperiode 2017–2020 erarbeiten zu können. Daraus entstanden ist eine Studie, die den Diskurs um mögliche Massnahmen für die Forschungs- und die Nachwuchsförderung in den Geisteswissenschaften abbildet und aufzeigt, in welchen Handlungsfeldern der Handlungsbedarf vonseiten der Befragten priorisiert wird.

Die vom Forschungs- und Beratungsunternehmen econcept ausgearbeitete Studie verdeutlichte mindestens drei Sachverhalte: Erstens waren sich die Befragten einig, dass die anhaltende und festgefahrene Problemorientierung in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen einer Zielorientierung weichen muss. Die Akademie legt daher den zuständigen Stellen nahe, entsprechende Strategien zur Zielerreichung festzulegen. Zweitens adressieren sich viele Empfehlungen an die Universitäten selbst, was zeigt, dass es die Universitäten in vielerlei Hinsicht selbst in der Hand haben, positiv zu intervenieren. Damit ist die Ausgangslage für teilweise notwendige einschneidende Änderungen im System nicht einfacher, aber zumindest liegt das Schicksal nicht primär in den Händen Dritter. Gerade weil sich viele der festgehaltenen Empfehlungen der Studie an die Universitäten wenden, war die Präsentation und Diskussion

des Berichts im Rahmen des jährlichen Treffens der Dekaninnen und Dekane der philosophisch-historischen Fakultäten von Schweizer Universitäten ein wichtiger Anlass für die Diffusion der Erkenntnisse.

Drittens lassen sich einige geisteswissenschaftsspezifische Herausforderungen identifizieren, etwa die unter dem Begriff «Valorisierung» subsumierten Zieldimensionen oder aber die andersartigen Vernetzungsaktivitäten im breiten Feld unterschiedlicher Disziplinen. Eine Vielzahl der Herausforderungen ist jedoch für sämtliche Forschungsbereiche gleichermaßen relevant. In Zeiten eines (zumindest) angekündigten Umbaus der Universitäten ist der Nährboden für eine konstruktive Beteiligung der Geisteswissenschaften an der Diskussion gegeben. Dabei kann der oben angesprochene Paradigmenwechsel angewendet werden: Zweifellos haben die Geisteswissenschaften nicht nur von anderen zu lernen, das Gegenteil trifft ebenfalls zu. Aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft, die sich ganz offensichtlich nicht einfach technisch lösen lassen, stärken die Geistes- und Sozialwissenschaften zusätzlich. Inhaltliche Beispiele dafür finden sich auch in den Schwerpunkten der Akademie, etwa im Bereich Medical Humanities, Nachhaltige Ressourcenverwendung oder Generationenbeziehungen.

Qualitäts- und Leistungsbeurteilung:

Kooperation mit den Mitgliedsgesellschaften

Auch im Jahr 2015 ermutigte die Akademie ihre Mitgliedsgesellschaften, die für die Beurteilung von Qualität und Leistung wesentlichen Aspekte und Dimensionen sowie die fachspezifischen Gütekriterien der eigenen Disziplin oder des Fachbereichs in einem kurzen Positionspapier festzuhalten und damit für Fachfremde explizit zu machen.

Der Blick auf die Geisteswissenschaften als spezifisches Wissenschaftskonglomerat ist nicht zufällig. Im Grundlagenbericht «Förderung der Geisteswissenschaften in der Schweiz im Zeitraum 2002–2012» wurde deutlich, dass das geisteswissenschaftliche Doktorat eine überdurchschnittlich hohe Abbruchquote aufweist, die Dauer der Qualifikationsarbeiten bis zur

Habilitation vergleichsweise lang ist und viele Nachwuchsforschende wenig Einbettung in Forschungszusammenhänge erfahren (siehe Bulletin 2/2014, S. 19–20). Schon 2002 nahm sich das damalige Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (BBW) der dringendsten Schwierigkeiten der Geisteswissenschaften an. Es folgten weitere Studien vom Schweizerischen Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR) 2002 und 2006, die Empfehlungen zur Problemlösung enthielten. Im CEST-Bericht von 2007 «Darstellung, Vergleich und Bewertung von Forschungsleistungen in den Geistes- und Sozialwissenschaften» wurde ebenfalls eine Bestandesaufnahme vorgenommen, bei der sich zeigte, dass die Spezifika der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungstradition mit den aktuellen Trends der Hochschulpolitik nicht problemlos vereinbart werden können: Die Kultur der Monographie, die starke Orientierung an Einzelforschung und die andersartige Bedeutung von Bezugspunkten zu Raum, Kultur und Sprache können etwa einer zunehmenden «Projektivierung» der Forschung oder dem Ruf nach Internationalisierung, Vernetzung und Nutzenorientierung gegenübergestellt werden.

Ein Bericht zur Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit verschiedenen Positionsbezügen der Fachgesellschaften liegt im Manuskript vor und wird demnächst publiziert.

Digital Humanities

Digitale Forschungsdaten und Datenbanken sind zentral für die Wissenschaft. Aber wie und wo sollen die Forschungsdaten gespeichert werden? Wie können sie zugänglich gemacht, vernetzt und langfristig verfügbar gehalten werden? Und welche Auswirkungen hat der digitale Wandel auf die geisteswissenschaftliche Forschung? Diese Fragen standen im Zentrum der Tagung «Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten: Stand, Herausforderungen und Perspektiven im digitalen Zeitalter» am 20. November 2015 in Bern, die nach der ersten DH-Tagung 2013 wiederum die gesamte geisteswissenschaftliche Fachgemeinschaft als Zielpublikum vor Augen hatte und einen Überblick zum Umgang der

Forschung mit ihren Daten geben wollte (siehe Tagungswebsite www.sagw.ch/dh15).

Überdies beteiligte sich die Akademie an der Auswertung einer im Herbst 2014 durchgeführten Umfrage der «Working Group Digital Methods and Practices Observatory (DiMPO)» zur Verwendung digitaler Methoden und Praxen in allen europäischen Ländern. Auf den Aufruf in der Schweiz reagierten 197 Institutionen, was im europäischen Vergleich eine sehr hohe Antwortquote ist. Dank des Engagements der Fachgemeinschaft liegt die Schweiz damit auf dem vierten Platz von den 16 teilnehmenden Ländern. Insgesamt sind über 2000 Rückmeldungen eingegangen. Die Akademie hatte die Aufgabe übernommen, das Schweizer Kapitel des Berichts zu verfassen. Die Arbeitsgruppe wird dann 2016 noch einen Bericht aus europäischer Perspektive vorlegen. Die Umfrage adressiert eine ganze Reihe von Themen im Umkreis der digitalen Forschungspraxis: Welcher Zugang zu den Forschungsgegenständen und Quellenmaterialien wird bevorzugt? Wie gestaltet sich die eigentliche Forschungsarbeit? Wie werden Forschungsergebnisse verbreitet? Welche digitalen Werkzeuge und Dienstleistungen werden verwendet? Welche Bedürfnisse haben Forschende in der Schweiz betreffend das digitale Forschungsumfeld?

In den Unternehmen der SAGW sind vielfältige Aktivitäten im Bereich der Digital Humanities auszumachen (siehe Jahresberichte der Unternehmen der www.sagw.ch/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/jahresbericht/jb2015.html). So formierte sich etwa das «Consortium Historicum», ein Zusammenschluss der Diplomatischen Dokumente der Schweiz, des Historischen Lexikons der Schweiz, der Edition der Schweizerischen Rechtsquellenstiftung, des Ortsnamenlexikons und des Schweizerischen Idiotikon, um in einer langfristig angelegten Kooperation informationstechnologische Fragen zu koordinieren. Dabei bereitet das Konsortium einen Antrag vor für das SUK-Programm 2013–2016 P-2 «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» unter dem Projekttitle «Histhub». Die Eingabe ist für Februar 2016 vorgesehen. An einer Tagung der German Studies Association (1.–4. April) in Washington vertraten sechs Unter-

nehmen der Akademie die geisteswissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen der Schweiz und referierten zum Stand der Umsetzung von Digital-Humanities-Projekten, die damit ein internationales Publikum fanden.

Latein

Aufgrund einer seit längerem andauernden Debatte zum Lateinobligatorium an Schweizer Universitäten legte die Akademie im Mai 2014 mit der Unterstützung von Expertinnen und Experten aus zehn verschiedenen Disziplinen Empfehlungen zu «Angebot und Erwerb lateinischer Sprachkompetenzen an Schweizer Universitäten» vor. Im Nachgang an die Publikation der Empfehlungen erörterte eine durch die SAGW konstituierte Arbeitsgruppe verschiedene Umsetzungsmassnahmen. Im Vordergrund standen dabei drei Themenbereiche, die an einem Treffen von Vertretungen der Dekanate der geisteswissenschaftlichen Fakultäten von Schweizer Universitäten und von swissuniversities am 14. Oktober zur Sprache kamen:

- a) Aufrechterhaltung eines Grundangebots zum Erwerb lateinischer Sprachkompetenzen;
- b) Anrechnung von ECTS-Punkten für den Besuch von Lateinkursen und
- c) Übereinkunft zur gegenseitigen Anerkennung des lateinischen Spracherwerbs.

Anstelle einer Übereinkunft regte die Gruppe an, dass ein Referenzrahmen erarbeitet wird, worin die wichtigsten Grundkompetenzen aufgeführt werden, die der Besuch eines Lateingrundkurses an einer Schweizer Universität vermitteln sollte. Daraufhin hat sich eine Arbeitsgruppe mit Prof. Dr. Laure Chappuis Sandoz (Uni Neuchâtel), Prof. Dr. Gerlinde Huber-Rebenich (Uni Bern), Martin Müller (Schweizerischer Altphilologenverband) und Dr. Beat Immenhauser (SAGW) konstituiert; die Akademie rechnet damit, im Laufe des Jahres 2016 Vorschläge präsentieren zu können.

Mehr erfahren:

www.sagw.ch/wissenschaftimwandel

1.5 Infrastrukturen Geisteswissenschaften

Langzeitprojekte und Infrastrukturen

In enger Zusammenarbeit mit den Institutionen der Forschungsförderung wurden im Berichtsjahr die Modalitäten und Zuständigkeiten für das formalisierte Vorgehen bei der Lancierung, Zuspriechung, Evaluation und dem Transfer von (neuen) Editionen mit einer Laufdauer von mehr als 10 Jahren und mit nationaler Bedeutung geklärt. Die Grundlagen für einen Transfer solcher Langzeitprojekte (zunächst Editionsprojekte) vom SNF zur SAGW wurden somit geschaffen.

Die Ausschreibung «Editionen» des SNF von 2014 hatte zum Ziel, eine Bedarfsanalyse und Bestandsaufnahme geisteswissenschaftlicher Editionsprojekte zu machen und Vorentscheidungen für die zukünftige Förderung zu treffen. Ab 2017 wird er Editionen nur noch koordiniert im Rahmen seiner Infrastrukturförderung unterstützen. Mittels eines gemeinsamen Boards des SNF und der Akademie werden 2016 die Evaluationsarbeiten zu den Eingaben dieses «Calls for Editions» beginnen, wobei im Sommer definitiv entschieden wird, welche Projekte weitergeführt werden. Diese Entscheide des Boards werden die Grundlage für die effektive Transferliste für die Periode 2017–2020 bilden. Insgesamt ist mit weniger als fünf Projekten zu rechnen, die transferiert werden.

Im Mai erschien der Schlussbericht zum Pilotprojekt «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH, siehe 4.1), der im Rahmen der Jahresversammlung und in anderen Konsultationskontexten auf viel positive Resonanz stiess. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation im Bereich Bildung und Forschung auf Bundesebene stellt jedoch die Finanzierung dieser breit nachgefragten Dienstleistung eine grosse Herausforderung dar. Mit dem Entscheid, anstelle der beantragten CHF 4,122 Mio. für die Periode 2017–20 einen Kredit von CHF 2,0 Mio. einzustellen (was einer Reduktion von 50 Prozent entspricht), sind gravierende Konsequenzen für die Umsetzung des Projekts absehbar. Neben einer Verzögerung des Aufbaus der zentralen Einheit des Datenzentrums dürften eine massive Verzögerung des Abbaus von anstehenden Über-

nahme-Projekten, längere Reaktionszeiten für Expertisen und Support, weniger Ressourcen für die Weiterentwicklung der technischen Lösungen, eine geringere Präsenz in internationalen Netzwerken wie letztlich auch die Gefährdung des Datenzentrums in der geplanten Funktion als nationale Koordinationsstelle für DARIAH-CH zu erwarten sein. Die begleitete Umsetzung des DaSCH stellt für das Folgejahr trotz dieser finanziellen Einschränkungen eine Priorität für die Akademie dar. Bis Ende 2016 finanziert die Akademie das DaSCH mit Bundes- und Eigenmitteln. Die zentrale Koordinationsstelle wird ab 2017 langfristig mit Bundesgeldern finanziert, wofür das SBFI jährlich CHF 500 000 in der BFI-Botschaft einstellt. Die SAGW hatte in der Mehrjahresplanung 2017–2020 jedoch eine Mio. CHF pro Jahr beantragt. Mit dieser Kürzung wird der Aufbau dieser hochgradig nachgefragten und dringend benötigten Dienstleistung für die geisteswissenschaftliche Forschung erheblich verlangsamt und erschwert. Problemverschärfend kommt nun die im Dezember gefallene Entscheidung von swissuniversities hinzu, dass aufgrund der bevorstehenden Einsparungen im Bildungsbereich Mittel aus der geplanten Infrastrukturförderung der Hochschulen auf deren Grundbeiträge umgelagert werden sollen. Dies bedeutet, dass die Satelliten des Datenzentrums (vorerst an den Universitäten Lausanne, Bern und Basel), die für die lokale Versorgung der Forschenden zuständig gewesen wären und für die insgesamt bis zu CHF 650 000 jährlich zusätzlich beantragt worden sind, nun nicht mit diesen projektgebundenen Mitteln des Bundes finanziert werden können. Die aus diesen Umständen resultierende Entmutigung interessierter Forschungsgruppen wird als gravierend erachtet und gefährdet faktisch den Anschluss an den internationalen Forschungsstand. Die Akademie wird sich trotz dieser erschwerten Ausgangslage zusammen mit der Forschungsstelle in Basel nach wie vor für die Realisierung und Institutionalisierung des Datenzentrums einsetzen, da wir überzeugt sind, dass die einhellig geforderte nachhaltige Verfügbarhaltung auch der geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten eine nationale Aufgabe

ist, die koordiniert und damit anschlussfähig für internationale Entwicklungen angegangen werden muss.

Historisches Lexikon der Schweiz HLS

Im Juni wurde eine Vernehmlassung zur Gesamtkonzeption des Neuen HLS bei rund 40 Institutionen und Personen durchgeführt. Die Beteiligung war sehr zufriedenstellend und die Rückmeldungen grossmehrheitlich positiv und konstruktiv. Das HLS prüft nun, inwiefern die inhaltlichen Reaktionen in die Gesamtkonzeption integriert werden können.

Überdies beschäftigten sich die Leitungsgremien mit dem eigenen Vorsorgewerk des HLS, das aufgrund der ungünstigen Altersstruktur langfristig nicht mehr tragbar wäre. Der Stiftungsrat und das paritätische Organ des HLS haben deshalb beschlossen, den Übertritt zum Vorsorgewerk der angeschlossenen Organisationen auf den 1.1.2016 vorzuziehen, um Klarheit über die damit verbundenen Kosten zu schaffen.

Im Juni konnte eine Vereinbarung mit den drei Verlegern des HLS abgeschlossen werden, in der die verlagsrechtlichen Belange für die Weiterführung des HLS als Online-Lexikon geregelt werden.

Ende des Jahres wurde eine Arbeitsgruppe konstituiert, die mit der definitiven Besetzung der Leitungsposition des HLS ab 2017 beauftragt ist. Der Personalentscheid ist auf Juni 2016 geplant.

Ferner wurde eine erste Kontaktaufnahme mit der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht betreffend Auflösung der Stiftung HLS vorgenommen. Das HLS wird ab 2017 als Unternehmen der SAGW geführt mit einem in der BFI-Botschaft verankerten Mandat, weshalb die eigenständige Stiftung per Ende 2016 aufgelöst wird.

2.1 Beiträge

2.1.1 Mitgliedsgesellschaften

Die Akademie zählt 60 Mitgliedsgesellschaften. Die Gesellschaften erhielten Unterstützungsbeiträge in der Höhe von 2,4 Millionen Franken zugesprochen, was rund 18,5 Prozent des Gesamtaufwandes der SAGW und damit einer leichten Zunahme gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Akademie spricht ihre Beiträge auf der Grundlage der jährlichen Beitragsgesuche ihrer Mitgliedsgesellschaften. Diese Gesuche werden im Generalsekretariat durch die verantwortlichen Mitarbeitenden detailliert geprüft. Als Basis dazu dienen das Beitragsreglement der Akademie sowie eine Prioritätenplanung, die in Absprache mit den Gesellschaften festgelegt wurde. Wie in früheren Jahren konnte die Akademie mit den budgetierten Mitteln nicht alle Beitragsgesuche in vollem Umfang finanzieren. Mit 7,7 Prozent fielen die Kürzungen geringfügig höher aus als im Vorjahr (6,3 Prozent).

Die neuen Verteilpläne 2016 wurden durch die Sektionen an der Jahresversammlung zuhänden des Vorstands der SAGW verabschiedet, der sie an seiner Septembersitzung genehmigte. Nach erfolgtem Budgetbeschluss des Parlaments sind die Verteilpläne 2016 nun auch in Kraft getreten.

Beiträge an Zeitschriften und Reihen machen rund 53 Prozent der Subventionen der Akademie aus. Viele Gesellschaften betrachten die Herausgabe wissenschaftlicher Periodika denn auch als ihre Hauptaufgabe. Aus diesem Grund evaluiert die Akademie seit mehreren Jahren alle Zeitschriften nach formalen und finanziellen

Kriterien. Diese Qualitätskontrolle umfasst drei Teile: die Überprüfung von Formalkriterien, die reglements-konforme Verwendung der gesprochenen Gelder sowie den Stand der Umsetzung digitaler Diffusionsformen und von Open Access. Ziel der jährlich durchgeführten Kontrolle ist es, die Qualität der durch die Akademie subventionierten Titel zu erhalten und zu fördern sowie deren Verbreitung und Rezeption zu erweitern. Ein besonderes Augenmerk gilt den digitalen Publikationsformen – ein Vorhaben, das bereits seit mehreren Jahren verfolgt wird: 40 Prozent der durch die Akademie subventionierten Zeitschriften sind Open Access zugänglich (teilweise mit Sperrfristen, die durchschnittliche Sperrfrist betrug 2015 2,3 Jahre), 63 liegen retrodigitalisiert vor und sind grösstenteils über das Portal retro-seals.ch verfügbar. Das langfristige Ziel lautet denn auch: Die Zeitschriften der SAGW sind nach den Richtlinien von Open Access zugänglich. Grundsätzlich unterstützt die Akademie den «grünen Weg» der Open-Access-Publikationsformen, indem sie die im Eigenverlag publizierenden Mitgliedsgesellschaften dazu anhält, den Autorinnen und Autoren ihre Beiträge im definitiven Layout möglichst rasch digital zur Verfügung zu stellen. Erste Überlegungen, ob und inwiefern auch der «goldene Weg» zusammen mit interessierten Mitgliedsgesellschaften beschränkt werden kann, wurden und werden angestellt. Da die Entwicklung betreffend Open Access auch in der Akademie – international wurden ähnliche Trends beobachtet – stagniert, wird 2016 ein erneutes Programm zur Förderung des offenen Zugangs geprüft.

	Beiträge 2015		Kürzungen 2015		2014 bewilligt
	nachgesucht	bewilligt	CHF	%	
Publikationen	1 267 916	1 173 659	94 257	7,4	1 141 979
Tagungen	777 660	734 475	43 185	5,6	551 360
Fachinformationen	350 646	290 755	59 891	17,1	261 680
Langfristige Unternehmen Mitglied- gesellschaften	202 702	200 000	2 702	1,3	172 000
Total	2 598 924	2 398 889	200 035	7,7	2 127 019

Tabelle 1
Direkte Beiträge
an die Mitglied-
gesellschaften

Neben den Zeitschriften unterstützte die Akademie im Berichtsjahr 86 Tagungen, was einem Drittel der gesamten Förderung entspricht. Mit den Beiträgen an Fachinformationen (13,2 Prozent der Subventionen) fördert die Akademie die Vernetzung der Forschenden innerhalb der Schweiz, darunter Bulletins, Newsletter, drei Fachportale und Projekte im Zusammenhang mit der fachspezifischen Qualitäts- und Leistungsbeurteilung.

Die Akademie hatte es sich zum längerfristigen Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit unter den Mitgliedsgesellschaften zu fördern. Rund 14 Prozent der gesprochenen Mittel gingen an solche Kooperationsgesuche – ein Anteil, der sicher noch gesteigert werden kann. Immerhin sind mehr als die Hälfte der Mitgliedsgesellschaften in irgendeiner Form in eine Kooperation involviert.

Die SAGW versteht ihre Beiträge in erster Linie als subsidiäre Hilfe: Die Gesellschaften steuern Eigenleistungen bei und werben weitere Drittmittel ein; gesamthaft macht dies mindestens die Hälfte der Gesamtkosten der durch die Akademie subventionierten Aktivitäten aus. Aus den Abrechnungen der Mitgliedsgesellschaften vom vergangenen Jahr geht hervor, dass die Mittel der Akademie etwa 30 Prozent des Gesamtaufwandes der Gesellschaften decken. Wir können deshalb zu Recht von einer äusserst erfolgreichen Anschubfinanzierung sprechen, mit deren Hilfe es gelingt, weitere Mittel in mehrfacher Millionenhöhe für die Geistes- und Sozialwissenschaften zu mobilisieren.

Nicht einberechnet ist dabei die freiwillige und unbezahlte Milizarbeit zahlreicher Gesellschaftsmitglieder. Ohne deren grosses Engagement wären die Akademie und ihre Mitglieder nicht in der Lage, ihr reichhaltiges Angebot an wissenschaftlichen Aktivitäten aufrechtzuerhalten.

2.1.2 Einzelgesuche

Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf den Reisekostenbeiträgen für den Besuch von Tagungen im Ausland für Nachwuchsforschende, während die Beiträge für ausserordentliche Tagungs- und Publikationsgesuche der Mitgliedsgesellschaften aufgrund der veränderten

reglementarischen Grundlage rückläufig sind. Die Subventionen der Akademie verstehen sich als subsidiäre Beiträge, die in der Regel weitere Gelder anderer Förderorganisationen oder der Fachgesellschaften auslösen sollen.

Da das Volumen der eingereichten Gesuche 2014 nochmals bedeutend zugenommen hatte und die Ressourcen der SAGW stark belastete, wurden zwei Massnahmen zur Reduktion der Anzahl Reisemittelgesuche sowie des Bearbeitungsaufwandes eingeführt: 1. Gesuchstellende können nur noch alle zwei Jahre einen Reisemittelantrag stellen, 2. Einführung von Pauschalbeiträgen (CHF 500 für Europa, darüber hinaus CHF 1000). Die Massnahmen zeigten Wirkung: Der Rückgang der eingegangenen Gesuche gegenüber dem Vorjahr beträgt 40,5%, derjenige der bewilligten Gesuche 41,6%, was auf die deutlich geringere Anzahl eingereicherter Reise gesuche zurückzuführen ist.

Auch die Summe der beantragten Mittel ist gegenüber 2014 um rund ein Drittel gesunken. Die Summe der gesprochenen Subventionen ist hingegen mit -8,2% nicht im gleichen Ausmass zurückgegangen. Mit der Einführung von Pauschalbeiträgen sind die Reise gesuche im Durchschnitt etwas teurer geworden (2014 wurden durchschnittlich CHF 822 pro Reise gesuch gesprochen, 2015 CHF 864).

Die Tabellen 2a–c auf Seite 17 geben Auskunft über die eingegangenen und bearbeiteten Einzelgesuche in den letzten Jahren. Im Berichtsjahr wurden 334 Einzelgesuche eingereicht. Die Zahl der eingereichten Gesuche ist damit gegenüber dem Vorjahr wie beabsichtigt zurückgegangen. Zur Deckung der 21 ausserhalb des ordentlichen Verteilplanes bewilligten Gesuche sowie der 245 Reise gesuche wurden die budgetierten Mittel von CHF 460 000 nicht ausgeschöpft. Die durchschnittliche Kürzungsrate liegt mit 22,4 Prozent halb so hoch wie diejenige des Vorjahres (44 Prozent).

2.2 Unternehmen der Akademie

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir für Einzelheiten auf die Jahresberichte der

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Eingegangene Gesuche	334	561	429	416	326	370	289
Behandelte Gesuche	341	556	423	420	332	361	290
Gesuche bewilligt	267	457	356	341	268	309	256
Gesuche in Prüfung	1	1	4	1	3	17	1
Abgewiesene, ausgemusterte oder zurückgezogene Gesuche	75	99	67	79	64	52	34
Abgewiesene, ausgemusterte oder zurückgezogene Gesuche in %	23,5	17,6	15,6	19,0	19,6	14,1	11,8

Tabelle 2a
Entwicklung
der Anzahl
Einzelgesuche
2009–2015

	Gesuche		Beiträge		Kürzung	
	behandelt	bewilligt	verlangt	gesprochen	in CHF	in %
Periodika	1	1	4 000	4 000	0	0,0
Publikationen	6	4	70 894	55 000	15 894	22,4
Tagungen	15	12	121 610	79 100	42 510	35,0
Reisekostenzuschüsse	315	245	272 892	211 607	61 285	22,5
Diverse	4	4	57 415	52 000	5 415	9,4
Total 2015	341	267	526 811	401 707	125 104	23,7

Tabelle 2b
Nachgesuchte und
gesprochene
Beiträge nach
Bereichen 2015

	Gesuche		Beiträge		Kürzung	
	behandelt	bewilligt	verlangt	gesprochen	in CHF	in %
Total 2015	341	267	526 811	401 707	125 104	23,7
Total 2014	556	457	781 118	438 597	342 521	43,9
Total 2013	423	356	675 432	433 692	241 740	35,8
Total 2012	420	341	729 068	444 755	284 313	39,0
Total 2011	332	268	825 359	438 058	387 301	46,9
Total 2010	361	309	935 028	500 122	434 906	46,5
Total 2009	291	256	591 411	401 760	189 651	31,9

Tabelle 2c
Beiträge für
Einzelgesuche
2009–2015

Unternehmen, die an anderer Stelle wiedergegeben sind. Die Akademie hat im Berichtsjahr für ihre fünf Unternehmen (Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Nationale Wörterbücher, Diplomatische Dokumente der Schweiz, Jahrbuch Schweizer Politik, infoclio.ch) insgesamt 7,38 Mio. Franken aufgewendet. Die gegenüber dem Vorjahr (7,17 Mio. Franken) höheren Aufwendungen sind auf die in der BFI-Botschaft vorgesehenen ordentlichen Erhöhungen der Beiträge an einzelne Unternehmen zurückzuführen. Erfreulicherweise ist es verschiedenen Unternehmen wiederum gelungen, Drittmittel in beträchtlichem Ausmass zu akquirieren.

2.3 Budget 2016

Die Akademie rechnet für 2016 mit einem Budget in der Höhe von 13,151 Mio. Franken. Es weist einen Verlust von 64 228 Franken aus. Dieser Verlust kann durch Auslösungen von Rückstellungen aufgefangen werden. Der für die Akademie vorgesehene Bundesbeitrag beträgt 13,008 Mio. Franken und ist gegenüber dem Vorjahr höher (0,359 Mio. Franken), was vor allem auf die Erhöhung des ordentlichen Bundesbeitrags zurückzuführen ist. Der prozentuale Anteil der Bundesgelder ist mit 98,9 Prozent gegenüber dem Wert des Vorjahres gestiegen, da aufgrund des wirtschaftlichen Umfeldes kaum noch Zinserträge verzeichnet werden können. Insgesamt steigt der budgetierte Gesamtertrag der Akademie (siehe Tabelle 3) gegenüber 2015 um 0,209 Mio. Franken oder 1,6 Prozent (2016: 13,151 Mio. Franken; 2015: 12,942 Mio. Franken; 2014: 12,404 Mio. Franken; 2013: 11,969 Mio. Franken; 2012: 10,904 Mio. Franken; 2011: 10,908 Mio. Franken; 2010: 11,022 Mio. Franken, 2009: 10,629 Mio. Franken).

Tabelle 3:
Verteilung der Budgetzahlen 2016 auf die hauptsächlichsten Kostenstellen im Vergleich zu 2015

	CHF		Veränderungen zum Vorjahr in %
	2016	2015	
Mitgliedsgesellschaften	2 371 228	2 398 889	-1,2
Kommissionen/Kuratorien	110 000	110 000	+0,0
Unternehmen der Akademie	2 142 000	2 042 200	+4,9
Nationale Wörterbücher	5 450 000	5 340 600	+2,0
Dachgesellschaft	881 500	874 000	+0,9
Generalsekretariat	1 726 500	1 681 500	+2,7
Beiträge an Gesuchsteller	460 000	480 000	-4,2
Diverses (Bankspesen/Ertrag)	10 000	15 000	-33,3
Gesamtaufwand	13 151 228	12 942 189	+1,6

3.1 Nationale Beziehungen

Stipendieninitiative an der Urne abgelehnt
 Bildung für alle unter den gleichen Voraussetzungen zugänglich machen; dafür setzten sich die Akademien der Wissenschaften Schweiz ein und unterstützten die Stipendieninitiative des Dachverbandes der Schweizer Studierendenschaften (VSS). Sie setzen damit ein Zeichen für eine breite Förderung qualifizierter Nachwuchskräfte, für ein effizientes Bildungssystem, für einen fairen Zugang zur Bildung und für den Hochschul- und Bildungsraum Schweiz, welcher auch ein materiell harmonisiertes Stipendienwesen einschliesst.

Wie anzunehmen war, wurde die Stipendieninitiative vom Volk abgelehnt. Zahlreiche Akteure des Hochschulbereichs erwarten nun Aktivitäten im Hinblick auf die in Aussicht gestellte materielle Harmonisierung im Stipendienwesen.

Fachkräfteinitiative im Zeichen der Vereinbarkeitsthematik

Im Rahmen der Fachkräfteinitiative stellte der Bundesrat im Sommer des Berichtsjahres eine Reihe von Massnahmen vor, um gegen den Fachkräftemangel auf verschiedenen Ebenen vorzugehen. Die Arbeit im Lebensverlauf und ganz spezifisch auch die bessere Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Familie werden innerhalb des Schwerpunkts «Generationenbeziehungen» thematisiert und begründet (siehe 1.4.2). Es sind dies der Ausbau familienergänzender frühkindlicher Bildung, Tagesschulen und Tagesstrukturen, die zeitliche Organisation der Erwerbsarbeit, die Ausrichtung der Fiskalpolitik auf das sogenannte «Dual-Earner-Dual-Carer-Modell» und die Aufwertung der Sorgearbeit. Eine zusammenfassende Darstellung gibt die Schrift «Was ist Generationenpolitik? Eine Positionsbestimmung», die 2012 erschienen ist. Im Berichtsjahr wurden zwei öffentliche Veranstaltungen im Themenfeld durchgeführt: zum einen die Tagung «Ehe und Partnerschaft zwischen Norm und Realität» vom 23. Juni, die in der aktuellen Diskussion rund um die Revision von Zivil- und Familienrecht ihren An-

lass sah, zum anderen die Veranstaltung «Von Tagesstrukturen zu Tagesschulen: Entwicklungsperspektiven» vom 16. September, die den Aufholbedarf der Schweiz an ausserschulischen Betreuungsangeboten konstruktiv thematisierte (siehe 4.2). Der politische Vorstoss von «alliance F» im September verleiht einem zunehmend manifesten Desiderat Nachdruck, flächendeckende und bezahlbare Tagesstrukturen national voranzutreiben.

Politische Vorstösse gegen die freie Studienwahl

Im Wahlkampfjahr hat die Schweizerische Volkspartei mehrere politische Vorstösse gegen die angeblich hohen Studienzahlen in den Geisteswissenschaften lanciert. Nebst der Motion von Adrian Amstutz für einen Numerus clausus waren auch auf kantonaler Ebene Vorstösse zu verzeichnen, wie etwa in Bern die Forderung, dass Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler nach erfolgtem Studium Stipendien zurückzahlen müssten, damit diese Studiengänge weniger attraktiv werden. Die Idee einer eingeschränkten Studienwahl wurde aufgrund ihrer Missachtung von liberalen und bewährten Prinzipien postwendend von führenden Stimmen – wie auch von der Akademie – kritisiert. Aufgrund der Hartnäckigkeit statistisch längst widerlegter Behauptungen, dass der Arbeitsmarkt keine Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler absorbiere und eines verstärkt instrumentellen Bildungsverständnisses hat die Akademie im Berichtsjahr die Arbeiten aufgenommen, um den Beitrag der Geisteswissenschaften und ihrer Abgängerinnen und Abgänger für die Gesellschaft auszuweisen und dezidiert zu kommunizieren. 2016 werden die daraus hervorgegangenen Produkte präsentiert.

Sparmassnahmen in der höheren Bildung – Stellungnahme

Der Bundesrat hat am 26. November die Vernehmlassung zum Stabilisierungsprogramm 2017–2019 eröffnet. Das Programm sieht gegenüber der bisherigen Planung ab 2017 Entlastungen von rund 1 Milliarde vor. Damit schafft der

Bundesrat die Grundlage für die Einhaltung der Vorgaben der Schuldenbremse in der kommenden Legislatur. Mit insgesamt 25 Massnahmen, die hauptsächlich auf der Ausgabenseite greifen, erstreckt sich das Stabilisierungsprogramm auf sämtliche Aufgaben des Bundes. Der Bereich Bildung und Forschung ist stark von den geplanten Einsparungen betroffen. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz haben sich in Erwartung dieser Sparmassnahmen gemeinsam mit weiteren Vertretenden der Berufsbildung und der Hochschulbildung in einer gemeinsamen Stellungnahme geäussert. Umfassende Reformen sind in allen höheren Bildungswegen notwendig. Wichtig ist daher ein entsprechendes Mittelwachstum in der Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2017–2020. Die geplanten Reformen können mit einer geringeren durchschnittlichen Wachstumsrate als derjenigen in der aktuellen Periode (3,7%) nicht durchgeführt werden, ohne gleichzeitig die Substanz der Schweizer Bildung und Forschung zu gefährden.

Sprachendebatte: Umstrittener Fremdsprachenunterricht in der Primarschule

Vor und während des Berichtsjahres stand der Frühsprachenunterricht in der Schweiz erneut im Zentrum des öffentlichen Interesses. Kantonsregierungen, Parteien und Verbände brachten verschiedene Argumente für oder wider den Frühsprachenunterricht vor, diskutierten über die Reihenfolge der Frühsprachen Französisch und Englisch oder äusserten ihre Meinung zur Wirksamkeit des frühen Sprachenlernens. Im Grundlagenpapier «Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz – Argumente zur Debatte» zeichnete die Akademie in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten die bisherige Debatte um den Frühsprachenunterricht in der Schweiz nach und analysierte, inwiefern die vorgebrachten Argumente in den Fakten begründet sind.

Reform der SNF-Projektförderung

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat im Berichtsjahr grössere Reformen für die Projektförderung per Herbst 2016 angekündigt. In

Zukunft soll die Projektförderung klarer, attraktiver und effektiver gestaltet werden. In einem ersten Schritt hat der SNF Ende August über die ersten Massnahmen informiert, ein zweites Massnahmenpaket soll im Frühjahr 2016 kommuniziert werden. Von der Reform betroffen ist u.a. auch Sinergia, ein in den Geistes- und Sozialwissenschaften sehr beliebtes Fördergefäss. Wie im Bericht «Förderung der Geisteswissenschaften 2017–2020» festgehalten, wird die Vielfalt der unterschiedlichen Förderinstrumente von den heterogen aufgestellten geisteswissenschaftlichen Disziplinen ausdrücklich begrüsst. Der Trend in der Forschungsförderung zeigt jedoch eher in Richtung Vereinfachung und Vereinheitlichung. Die Akademie wurde von einigen Forschenden aufgefordert, den Dialog mit den wichtigsten Forschungsförderern der Schweiz zu suchen und zu ermöglichen. Dem wurde durch die Organisation einer öffentlichen Podiumsdiskussion (April 2016) Folge geleistet.

3.2 Internationale Beziehungen

Balzan

Am 12. November, dem Vortag der feierlichen Preisverleihung im Bundeshaus, fand das Interdisziplinäre Forum der Balzan-Preisträger statt. Ausgezeichnet wurden David M. Karl für das Forschungsfeld Ozeanographie, Francis Halzen im Bereich Astroteilchenphysik einschliesslich der Beobachtung von Neutrinos und Gammastrahlen, Joel Mogyk für den Forschungsbereich Wirtschaftsgeschichte und Hans Belting für die Geschichte der europäischen Kunst 1300–1700. Dabei wurden im Berner Generationenhaus einer interessierten Öffentlichkeit inhaltliche wie auch persönliche Einblicke ins Schaffen dieser vier Preisträger gewährt. Der Nachmittag führte von einer klimapolitisch relevanten Ozeanographie über die spektakuläre Begründung eines neuen Zeitalters der Neutrino-Astrophysik hin zu einem auf dem Wissensbegriff der Aufklärung begründeten Wirtschaftswachstum der post-industriellen Gesellschaft und endete in einer transnationalen und disziplinenübergrei-

fenden Auseinandersetzung mit der (europäischen) Kunst im Laufe der Zeit.

Die Zusammenarbeit zwischen den Akademien der Wissenschaften Schweiz und der Internationalen Balzan Stiftung «Preis» wurde zusätzlich mit der Durchführung des vierten *InteR-La+b* zum Thema «Penser l'Utopie entre héritage, actualité et avenir» in Lausanne am 6. November gefestigt. Anlass für die Themenwahl für dieses Nachwuchsforschende und etablierte Forschende verbindende Seminar war die bevorstehende Publikation des «Dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières» (Anfang 2016), welches aus einem von Balzan-Preisträger Bronislaw Baczko initiierten und begleiteten Projekt hervorging.

DARIAH

Anfang Mai wurde die SAGW als Cooperating Partner von DARIAH-EU aufgenommen. Damit sind zusammen mit den Universitäten Basel, Lausanne, Genf, Bern und Zürich sechs Schweizer Institutionen mit dem für die Digital Humanities sehr bedeutsamen Infrastrukturprojekt der EU verbunden.

Die Beziehungen der Akademie zur «Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities DARIAH» reichen allerdings weiter zurück, da sie bereits im Dezember 2010 ein Memorandum of Understanding mit der damals im Aufbau begriffenen Initiative abgeschlossen hatte. Mit der Überführung von DARIAH in den durch die EU dafür vorgesehenen rechtlichen Rahmen – ein European Research Infrastructure Consortium (ERIC) mit Sitz in Frankreich – durch die 15 Gründungsmitglieder 2014 wurde allerdings eine erneute Anbindung der Akademie notwendig. DARIAH versteht sich als europäische Infrastrukturinitiative, welche den Zugang zu digitalen geisteswissenschaftlichen und kulturellen Daten erleichtern will. Das Teilen von Fachwissen, Werkzeugen und ICT-Methoden, um Daten zu produzieren, vorzuhalten und zu präsentieren sowie langfristig verfügbar zu halten, sind Schlüsselemente der paneuropäischen Infrastruktur, die nach dem Grundsatz «von den Forschenden – für die Forschenden» funktioniert.

Die Akademie erachtet die Mitgliedschaft als Cooperating Partner nur als Zwischenlösung, bis die Schweiz insgesamt DARIAH-Vollmitglied werden kann. In der Mehrjahresplanung 2017–2020 der SAGW wird denn auch explizit auf die Bedeutung der Vollmitgliedschaft für den Schweizer Forschungsplatz hingewiesen. Insbesondere wird deutlich, dass mit der gegenwärtigen Situation eine koordinierte Ausrichtung der Anstrengungen im Digital-Humanities-Bereich mit sechs verschiedenen Kooperationspartnern nur schwierig zu erreichen ist. Das im Pilotbetrieb geführte Daten- und Dienstleistungszentrum für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten (siehe 1.4, 1.5) ist bestens geeignet, die Funktion einer nationalen Kontaktstelle für die Beziehungen der Schweiz zu DARIAH zu übernehmen. Für das Datenzentrum ist es ausserdem von hoher Bedeutung, in ein internationales Netzwerk eingebunden zu sein. Dieser Kontakt zu DARIAH-EU ist gerade in der heutigen Situation, in der die Partizipation der Schweiz an den EU-Forschungsprogrammen mittelfristig in Frage gestellt werden könnte, von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

ALLEA

Die Arbeitsgruppe E-Humanities des europäischen Verbunds der Wissenschaftsakademien ALLEA legte an einem gemeinsamen Anlass mit der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften am 7. Mai 2015 in Brüssel ihren Bericht «Going Digital: Creating Change in the Humanities» vor. Die im ALLEA-Bericht formulierten Empfehlungen betreffen zentrale Anforderungen für die Entwicklung und Förderung der Digital Humanities in Europa zuhanden der Wissenschaftspolitik und der Förderorganisationen. Expertinnen und Experten der Digital Humanities aus sechs Akademien haben mit Unterstützung der EU-Initiative «Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities» (DARIAH) die wichtigsten Erkenntnisse zu digitaler Archivierung und Langzeitsicherung, zu digitalen Forschungswerkzeugen sowie Forschungsinfrastrukturen zusammengetragen. Die SAGW war in der Arbeitsgruppe durch den stellvertretenden Generalsekretär vertreten.

4.1 Publikationen

Roland Hochstrasser: **La gestione e la diffusione del patrimonio iconografico del Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona. Eredità culturale di un territorio in movimento**

Swiss Academies Reports 10 (3), Reihe «Nationale Wörterbücher», Band 7

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Eigenverlag, Bern 2015

Der siebte Band der Publikationsreihe «Nationale Wörterbücher» der Akademie befasst sich mit der Fototeca des Centro di dialettologia e di etnografia (CDE) von Bellinzona. Roland Hochstrasser, Mitarbeiter des CDE und Autor des vorliegenden Textes «La gestione e la diffusione del patrimonio iconografico del Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona», erläutert die institutionelle Entwicklung des CDE, zeichnet die Wege der Digitalisierung der Bestände des Centro auf und präsentiert der Leserschaft das ikonographische Erbe des CDE.

Förderung der Geisteswissenschaften

2017/20

Swiss Academies Reports 10 (2)

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Eigenverlag, Bern 2015

In der Absicht, die Entwicklungen der Förderung der Geisteswissenschaften der letzten Dekade auf einer empirisch gestützten Datengrundlage nachzuzeichnen, wurde 2014 der Grundlagenbericht «Förderung der Geisteswissenschaften in der Schweiz im Zeitraum 2002–2012» herausgegeben. Die neu vorliegenden Empfehlungen zur Förderung der Geisteswissenschaften 2017–2020 stützen sich auf die vom Forschungs- und Beratungsunternehmen econcept durchgeführte Vertiefungsstudie, die mit dem Ziel erstellt wurde, qualitative Wirkungszusammenhänge sowie in der community akzeptierte und zielführende Massnahmen zur Stärkung der Geisteswissenschaften zu identifizieren und erarbeiten. Mit den Empfehlungen zur «Förderung der Geisteswissenschaften 2017–2020» will die Akademie einen Beitrag zur Strategiediskussion an Universitäten und in der Forschungsförderung leisten.

Final report for the pilot project «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH)

Swiss Academies Reports 10 (1)

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Eigenverlag, Bern 2015

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat die Akademie beauftragt, die Machbarkeit eines Daten- und Dienstleistungszentrums (DDZ) (heute DaSCH) für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten zu klären. Ziel dieses Zentrums ist es, eine Plattform für primäre geisteswissenschaftliche Forschungsdaten zu schaffen, welche den Zugang zu diesen Daten sicherstellt. Das Pilotprojekt ist abgeschlossen, der Schlussbericht liegt vor. Der Pilotversuch hat deutlich gezeigt, dass das Organisationsmodell mit einer nationalen Koordinationsstelle und Satelliten als lokalen Anlaufstellen den Bedürfnissen der Forschenden am besten entspricht. Die Machbarkeit eines Datenzentrums konnte eindeutig erwiesen werden. Der Datentransfer – der aufwändigste Teil der Übernahme – kann aufgrund standardisierter Prozesse und Werkzeuge mit einem vertretbaren Aufwand durchgeführt werden.

Jacques Moeschler: **Êtes-vous logique ou pragmatique? Une perspective pragmatique sur les relations entre logique et langage.**

Swiss Academies Communications 10 (1), Conférences de l'Académie, Cahier XXIV, Académie suisse des sciences humaines et sociales, Berne 2015

Ce 24^e cahier présente d'une manière non technique une solution à une question ancienne, celle des relations entre langage et logique. La perspective adoptée relève de ce qu'on appelle aujourd'hui la pragmatique, courant des sciences du langage issu principalement de la philosophie du langage, basé sur l'hypothèse que la communication verbale est plus une affaire d'inférence que de code (linguistique). La perspective pragmatique est un recours au dilemme classique entre les positions formalistes et non formalistes, et permet d'expliquer au moins deux phénomènes au centre de ce texte: certains trous lexicaux, représentables logiquement mais non linguistiquement, et l'énigme de la négation linguistique. La contribution se

termine sur un inventaire des recherches futures et des implications de l'approche pragmatique pour la recherche dans les sciences humaines et sociales.

Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz – Argumente zur Debatte.

Ein Grundlagenpapier der SAGW

Swiss Academies Factsheets 10 (1)

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Eigenverlag, Bern 2015

Im Grundlagenpapier «Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz – Argumente zur Debatte» wird die bisherige Debatte um den Frühsprachenunterricht in der Schweiz aufgezeichnet und analysiert, inwiefern die vorgebrachten Argumente in den Fakten begründet sind. Der Fokus des Grundlagenpapiers liegt auf der deutschsprachigen Schweiz, da die Debatte dort ihren Ursprung nahm und bislang allein aus der deutschsprachigen Schweiz Vorstösse und Initiativen hervorgegangen sind. Das Grundlagenpapier macht deutlich, dass die Diskussion um den Frühsprachenunterricht eine starke ideologische Aufladung transportiert: Die Sprachendebatte wird mit mehr Aspekten in Verbindung gebracht, als wissenschaftlich oder auf der Basis von Fakten begründet werden kann.

Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft – Les traditions vivantes dans la société urbaine

BAK/SAGW (Hg./eds.), Band/Volume 2: 224 Seiten, ISBN 978-3-03919-355-4

In der Publikation «Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft» sind die meisten der an der Tagung vom 24. Oktober 2014 gehaltenen Referate in schriftlicher Form vereint; hinzugefügt wurden weitere ergänzende Originalbeiträge zum Thema. Der erste Teil des Bandes befasst sich mit der Umsetzung der UNESCO-Konvention zum immateriellen Kulturerbe in der Schweiz: Das Bundesamt für Kultur äussert sich zur Liste der lebendigen Traditionen, und der Schweizerische Städteverband macht sich Gedanken zu lebendigen Traditionen im urbanen Raum. Vielversprechende Titel wie «Urbane Tradition als ‹paradoxe› Kategorie» oder «Tradi-

tions vivantes dans l'espace urbain: une provocation?» regen zum Lesen an. Die Beiträge des zweiten Teils untersuchen aus wissenschaftlicher Perspektive das Phänomen der lebendigen Traditionen im urbanen Raum in seiner Komplexität und im Kontext der heutigen globalisierten Welt. Fallbeispiele konkreter Formen lebendiger Traditionen sind Gegenstand des dritten und letzten Teils und bieten einen kurzen Einblick in die durch Innovation und Transformation geprägte Welt der lebendigen Traditionen im urbanen Raum.

4.2 Veranstaltungen

Digital Humanities 2015: Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten: Stand, Herausforderungen und Perspektiven im digitalen Zeitalter

Freitag, 20. November 2015, UniS, Bern

Über den gesamten Forschungsprozess – von der Konzeption der Fragestellung bis zur Publikation und der weiteren Nutzung der Ergebnisse – fallen Daten an: Sie können die eigentlichen Quellen für die Forschung sein, sie entstehen während der Forschungsarbeit, und sie bilden das Endprodukt der Forschung, etwa als Datenbanken oder Publikationen. Als neue Entwicklung zeichnet es sich nun ab, dass zunehmend der gesamte Forschungsprozess und nicht nur das Endprodukt im digitalen Raum angesiedelt ist. Diese Tendenz zieht eine Reihe von Herausforderungen für die Forschenden als «Prosumenten» von Daten, für die Forschungsförderung und die Forschungsinfrastrukturen nach sich.

Anknüpfend an das Format der Digital-Humanities-Tagung vom November 2013 mit ihrer Ausrichtung auf die methodischen Auswirkungen der Digital Humanities auf einzelne Fachgebiete standen an der DH-Tagung 2015 die Forschungsdaten im Zentrum, wiederum in der Form eines Überblicks zum Stand der Debatten, der Herausforderungen und der Perspektiven.

Von Tagesstrukturen zu Tagesschulen – Entwicklungsperspektiven

16. September 2015, Kornhausforum, Bern

In der Bereitstellung von Tagesschulen kann die Schweiz mit dem Angebot ihrer Nachbarländer nicht mithalten. Dabei gibt es mehrere Gründe, die für eine gut organisierte schulergänzende Betreuung sprechen: veränderte Lebensverhältnisse, der Mangel an Fachkräften in der Wirtschaft, demographische Entwicklungen, Gleichstellung von Mann und Frau und auch die Chancengleichheit für Kinder unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft. Ein Ausbau des familienergänzenden Kinderbetreuungsangebots im Schulbereich ist in den meisten Kantonen im Gange. Allerdings entwickelt sich das Angebot unvollständig und lückenhaft; was angeboten wird, hängt von der Gemeinde und vom Engagement Einzelner ab. An der Tagung wurden die Vor- und Nachteile einer Vielfalt von Tagesstrukturen im Vergleich zur Tagesschule als Normalfall sowie deren gesellschaftliche Akzeptanz diskutiert. Im Zentrum stand auch die Frage, welche Auswirkungen die sehr unterschiedlich ausgestalteten Tagesstrukturen auf die Schule, Pädagogen, weitere involvierte Fachpersonen und die Familien haben. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass Handlungsbedarf besteht und es noch viel zu tun gibt, nicht nur auf der pragmatischen Ebene, sondern auch auf der Ebene von Rollenbildern und Vorurteilen.

Ehe und Partnerschaft zwischen Norm und Realität – Interdisziplinäre Tagung zur Zukunft des Schweizer Familienrechts

23. Juni 2015, UniS, Bern

Das Familienrecht sollte den aktuellen Realitäten von Familien angepasst werden. Dies wird aus verschiedenen Kreisen der Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft immer deutlicher gefordert. Die SAGW griff dieses Thema auf und stellte dabei insbesondere das Ehe- und Partnerschaftsrecht in den Fokus. Die Tagung hatte zum Ziel, Erkenntnisse verschiedener geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen zu Recht und Wirklichkeit der Paarbeziehung in der Schweiz zu bündeln. Damit soll der interdisziplinäre Dialog zur Zukunft dieses zentralen Bereichs des Familienrechts gefördert werden.

«La Suisse existe – La Suisse n'existe pas». Auftaktveranstaltung

29. Mai 2015, Unitobler, Bern

Im laufenden Jahr 2015 jährten sich gleich mehrere wichtige historische Ereignisse, welche die Schweiz geprägt haben. Darunter fielen die Schlacht bei Morgarten (1315), die Schlacht bei Marignano (1515), der Wiener Kongress (1815) oder das Ende des Zweiten Weltkriegs (1945). Die verschiedenen stark beworbenen Jubiläen sind Ausdruck unterschiedlicher Perspektiven auf die Schweiz und deren Beziehung zu Europa und belegen die politische Dimension des historischen Diskurses. Anlässlich einer Diskussionsrunde erörterten renommierte Redner und Spezialisten der Thematik Fragen nach dem Umgang der Schweizer Geschichte mit ihren Gründungsmythen und zur Rolle der unterschiedlichen Geschichtsbilder. Der Auftaktveranstaltung folgten zwölf von den Fachgesellschaften organisierte Tagungen zu der Thematik. Die letzte Veranstaltung aus dieser Reihe hat am 12. April 2016 stattgefunden. Ein paar Tage später, am 16. April 2016, fand die erste Veranstaltung aus den neuen Themenreihen «Migration» und «Wohlfahrt» statt.

Workshop Medical Humanities IV «Auf der Suche nach dem Ganzen – Der Beitrag der Philosophie»

24. März 2015, Kursaal, Bern

Im Zentrum des von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften gemeinsam organisierten Workshops stand der Beitrag der Philosophie zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Die Frage der Beteiligung der Philosophie an der medizinischen Praxis ist nach wie vor schwierig. Auf dem Gebiet der Psychiatrie steht die Selbstwahrnehmung offensichtlich im Zentrum der Arbeit der Ärzte. Die Experten am runden Tisch waren sich einig, dass es eine Beziehung gegenseitigen Austauschs sein sollte. Praktische Philosophie kann als Orientierungshilfe im täglichen Leben dienen. Der Schlüssel liegt in der Fähigkeit, spezifische Fragen zur Medizin zu stellen und die Philosophen im Nachdenken über diese Fragen zu integrieren.

Nachhaltige Ressourcennutzung – Von der Evidenz zur Intervention

29. Januar 2015, Universität Basel, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Der durch den Lebensstil westlicher Gesellschaften verursachte Ressourcenverbrauch ist zu einem Problem geworden, das nicht nur technisch bewältigt werden kann, sondern auf der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ebene gelöst werden muss. Im Zentrum der Tagung stand daher die Frage, was Geistes- und Sozialwissenschaften zur nachhaltigen Ressourcennutzung bereits beitragen und zukünftig beitragen sollten. In den fünf Workshops «Nachhaltiger Konsum», «Umweltgerechtigkeit», «Ressourcenschonende Produktion», «Politische Steuerung der Ressourcennutzung» und «Nachhaltige Ressourcenbereitstellung» wurden sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte präsentiert und wurde diskutiert, wo Synergien möglich sind bzw. in welchen Themen weitere Forschung nötig wäre.

5.1 Preise

Nachwuchspreis der SAGW

An der Jahresversammlung vom 29./30. Mai verlieh die Akademie Dr. Romain Felli den mit 10 000 Franken dotierten Nachwuchspreis für seinen Artikel «Adaptation et résilience: critique de la nouvelle éthique de la politique environnementale internationale», welcher in der Zeitschrift «Ethique publique» publiziert wurde. Der Beitrag befasst sich mit der globalen Umweltpolitik beziehungsweise mit dem umweltpolitischen Diskurs wichtiger globaler Akteure. Romain Felli unterscheidet verschiedene Phasen, in deren Verlauf sich eine zunehmende Ökonomisierung des Umweltdiskurses ausmachen lässt. Die beiden Schlüsselbegriffe «adaptation» und «résilience» sind Indikatoren dafür, dass der globale umweltpolitische Diskurs heute weniger auf strukturelle Massnahmen zur Veränderung der sozioökonomischen Bedingungen setzt, sondern auf die Förderung der Fähigkeit von Individuen, Regionen und Staaten, nicht nur mit den ökologischen Veränderungen (insbesondere dem Klimawandel) zu leben, sondern diese Veränderungen ökonomisch produktiv nutzen zu können. Romain Felli überzeugt in seinem Artikel durch den Einbezug einschlägiger Verlautbarungen internationaler Gremien, durch die überzeugende Argumentation und durch die kritische Perspektive, wobei sein kritisches Engagement sich durch differenzierte Umsicht und das Bewusstsein der Begrenztheit der eigenen Hypothesenbildung auszeichnet.

Prix Média 2015 der Akademien der Wissenschaften Schweiz

Am Donnerstag, 10. September 2015, wurde im Rahmen des Schweizer Medienkongresses in Interlaken der mit 10 000 Franken dotierte Prix Média der Akademien der Wissenschaften Schweiz verliehen. Die Jury Prix Média wählte folgende fünf Beiträge in die Shortlist:

- **Myriam Gazut und Frank Preiswerk**, «Alerte au mercure! Un scandale valaisan», Temps Présent, RTS, 11. September 2014
- **Anja Jardine**, «Das letzte Terrain», NZZ Folio 9/2014

- **Jochen Paulus**, «(K)eine Frage des IQ», NZZ Folio 2/2015
- **Nina Streeck**, «Diagnose Burnout», NZZ am Sonntag, 10. Mai 2015
- **Marc Wolfensberger**, «Alzheimer à visage humain», Temps Présent, RTS, 16. Oktober 2014.

Ausgezeichnet mit dem Prix Média wurde schliesslich der Beitrag von Anja Jardine: «Das letzte Terrain», NZZ Folio 9/2014, in welchem sie den ersten Versuch der Menschheit beschreibt, in der Tiefsee Bergbau zu betreiben. Mit ihrem Artikel ist es Anja Jardine gelungen, die hochkomplexe Verquickung von Wissenschaft, Technik, Recht, Wirtschaft und Gesellschaft bei diesem Unterfangen in der Finsternis der Tiefsee sichtbar zu machen.

5.2 Bulletins, Newsletter, Social Media und Web

Im Bulletin, welches viermal jährlich an rund 2600 AbonnentInnen verschickt wird, berichten wir zu Themen der Wissenschaftspolitik, zu Aktualitäten aus dem Generalsekretariat, den Schwerpunkten, den Mitgliedsgesellschaften und zu den Akademien der Wissenschaften Schweiz. Wir melden Wichtiges aus dem Ausland und stellen Publikationen aus dem Kreise der Mitglieder vor. Auf der Website www.sagw.ch/bulletin stellen wir das Bulletin auch elektronisch zur Verfügung.

Jedes Bulletin behandelt im Dossier ein spezielles, von der Akademie aktuell bearbeitetes Thema. Im Dossier des Bulletins **1/2015 «Familien und Familienrecht»** thematisierte die Akademie die Situation der Paare und Familien in der Schweiz, den Stand und die Entwicklung des Familienrechts sowie verschiedene Aspekte, welche die Debatte um die Revision des Familienrechts massgeblich beeinflussen.

Im Bulletin **2/2015 «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas»** stand anlässlich der vielen historischen Jubiläen im Berichtsjahr die Identität der Schweiz im Zentrum. Die Autorinnen und Autoren legten dar, was die schweizerische

Gesellschaft verbindet und trennt und zeigten eine Schweiz, die als Sehnsuchtsort und Projektionsfläche vieler Hoffnungen und Träume – wie jede andere moderne Gesellschaft – Tag für Tag die erfolgreiche Integration von Menschen mit höchst unterschiedlichen Voraussetzungen zu gewährleisten hat.

Höchst unterschiedlich sind auch die in der Schweiz angebotenen Tagesstrukturen. Ein Ausbau des familienergänzenden Kinderbetreuungsangebots im Schulbereich ist zwar in den meisten Kantonen im Gange, allerdings entwickelt sich das Angebot unvollständig und lückenhaft; was angeboten wird, hängt von der Gemeinde und vom Engagement Einzelner ab. Im Bulletin **3/2015 «Von Tagesstrukturen zu Tagesschulen – Entwicklungsperspektiven»** zeigte die SAGW auf, welche Formen von Tagesstrukturen es gibt, wie die soziale Akzeptanz und die politischen Rahmenbedingungen der verschiedenen Angebote aussehen und wie sich diese koordinieren lassen.

Nicht um den Familien-, sondern um den Forschungsalltag ging es schliesslich im Bulletin **4/2015 «Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten»**. Über den ganzen Forschungsprozess, von der Entstehung bis zur Vermittlung und Nutzung, ist der Umgang mit Daten für die künftige Entwicklung der Geisteswissenschaften zentral. Im Dossier beschreiben die Autorinnen und Autoren, was genau Forschungsdaten sind, wie diese gesichert und zugänglich gemacht werden können und welche Standards wichtig sind.

Der elektronische **Newsletter** erschien 12-mal und wurde im Berichtsjahr jeweils an mehr als 2700 Interessierte verschickt, was einem Plus von 100 Abonnenten entspricht. Im Newsletter berichten wir auf rund neun Seiten über die Aktualitäten in der SAGW und der Wissenschaftspolitik sowie über relevante Themen im Ausland, Publikationen, Veranstaltungen und Ausschreibungen. Alle Beiträge werden mit einem Link auf weitere Informationen ergänzt.

Twitter hat sich zu einem gut eingeführten und häufig genutzten Kommunikationskanal entwickelt. Hier berichtet die SAGW regelmässig über Aktivitäten und News aus den Geistes-

Bulletin 1/2015
Familien und Familienrecht

Bulletin 2/2015
«La Suisse existe – La Suisse n'existe pas»

Bulletin 3/2015
Von Tagesstrukturen zu Tagesschulen –
Entwicklungsperspektiven

Bulletin 4/2015
Geisteswissenschaftliche Forschung
und ihre Daten

und Sozialwissenschaften und protokolliert ihre Tagungen mit Live-Tweets. Bis Ende 2014 hatte die SAGW 670 Twitter-Follower, das sind 220 mehr als im Vorjahr.

Auf dem **Wissenschaftsblog** gingen 21 Artikel online. Die Beiträge nahmen aktuelle Themen sowie unsere Tagungen und die Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» auf. Am meisten interessierten die Meinungen zu den Geisteswissenschaften (Zu viele Studierende in den Geistes- und Sozialwissenschaften) und dem Familienrecht (Die Lücken im heutigen System sind offensichtlich – Revisionsbedarf im Familienrecht). Auch die Beiträge zur Veranstaltung der Tagesschulen und Tagesstrukturen sind oft aufgerufen worden. Im Durchschnitt besuchen rund 400 Personen monatlich den Blog. Sie finden vorwiegend über unsere Website zu dem Blog.

Die **Website** www.sagw.ch verzeichnete rund 170 000 Seitenaufrufe und eine durchschnittliche Besuchszeit von mehr als einer Minute. Die Besucherzahl auf der französischen Website www.assh.ch konnte gesteigert werden. Zudem hat sich die Überarbeitung der Sites mit den laufenden Projekten ausbezahlt: In diesem Bereich haben die Besucherzahlen im Vergleich zum letzten Jahr zugenommen. Auch die Leseratte des monatlichen Newsletters ist um 5 Prozent gestiegen.

Über **Google+** verweisen wir auf unsere Veranstaltungen, die Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» und auf die Blogbeiträge. Diese plattformübergreifende Massnahme hat sich bewährt und wird weiter ausgebaut.

6.1 Delegiertenversammlung

L'Assemblée des délégué-e-s a élu les Prof. Danielle Chaperon, Carmen Cardelle de Hartmann et Marc-Antoine Kaeser au Comité de l'ASSH. Le Prof. Balz Engler a été élu membre d'honneur de l'ASSH.

Election de la Prof. Dr Danielle Chaperon au Comité

Prof. Danielle Chaperon succède à la Prof. Simona Pekarek. Danielle Chaperon est professeur associée en Littérature française à l'Université de Lausanne et responsable de branche dans le programme Sciences humaines et sociales (SHS) au Collège des humanités de l'EPFL. Elle est également directrice du Certificat de Formation continue «Dramaturgie et performance du texte» à l'Université de Lausanne et vice-rectrice de l'Université de Lausanne dans le dicastère «Enseignement et Affaires étudiantes».

Wahl von Prof. Dr. Carmen Cardelle de Hartmann in den Vorstand

Prof. Carmen de Hartmann ist neu Mitglied des Vorstands der SAGW als Vertreterin der Union Académique Internationale (UAI) in der Nachfolge von Prof. Agostino Paravicini. Sie studierte klassische Philologie, dissertierte zu lateinischer Philologie und wurde an der Universität München zum Thema: «Lateinische Dialoge 1200–1400. Literaturhistorische Studie und Repertorium» habilitiert. Sie ist ausserordentliche Professorin für Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit sowie für Historische Hilfswissenschaften an der Universität Zürich. Zudem präsidiert sie die Kommission für das «Mittellateinische Wörterbuch».

Election du Prof. Dr Marc-Antoine Kaeser au Comité

Le Prof. Marc-Antoine Kaeser succède au Prof. Oskar Bätschmann au Comité de l'ASSH en tant que représentant de l'UAI. Ses domaines de spécialisation sont l'archéologie préhistorique et l'histoire des sciences. Il est professeur associé à la chaire d'archéologie préhistorique de l'Université de Neuchâtel et directeur du Laténium.

De plus, il a la direction scientifique des éditions Archéologie neuchâtelaise. Il fait partie de l'Editorial Board du Bulletin of History of Archaeology (Melbourne).

Prof. Dr. Balz Engler ist Ehrenmitglied der SAGW

Die Delegiertenversammlung hat Prof. Balz Engler zum Ehrenmitglied ernannt. Balz Engler war von 1980 bis 2007 Ordinarius für Neuere Englische Literatur an der Universität Basel. Sein Hauptinteresse gilt Shakespeare als kultureller Institution. Balz Engler präsiidierte drei Fachgesellschaften der SAGW (Amerikastudien, Theaterkultur und Anglistik). Er diente 1998–2007 im Vorstand, wobei er 2004–2006 das Vizepräsidium versah. Er initiierte den Medienpreis der SAGW und leitet seit 2008 das Forschungskolloquium. Federführend wirkte er an der im Jahre 2010 lancierten Initiative «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» mit. Die Delegiertenversammlung ernannte Prof. Balz Engler in Anerkennung seiner wissenschaftlichen und persönlichen Leistungen zugunsten der SAGW und der Entwicklung der Geisteswissenschaften in der Schweiz zum Ehrenmitglied.

6.2 Präsidentenkonferenz

Die diesjährige Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten stand unter dem Motto «morgen? Die Geistes- und Sozialwissenschaften». Strategisch ist die Diskussion von heute immer für die Situation von morgen entscheidend. Deshalb verabschiedete die Akademie mit dem Bericht «Förderung der Geisteswissenschaften 2017/20» frühzeitig Empfehlungen zur Stärkung der Geisteswissenschaften für die nächste Förderperiode. Der Bericht betont unter anderem die Dringlichkeit, die Zuständigkeit und langfristige Finanzierung von Infrastrukturen und Datenbanken für die Geisteswissenschaften im Sinne der Nachhaltigkeit zu klären.

Lukas Rosenthaler stellte den Schlussbericht des Pilotprojekts zum Daten- und Dienstleistungszentrum für die Geisteswissenschaften (DDZ) vor (siehe 1.5 DaSCH). Das DDZ soll dazu

beitragen, einem Informations- und somit Wissensverlust nachhaltig vorzubeugen. Hauptsächliche Aufgabenbereiche sind die Übernahme bestehender, nicht mehr gewarteter Datenbanken, die Sicherung des Zugriffs, der Betrieb und die Weiterentwicklung einer adäquaten (Forschungs-)Infrastruktur, die Betreuung laufender und zukünftiger Forschungsprojekte sowie Weiterbildungsangebote. In einem föderalistischen System soll der Betrieb dieses Zentrums mit verschiedenen Satelliten an mehreren Universitäten die Nähe zu den Forschenden sichern. Ein weiteres Thema war schliesslich die Qualitäts- und Leistungsbeurteilung. Einige der Fachgesellschaften der SAGW sind bemüht, die disziplinspezifischen Kriterien für die Lehrtätigkeit, Forschungsarbeit, Nachwuchsförderung und/oder Transferleistungen zu benennen. Der geplante Synthesebericht und dessen Einleitungskapitel wurden deshalb mit Blick auf den Abschluss dieser Initiative präsentiert. Am Ende der Veranstaltung leitete Daria Pezzoli-Olgiati zur Auftaktveranstaltung der Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» über.

6.3 Sektionen

Compte tenu des nombreuses réactions positives des sociétés membres ainsi que du succès de la première série de manifestations «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas», l'Académie a décidé de lancer pour 2016 et 2017 deux nouveaux cycles de manifestations. Une série sera consacrée au thème «Prospérité et bien-être», tandis que la seconde portera sur la problématique «Migration et mobilité».

«Prospérité et bien-être»

Les notions de prospérité et de bien-être sont dans la tradition occidentale des maximes centrales de la philosophie, l'idée directrice de chaque politique pragmatique ainsi que le fondement de la légitimité de toute forme de pouvoir. On s'accorde cependant sur le fait que le produit intérieur brut (PIB) n'est pas représentatif de la prospérité et qu'il n'est pas non plus conçu dans ce sens. En conséquence, il existe

Vorstand der SAGW 2015

V.l.n.r.: Claudine Burton-Jeangros, Thomas Müller (Quästor), Carmen Cardelle de Hartmann, Jean-Antoine Kaeser, Daria Pezzoli-Olgiati, André Hostenstein, Jean-Jaques Aubert (Vizepräsident), Walter Leimgruber, Pascal Sciarini, Danielle Chaperon, Heinz Gutscher (Präsident), Silvia Naef, Daniel Marti.
Es fehlen: Monika Büttler, Jürg Glauser, Jacques Moeschler, Walter Schmid, Uwe Justus Wenzel.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAGW 2015

V.l.n.r.: Federica Blumetti (Administration), Annemarie Hofer (Finanzen und Personal), Beatrice Kübli (Kommunikation), Christine Kohler (Finanzen), Lea Berger (wissenschaftliche Mitarbeiterin), Delphine Gingin (Administration und Layout), Markus Zürcher (Generalsekretär), Marlene Iseli (wissenschaftliche Mitarbeiterin), Manuela Cimeli (wissenschaftliche Mitarbeiterin), Gabriela Indermühle (Administration), Beat Immenhauser (wissenschaftlicher Mitarbeiter und stv. Generalsekretär), Fabienne Jan (wissenschaftliche Mitarbeiterin), Daniela Ambühl (Kommunikation).
Es fehlt: Eva Bühler.

Impressionen von der Jahresversammlung 2015

1

2

3

4

5

6

1) Die PräsidentInnen verlassen den Raum der Konferenz.

2) Generalsekretär Markus Zürcher (l.) begrüsst Beno Schubiger (r.), Präsident der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte.

3) Marlene Iseli (l.) und Manuela Cimeli (r.) während der Präsidentenkonferenz.

4) Nadja Birbaumer (r., ehem. SAGW) diskutiert mit André Holenstein (l.), Vorstandsmitglied der SAGW.

5) Beat Immenhauser (l.) von der SAGW im Gespräch mit dem neuen Ehrenmitglied Balz Engler (r.).

6) Delphine Gingin (l.) und Federica Blumetti (r.) von der SAGW beim Sekretariat.

un besoin accru de définir, de déterminer et de saisir la prospérité et le bien-être. Dans la perspective de la discussion actuelle sur la richesse, le bien-être, le bonheur, la qualité de vie et de l'environnement, il est notamment intéressant de se demander ce que nous révèle la longue tradition de la philosophie politique et de la philosophie sociale en matière de prospérité, quelles étaient les significations de la prospérité et du bien-être suivant les différents contextes historiques et quelles perspectives en résultent pour le présent. Il s'agit aussi de s'interroger sur le rapport entre les concepts actuels de la mesure de la prospérité et les possibles projets de vie. Finalement, il est particulièrement intéressant d'analyser quels sont les liens entre l'importance de relations réussies, la reconnaissance, l'accomplissement émotionnel, le travail informel et les prestations personnelles dans une économie nationale développée.

«La Suisse sous l'angle de la migration et de la mobilité»

«Niemand war schon immer da» («on est tous des étrangers»). Cet énoncé programmatique est l'une des maximes de l'exposition permanente sur l'histoire de la Suisse au Musée national de Zurich. Il illustre le fait que la migration et la mobilité ne sont pas l'exception, mais la règle. Ceci vaut également pour la Suisse en tant que pays d'émigration et d'immigration. Ce n'est pas d'hier que la migration et la mobilité influencent à différents niveaux le pays, sa société, sa culture et son économie. Il est donc intéressant de se demander si et comment les mouvements migratoires passés et présents ont influencé et forgé le peuplement et l'aménagement du pays, le développement économique national et international, les institutions dans le domaine de l'éducation, du droit et de la politique, la culture et la manière de vivre, ainsi que le positionnement de la Suisse dans le monde.

6.4 Vorstand und Ausschuss

Le Comité et le Bureau se sont réunis respectivement quatre et deux fois au cours de l'année.

Différents dossiers liés aux infrastructures de l'Académie (le «nouveau DHS», le Data and Service Center for the Humanities DaSCH et le transfert de projets à long terme du FNS vers l'ASSH, entre autres), de même que les réformes au FNS et le message FRI 2017–2020 ont notamment été au cœur des réflexions lors des réunions du Comité et du Bureau.

En marge de la réunion du Comité du mois de février, la Professeure Claudine Burton-Jeangros a tenu une conférence sur le thème «Trajectoires de santé, inégalités sociales et parcours de vie». Le Dr Thomas Müller, trésorier de l'ASSH, a présenté pour sa part, à l'occasion de la réunion du Comité de septembre, un exposé intitulé ««Rechtspflege» – Anmerkungen eines Praktikers». Ces deux conférences ont été suivies avec beaucoup d'intérêt par un public composé d'anciens membres du Comité, de membres actuels ainsi que des collaborateurs du Secrétariat général.

6.5 Generalsekretariat

Ende Januar verliess Luzia Budmiger das Generalsekretariat, war aber als Berichterstatteerin für die Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» im Berichtsjahr weiterhin für die SAGW tätig. Seit Februar unterstützt Federica Blumetti die Administration der Akademie. Berufsbegleitend studiert sie an der Höheren Fachschule Bern Wirtschaft. Sie interessiert sich insbesondere für das Personalwesen. Daniela Ambühl ging im Februar in den Mutterschaftsurlaub und wurde bis Ende Juli von der Kommunikationsfachfrau Claudia Zbinden vertreten. Nach neun Jahren verliess Nadja Birbaumer im Sommer die SAGW, um in ihrem Heimatkanton Neuchâtel eine neue Herausforderung anzunehmen. Ihre Nachfolgerin, Fabienne Jan, studierte mittelalterliche und moderne französische Literatur und Philosophie an der Universität Lausanne. Anschliessend vervollständigte sie ihr Lizentiat mit einem CAS im Bereich Museumspolitik am IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique). Im Herbst verliess auch Martine Stoffel nach zehn Jahren die SAGW. Anfang Oktober übernahm

Lea Berger ihre Dossiers. Sie studierte Sozialarbeit und Sozialpolitik an der Universität Fribourg und machte ihren Master zu den Themen «Problèmes sociaux, politiques sociales et action sociale» sowie «Kulturelle und soziale Differenzen». Seit Anfang Dezember unterstützt die Kauffrau Eva Bühler das Team der SAGW. Sie arbeitet zu 60% in der Buchhaltung. Schliesslich bot die Akademie in Zusammenarbeit mit der Universität Lausanne auch dieses Jahr wieder Praktika für den Studiengang «Analyse des discours et de la communication publics (ADCP)» an. Julie Gachoud und Hanina Gerbi verstärkten das Team je einen Monat und brachten neue Ideen und frischen Wind.

Die Jahresrechnung 2015 schliesst nach Auflösung und Zuweisung von Rückstellungen mit einem Verlust von 6580.32 Franken ab. Bei einem budgetierten Aufwand von 12,942 Mio. Franken beträgt die Abweichung zum Budget 1,3 (vor Auflösung und Zuweisung an Rückstellungen) beziehungsweise 2,4 Prozent (nach Auflösung und Zuweisung von Rückstellungen). Damit dürfen wir wie in den vergangenen Jahren auf die hohe Übereinstimmung zwischen Budget und Rechnung hinweisen. Tiefere Zinseinnahmen wurden durch höhere Erträge aus Rückzahlungen kompensiert.

	Budget 2015		Erfolgsrechnung 2015		Differenz
	CHF	in %	CHF	in %	in %
Mitgliedsgesellschaften	2 398 889	18,5	2 398 889	18,1	+0,0
Kommissionen/Kuratorien	110 000	0,8	92 859	0,7	-15,6
Unternehmen der Akademie	2 042 200	15,8	2 042 200	15,4	+0,0
Nationale Wörterbücher	5 340 600	41,3	5 340 600	40,3	+0,0
Dachgesellschaft	874 000	6,8	747 337	5,6	-14,5
Generalsekretariat	1 681 500	13,0	1 712 036	12,9	+1,8
Beiträge an Gesuchsteller	480 000	3,7	390 679	2,9	-18,6
Diverses (Bankspesen/Ertrag)	15 000	0,1	4 973	0,0	-66,8
Zuweisung an Rückstellungen	0	0,0	525 000	4,0	
Gesamtaufwand	12 942 189	100,0	13 254 573	100,0	+2,4

Tabelle 4
Aufwendungen der Akademie 2015 im Vergleich mit dem Budget 2015

Unternehmen	2015	2014	Veränderungen gegenüber Vorjahr in %
	CHF	CHF	
Inventar der Schweizer Fundmünzen	470 000	470 000	+0,0
Diplomatische Dokumente der Schweiz	642 900	600 000	+7,2
infoclio.ch	420 000	400 000	+5,0
Jahrbuch Schweizerische Politik	509 300	507 000	+0,5
Nationale Wörterbücher	5 340 600	5 200 000	+2,7
Total	7 382 800	7 177 000	+2,9

Tabelle 5
Beiträge 2015 der Akademie an ihre Unternehmen (Vergleich Vorjahr)

Tabelle 6
Funktionale Gliederung des Aufwandes der SAGW im Jahre 2015 im Vergleich mit 2014 (in Franken und Prozenten)

	Erfolgsrechnung 2015		Erfolgsrechnung 2014		in %
Wissenschaftlicher Aufwand	in %		in %		
Projektgebunden					
Publikationen	1 173 659	8,9	1 164 032	9,0	
Tagungen und Kurse	761 542	5,7	626 503	4,8	
Langfristige Unternehmungen	200 000	1,5	172 000	1,3	
Nachwuchsförderung	211 506	1,6	366 879	2,8	
Koordination	92 579	0,7	80 559	0,6	
Weitere wissenschaftliche Arbeiten	290 755	2,2	261 680	2,0	
Unternehmen	2 042 200	15,4	1 977 000	15,3	
Forschungsschwerpunkte	196 645	1,5	211 366	1,6	37,6
Einzelgesuche bzw. -projekte	160 991	1,2	68 120	0,5	
Nationale Wörterbücher	5 340 600	40,3	5 200 000	40,2	
Internationale Zusammenarbeit					
Mitgliedsgesellschaften	18 182	0,1	16 002	0,1	
Beiträge an int. Organisationen	22 851	0,2	25 370	0,2	
Beitrag an UAI/ESF/ISSC	14 404	0,1	16 690	0,1	0,4
Wissenschaftspolitische Aufgaben					
Akademie	268 154	2,0	260 809	2,0	
Öffentlichkeitsarbeit					
Akademie	133 853	1,0	136 235	1,1	

	Erfolgsrechnung 2015	in %	Erfolgsrechnung 2014	in %
Administration				
Jahresversammlung	21 198	0,2	13 153	0,1
Jahresbericht	23 955	0,2	20 816	0,2
Organe	37 489	0,3	41 042	0,3
Mitgliedschaften national	2 000	0,0	2 000	0,0
Personalkosten Generalsekretariat	1 209 011	9,1	1 072 120	8,3
Übrige Sekretariatskosten	503 026	3,8	427 317	3,3
	1 796 678	13,6	1 576 448	12,2
Diverses				
Kursdifferenzen, Bankspesen	4 973	0,0	4 555	0,0
Rückstellungen	5 25 000	4,0	7 05 000	5,5
Verlust/Gewinn	0	0,0	50 665	0,4
	5 29 973	4,0	7 60 220	5,9
Gesamtaufwand	13 254 573	100,0	12 919 913	100,0

Fortsetzung
Tabelle 6

Die Ausgaben der Akademie sind in der Tabelle 4 nach neun Kategorien geordnet dargestellt. Wie die Übersicht zeigt, konnte dank der Sparanstrengungen das Budget in fast allen Punkten eingehalten oder unterschritten werden. Minderausgaben bei den Aufwendungen für die Dachgesellschaft resultierten insbesondere aus nicht realisierten Planungsvorhaben.

7.1 Bemerkungen zu Ertrag und Aufwand 2015

7.1.1 Ertrag

Wie in den Vorjahren liegt der effektive monetäre Wert der von den Mitarbeitenden der SAGW für die Akademien der Wissenschaften Schweiz geleisteten Zeit weit über der vergüteten Summe (siehe auch Erfolgsrechnung und Budget ab S. 40). Insgesamt wurden 349 224 Franken aus der Bilanz aufgelöst, und es werden neue Rückstellungen von 525 000 Franken gebildet. Bei der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich um Gelder aus Krediten, die nach Finanzreglement verfallen und aufzulösen sind.

7.1.2 Aufwand

Die Minderaufwendungen resultierten zum grössten Teil aus Einsparungen oder aus geplanten, aber nicht ausgeführten oder verzögerten Arbeiten. Die höheren Kosten beim Generalsekretariat entstanden durch zusätzlichen Aufwand für ausserordentlichen Personalbedarf im Zusammenhang mit dem Umzug der Akademie. Bei der Reisemittelförderung zeigten die ergriffenen Massnahmen zur Reduktion der Kosten und des administrativen Aufwandes Wirkung, der Aufwand blieb deutlich unter den budgetierten Kosten.

Tabelle 5 weist die Beiträge der Akademie an ihre Unternehmen aus. Darin sind die zum Teil erheblichen Drittmittel, welche durch die Unternehmen eingeworben werden konnten, nicht enthalten. Tabelle 6 (S. 34) gliedert die Ausgaben der Akademie nach den wichtigsten Funktionen und vergleicht die Angaben mit den Zahlen des Vorjahres. Daraus wird deutlich, dass der Etat der Akademie ein Transferhaushalt ist; knapp vier Fünftel aller Mittel werden an die Unternehmen und wissenschaftlichen Schwerpunkte der Akademie sowie an die Mitgliedgesellschaften weitergeleitet oder für wissenschaftliche Aktivitäten im kommenden Jahr bereitgestellt. Dies geschieht im Rahmen des Leistungsauftrages und unter Aufsicht des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).

Unser besonderer Dank geht in diesem Jahr an die Arbeitsgruppe, die das Pilotprojekt «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH) erfolgreich durchgeführt hat, namentlich an die Vertreterinnen der Partnerorganisationen, den Präsidenten der Arbeitsgruppe, Walter Leimgruber, an die Equipe von Lukas Rosenthaler in Basel für die operative Umsetzung und an den Stellvertretenden Generalsekretär Beat Immenhauser für seine umsichtige Projektleitung.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Gutscher'.

Prof. Dr. Heinz Gutscher, Präsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Zürcher'.

Dr. Markus Zürcher, Generalsekretär

Finanzen
Finances

Aktiven	2014		2015	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	6 383 856.72		5 717 391.68	
Kurzfristig gehaltene Aktiven und Börsenkurse	1 052 313.00		1 051 089.00	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 240.55		3 321.05	
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	11 865.30		12 185.20	
Vorrat Publikationen	1.00		1.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	32 851.70		198 382.70	
Total Umlaufvermögen	7 482 128.27		6 982 370.63	
Anlagevermögen				
Mobile Sachanlagen	2.00		2.00	
Total Anlagevermögen	2.00		2.00	
Total Aktiven	7 482 130.27		6 982 372.63	
Passiven				
Kurzfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2 344 572.20		2 359 900.85
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten		139 452.70		84 998.90
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		4 044.00		5 443.40
Kreditzusagen kurzfristig		675 234.85		743 482.75
Kreditzusagen mittelfristig		449 084.25		355 620.10
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen		64 140.70		72 103.40
Total kurzfristiges Fremdkapital		3 676 528.70		3 621 549.40
Langfristiges Fremdkapital				
Institutionen/Spezialprojekte		774 850.55		496 888.69
Neue Projekte		234 256.20		315 841.55
Rückstellungen				
Rückstellungen Generalsekretariat		882 303.80		633 637.99
Total langfristiges Fremdkapital		1 891 410.55		1 446 368.23
Fondskapital				
Fonds Wassmer		1 001 826.05		1 007 279.00
Fonds Rententeuerung SIDOS		255 618.22		257 009.57
Total Fondskapital		1 257 444.27		1 264 288.57
Eigenkapital				
Betriebsreserve, allgemein		599 080.17		599 080.17
Legat Eric von Schulthess IFS		7 001.25		7 001.25
Total Eigenkapital		606 081.42		606 081.42
Bilanzgewinn oder -verlust				
Rückstellungen Institute				
Vortrag am 1.1.				50 665.33
Jahresgewinn oder -verlust		50 665.33		-6 580.32
Total Passiven		7 482 130.27		6 982 372.63

Ertrag	2014		2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen				
Bundesbeiträge		12 103 000.00		12 649 300.00
Beiträge Dritter		492 370.40		551 955.43
Dienstleistungsertrag		143 000.00		158 120.00
Total Ertrag		12 738 370.40		13 359 375.43
Aufwand				
Aufwand für wissenschaftliche Leistungsbereiche				
Publikationen	1 164 032.00		1 173 659.00	
Wissenschaftliche Tagungen	670 597.14		804 500.05	
Internationale Zusammenarbeit	59 503.29		56 026.38	
Langfristige Unternehmungen	172 000.00		200 000.00	
Nachwuchsförderung	366 878.70		211 506.35	
Wissenschaftspolitische Aufgaben	285 493.80		307 231.50	
Koordination wissenschaftlicher Tätigkeiten	89 273.64		92 859.36	
Unternehmen der Akademie	507 000.00		509 300.00	
Forschungsschwerpunkte	211 365.87		196 645.25	
Weitere wissenschaftliche Arbeiten	5 529 800.00		5 792 345.68	
Wissenschaftliche Projekte DDS	206 068.40		97 280.75	
Total Aufwand wissenschaftl. Leistungsbereiche	9 262 012.84		9 441 354.32	
Personalaufwand	2 803 415.00		3 158 880.29	
Total Personalaufwand	2 803 415.00		3 158 880.29	
Übriger betrieblicher Aufwand				
Raumaufwand	169 630.25		213 451.90	
IT- und Kommunikationstechnikaufwand	32 880.25		33 688.45	
Mobiliar- und übriger Einrichtungsaufwand	8 933.05		58 988.45	
Betriebsaufwand	158 858.89		251 207.57	
Vorstand, Jahresversammlung, Revision	77 010.95		84 641.80	
Werbeaufwand/Kommunikation	174 595.52		162 915.40	
Beratungsaufwand	13 422.55		24 618.30	
Total übriger betrieblicher Aufwand	635 331.46		829 511.87	
Total Aufwand aus betrieblicher Tätigkeit	12 700 759.30		13 429 746.48	
Finanzerfolg				
Finanzaufwand	4 555.05		4 972.83	
Finanzertrag		87 459.25		37 301.90
Total Finanzerfolg	4 555.05	87 459.25	4 972.83	37 301.90
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	850 257.92		717 060.53	
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag		780 407.95		748 522.19
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg	850 257.92	780 407.95	717 060.53	748 522.19
Jahresergebnis	50 665.33			6 580.32
Total Aufwand und Ertrag	13 606 237.60	13 606 237.60	14 151 779.84	14 151 779.84

Anhang per 31.12.2015 - Konsolidiert SAGW und Institute

(im Vergleich zum Vorjahr)

In der Jahresrechnung angewandte Grundsätze**Erstanwendung neues Rechnungslegungsrecht**

Der Vorstand hat entschieden, die Bestimmungen des neuen Rechnungslegungsrechts erstmalig auf den 1. Januar 2015 anzuwenden.

Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen an die neuen Gliederungsvorschriften angepasst. Die anlässlich der Delegiertenversammlung vom 30. Mai 2015 genehmigte Jahresrechnung des Vorjahres bleibt rechtlich unverändert gültig.

Die Jahresrechnung umfasst sowohl den Bereich der SAGW als auch die rechtlich zum Verein gehörenden Separatrechnungen der Projekte «Inventar der Fundmünzen der Schweiz der SAGW», «Documents Diplomatiques Suisses» und «infoclio.ch». Die Separatrechnungen der drei Projekte wurden erstmals mit sämtlichen Aufwänden und Erträgen «konsolidiert». Die Vorjahresangaben wurden zu Vergleichszwecken angepasst.

Grundsätze der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung basiert auf den obligationenrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Es kommt kein anerkannter Standard zur Anwendung.

Anhaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung**Anlagevermögen**

Anschaffungen werden direkt der Erfolgsrechnung belastet. Es erfolgt grundsätzlich keine Aktivierung von mobilen Sachanlagen. Anschaffungen sind in der Position «It- und Kommunikationstechnikaufwand» sowie im «Mobiliar- u. übr. Einrichtungsaufwand» enthalten.

Kreditzusagen

Von Vorstand bewilligte Projekte werden im Zeitpunkt der Bewilligung zurückgestellt und weisen in der Regel eine Laufzeit von maximal drei Jahren auf. Als kurzfristige Kreditzusagen werden Projekte bilanziert, die in den nächsten 12 Monaten abgeschlossen werden. Die mittelfristigen Kreditzusagen betreffen Projekte, welche innert 24 Monaten nach Bilanzstichtag abgeschlossen werden sollten und Kreditzusagen, die Projekte betreffen, die noch länger als 24 Monate andauern werden, sind im langfristigen Fremdkapital bilanziert.

Fonds Wassmer

Der Fonds Wassmer verfügt über ein Fondsreglement und bezweckt die Ehrung langjähriger Mäzene. Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Vorstand, wobei ein Basiskapital von CHF 500'000 nicht eingesetzt werden darf.

Dem Fonds Wassmer werden jährlich die anteiligen Erträge auf den Kapitalanlagen gutgeschrieben. Der Fonds Wassmer hat sich wie folgt entwickelt:

	2014	2015
	CHF	CHF
Saldo am 1. Januar	988'877.70	1'001'826.05
Zinsgutschrift	12'948.35	5'452.95
Saldo am 31. Dezember	<u>1'001'826.05</u>	<u>1'007'279.00</u>

Fonds Rententeuerung SIDOS

Der Fonds Rententeuerung SIDOS verfügt über kein Fondsreglement. Im Rahmen der seinerzeitigen Liquidation der Stiftung SIDOS hat der Verein Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW die Verpflichtung zur Finanzierung allfälliger Rententeuerungen für die Rentenbezüger der ehemaligen Stiftung SIDOS gegenüber der Pensinskasse des Bundes übernommen.

Dem Fonds Rententeuerung SIDOS werden jährlich die anteiligen Erträge auf den Kapitalanlagen gutgeschrieben. Der Fonds Rententeuerung SIDOS hat sich wie folgt entwickelt:

	2014	2015
	CHF	CHF
Saldo am 1. Januar	252'314.37	255'618.22
Zinsgutschrift	3'303.85	1'391.35
Saldo am 31. Dezember	<u>255'618.22</u>	<u>257'009.57</u>

Anhang per 31.12.2015 - Konsolidiert SAGW und Institute

(im Vergleich zum Vorjahr)

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg

	CHF	2014 CHF	CHF	2015 CHF
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand				
Zuweisungen an Rückstellungen SAGW				
- Unterhalt Fachportal Sprachen und Kulturen	20'000.00			
- Haus der Akademien / Umzug an Laupenstrasse	250'000.00			
- Projekt «La Suisse n'existe pas»	60'000.00			
- Sonderkredit «Umzug IFS»	80'000.00			
- Gesuche Prof. Schwinges	25'000.00		45'000.00	
- Daten- und Dienstleistungszentrum GEWI	100'000.00		150'000.00	
- Open Access / e-lib Unterhalt	20'000.00		15'000.00	
- Future Earth/Proclim Sonderbeitrag	15'000.00		15'000.00	
- Akademien Schweiz, Beitrag Horizonte	25'000.00		25'000.00	
- Betriebskosten Metagrid 2015-2017	60'000.00		60'000.00	
- Unterhalt Fachportal Sektion 4 (Kultur)	50'000.00		20'000.00	
- DDS, Arbeitsstelle FRUS (Stage USA)			25'000.00	
- Projekt «Wohlfahrt»			60'000.00	
- Projekt «Migration»			60'000.00	
- Studie «Italienisch in der Schweiz»		705'000.00	50'000.00	525'000.00
Abgrenzungen IFS				
- Bildung von Rückstellungen	117'324.65		105'946.05	
- Umzug IFS	0.00	117'324.65	70'447.15	176'393.20
Zuweisungen an Rückstellungen DDS				
- Bildung von Rückstellungen		27'933.27		15'667.33
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand		850'257.92		717'060.53
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag				
Entnahme aus Rückstellungen SAGW				
- Amerikanisten, Archivlandkarte Schweiz (Rest)	7'084.40			
- FORS, Methodenfestival (Rest)	19'854.00			
- NWB, Deckung Defizit (Rest)	100'000.00			
- Sprachen und Kulturen (Budgetüberzug '14)	11'919.40			
- Sozialwissenschaftliches Know-how (Rest)	23'239.90			
- Auftrag Manual GEWI (Rest)	6'069.55			
- Restkredite aus VP 11 - 13	265'484.70		287'084.00	
- Kreditzusagen mittelfristig (Restkredite Einzelgesuche)	7'307.10		2'540.95	
- Kreditzusagen langfristig (verfallene, über 3 Jahre)	36'795.00		17'895.00	
- Diverse Rückzahlungen	51'251.45		17'046.54	
- Gesuch Prof. Bickel, Orstnamen.ch (Rest)			546.60	
- Evaluations DDS (Rest)			1'120.00	
- Akademien Schweiz, Finanzierung S&C			40'000.00	
- Auflösung Kredit Avenches (Rest)		529'005.50	38.50	366'271.59
Entnahme aus Rückstellungen IFS				
- Auflösung von Rückstellungen (IFS)	66'687.50		34'326.54	
- Auflösung von Rückstellungen (Drittmittel)	148'203.05		117'324.65	
- Sonderbeitrag Umzug	0.00		80'000.00	
- Sonderbeitrag Defizitdeckung	0.00	214'890.55	124'117.46	355'768.65
Entnahmen aus Rückstellungen DDS				
- Auflösung Rückstellungen (Web/Datenbank)	20'000.00		0.00	
- Rückzahlungen von Projekten	0.00	20'000.00	64.65	64.65
Entnahmen aus Rückstellungen infoclio.ch				
- Auflösung Rückstellungen	16'511.90		23'470.00	
- Rückzahlungen von Projekten	0.00	16'511.90	2'947.30	26'417.30
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag		780'407.95		748'522.19

Erklärung zur Anzahl Vollzeitstellen

Der Verein beschäftigt weniger als 50 Mitarbeitende im Jahresdurchschnitt (in Vollzeitstellen gerechnet).

Solidarhaftung Mietvertrag Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, 3011 Bern

Als Gesellschafter der einfachen Gesellschaft «Haus der Akademien» haftet der Verein solidarisch für die Mietzinsausstände inkl. der anteiligen Heiz- und Nebenkosten. Der Mietvertrag wurde am 1. April 2015 auf eine feste Dauer von 10 Jahren abgeschlossen und kann erstmals unter Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist auf den 31. März 2025 gekündigt werden.

Der jährliche Mietzins beläuft sich auf CHF 533'820 zuzüglich Akonto Heiz- und Nebenkosten von CHF 70'840, total somit CHF 604'660.

davon total fällig im Geschäftsjahr 2016

604'660.00

davon total fällig ab Geschäftsjahr 2017

4'383'785.00

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Publica, Pensionskasse des Bundes, Bern

46'427.25

50'052.35

Tel. +41 34 421 88 10
Fax +41 34 422 07 46
www.bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

**Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Mitgliederversammlung des Vereins**

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Bern, 18. Februar 2016

BDO AG

Thomas Stutz

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

Bernhard Remund

Zugelassener Revisionsexperte

Sektion 1 Historische und archäologische Wissenschaften

Archäologie Schweiz	170 600.00
Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft	55 700.00
Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaften	31 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Geschichte	237 700.00
Schweizerische Heraldische Gesellschaft	22 000.00
Schweizerische Numismatische Gesellschaft	24 800.00
Schweizerischer Burgenverein	67 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung	2 650.00
Vereinigung der Freunde Antiker Kunst	40 000.00

Sektion 2 Kunstwissenschaften

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte	135 000.00
Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft	69 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur	15 000.00
Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz	39 000.00
Schweizerische Musikforschende Gesellschaft	25 750.00
Verband der Museen der Schweiz / ICOM	52 000.00
Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung	59 000.00
Stiftung Bibliothek Werner Oechslin	42 000.00

Sektion 3 Sprach- und Literaturwissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Germanistik	50 080.00
Collegium Romanicum	52 500.00
Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten	21 065.00
Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft	23 086.00
Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien	26 490.00
Societad Retorumantscha	0
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften	0
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos	27 450.00
Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft	21 843.00
Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien	14 950.00
Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik	20 412.00
Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien	7 000.00

Sektion 4 Kulturwissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde	40 000.00
Schweizerische Asiengesellschaft	35 790.00
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft	65 700.00
Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft	23 810.00
Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien	17 450.00
Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen	15 900.00
Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft	7 500.00
Schweizerische Philosophische Gesellschaft	55 770.00
Schweizerische Theologische Gesellschaft	23 250.00
Schweizerische Gesellschaft für judaistische Forschung	800.00

Sektion 5 Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik	30 868.00
Schweizerische Gesellschaft für Statistik	13 750.00
Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft	15 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung	0
Schweizerischer Juristenverein	34 250.00
Schweizerische Vereinigung für internationales Recht	33 000.00

Sektion 6 Gesellschaftswissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung	58 245.00
Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften	28 420.00
Schweizerische Gesellschaft für Psychologie	23 780.00
Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft	61 500.00
Schweizerische Gesellschaft für Soziologie	100 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft	23 500.00
Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik	5 630.00
Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie	11 400.00

Sektion 7 Wissenschaft – Technik – Gesellschaft

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden	10 000.00
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie	15 500.00
Swisspeace - Schweizerische Friedensstiftung	22 000.00
Schweizerische Gesellschaft für biomedizinische Ethik	27 000.00
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	0
swissfuture	46 000.00

Association française pour l'étude de l'âge de fer, Paris (AFEAF)
Association internationale de linguistique appliquée (AILA)
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA)
Children's Literature Association, USA (ChLA)
College Art Association, New York City
Canadian Association for Conservation of Cultural Property, Ottawa (CAC)
Comité international d'histoire de l'art (CIHA)
Comité international permanent de linguistes (CIPL)
Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Marburg
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V., Berlin
Europa Nostra, Den Haag
European Association for American Studies (EAAS)
European Association for the Study of Religions (EASR)
European Educational Research Association, Berlin (EERA)
European Language Council (ELC)
European Peacebuilding Liaison Office (EPLO)
European Society for the Study of English (ESSE)
European Sociological Association (ESA)
Fédération internationale des études classiques (FIEC)
Fédération internationale des sociétés de philosophie (FISP)
Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)
Gesellschaft für Volkskunde Rheinland-Pfalz, Mainz
Hessische Vereinigung für Volkskunde
Internationale Gesellschaft Artes Renascentes
Internationaler Verein für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR)
Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien
Institut International des sciences administratives, Bruxelles (IISA)
International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA)
International Association for the History of Religions (IAHR)
International Association of Legal Science (AISJ-IALS)
International Council of Museums (ICOM)

International Council for Traditional Music (ICTM)
 International Economic Association
 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
 International Foundation for Art Research (IFAR)
 International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)
 International Political Science Association (IPSA)
 International Numismatic Council (INC)
 International Research Society for Children's Literature (IRSL)
 International Social Science Council (ISSC)
 International Union of Psychological Science, Montreal (IUPSyS)
 International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS)
 International Society for Intellectual History (ISIH)
 International Sociological Association (ISA)
 International Statistical Institute (ISI)
 Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF)
 Stille-Nacht-Gesellschaft, Salzburg
 Société de l'histoire de l'art français, Paris
 Società Italiana Di Studi Sul Secolo XVIII (SISSD)
 Société française d'étude de la Céramique Antique en Gaule (S.F.E.A.C.)
 Société française d'étude du 18^e siècle
 Société internationale Leon Battista Alberti, Paris
 Society for Renaissance Studies
 The American Institute for Conservation for Historic & Artistic Works (AIC)
 The Walpole Society, London
 Thüringische Vereinigung für Volkskunde, Erfurt
 Union Académique Internationale (UAI)
 Verband der Restauratoren, Bonn (VDR)
 Verein der Freunde der Griechischen Kulturstiftung, Berlin
 Verein für Volkskunde, Wien
 Verein zur Förderung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz
 West- und Süddeutscher Verband für Altertumforschung e.V., Mainz

Total

37 255

Mitglieder
Zusammenstellung über Fach-
informationen, Kooperationen
und Qualitäts- und Leistungs-
beurteilung aus den Fachgesell-
schaften

http:// Die Jahresberichte aller
Mitgliedgesellschaften, Unternehmen,
Kommissionen und Kuratorien:

www.sagw.ch/jahresbericht

Membres
Compilation des informations
disciplinaires, coopérations ainsi
que d'évaluation de la qualité
des performances au sein des
institutions membres

http:// Les rapports annuels de
toutes les sociétés membres, entreprises,
commissions et tous les conseils:

www.assh.ch/rapport-annuel

Fachinformationen

Als Fachinformationen werden Bulletins oder Newsletter sowie Aktivitäten zur Verbreitung von disziplinären Informationen angesehen. Fachinformationen können unter der Verantwortung von einer Fachgesellschaft oder in Kooperation mit mehreren realisiert werden.

Vielfältig waren die Aktivitäten in der Förderkategorie **Fachinformationen**. Es sei stellvertretend für andere Initiativen auf eine Studie der **Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF)** hingewiesen, die eine Bestandaufnahme zur Situation der Postdocs in der Bildungsforschung der Schweiz zum Ziel hat. Die **Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP)** berät den Bundesrat und das Eidgenössische Departement des Innern in der Psychologieberufekommission zu Fachfragen, die sich bei der Umsetzung des Psychologieberufegesetzes stellen. Die Gesellschaft unterhält auch die Wissensplattform www.psyweb.ch, die unter anderem eine durchsuchbare Datenbank mit ExpertInnen, darunter auch fast alle Mitglieder der Gesellschaft, enthält. Mit ihrem Dozierendenrat verfügt die **Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM)** über ein Gefäss, das Raum für fachbezogene Diskussionen bietet. Im Berichtsjahr wurde beispielsweise über den Stellenwert und die optimale Ausgestaltung der Vorlesungen im Hochschulunterricht debattiert.

Die **Swiss Association of University Teachers of English (SAUTE)** hat eine Online-Datenbank installiert, die via die SAUTE-Website zugänglich ist und in welche die Mitglieder der Gesellschaft ihre aktuellen Publikationen eintragen können.

Gemeinsam mit infoclio.ch konnte die **Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG)** die Informationen zu den Doktoratsprogrammen und Graduiertenschulen in Geschichte online zugänglich machen.

Verschiedene Fachgesellschaften führen mit Eigenmitteln Preisverleihungen durch. So vergab das **Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM)** den Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis 2015. Zudem war das **SIKJM** auch mit Juryarbeit für die Biennale der Illustration Bratislava BIB 2015 beschäftigt. Die **Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG)** vergab den Zeno Karl Schindler-Preis für deutsche Literaturwissenschaft 2015 sowie das Walter Haug-Stipendium für Nachwuchsforschende. Das **Collegium Romanicum** hat im Berichtsjahr den Nachwuchspreis 2014 verliehen. Der bisherige «SANAS Teaching Travel Award» wurde, nach Verhandlungen mit der US-Botschaft in Bern, in «U.S. Embassy SANAS Travel Award» umbenannt. Der Preis beinhaltet eine Reise in die USA, welche mit akademischen oder kulturellen Tätigkeiten verbunden ist, und richtet sich an Studierende des dritten BA-Jahres, MA-Studierende und Doktorierende.

Die **Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV)** arbeitete im vergangenen Jahr an dem Recherche- und Dokumentationsprojekt «Versunkene Täler – neue Landschaften». Dieses thematisiert die Geschichte der Wasserkraftnutzung in der Schweiz und deren Konsequenzen für den Menschen und die Natur. Das Go-Live der Website wird im Februar 2016 erfolgen.

Die Pläne für eine Konkretisierung des im Rahmen der offiziellen Ausschreibung der Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen beantragten «Dokumentationszentrums Kultur» im Frühjahr 2015 von der **Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft (SEG)** mussten leider zurückgestellt werden. Der Vorschlag wurde nicht in die engere Auswahl des SNF aufgenommen.

Kooperationsprojekte

An Kooperationsprojekten beteiligen sich mindestens zwei Fachgesellschaften der SAGW. Kooperationen werden begrüsst und gefördert; insbesondere sektionsübergreifende Projekte.

Tagungen

Am 6./7. März veranstaltete in Genf die **Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft (SGOA)** die Tagung «Barbe et barbus. Symboliques, rites et pratiques du port de la barbe dans le Proche-Orient ancien et moderne» in Zusammenarbeit mit der **Schweizerischen Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK)**. Die Referenten kamen aus der Schweiz sowie aus verschiedenen Ländern Europas und des Nahen Ostens (Israel) und deckten die Bereiche Ägyptologie, Altorientalistik, Hethitologie, Judaistik, Arabistik und Islamwissenschaften ab.

In Kooperation mit dem **International Council of Museums (ICOM) Schweiz** und dem **Verband der Museen der Schweiz (VMS)** führte das **Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA)** am 12./13. März das internationale Kolloquium «Cloud Collections. Aspects juridiques, scientifiques et techniques de la numérisation de l'art» durch.

Die **Schweizerische Theologische Gesellschaft (SThG)** beteiligte sich zusammen mit der **Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Germanistik (SAGG)**, der **Schweizerischen Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW)** und der **Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft (SMG)** an der Tagung «Gebrauch und Symbolik des Wassers in der mittelalterlichen Kultur», die vom Mediävistenverband und dem Berner Mittelalterzentrum initiiert worden ist. Die Tagung fand vom 23. bis 25. März in Bern statt.

Vom 23. bis 25. April wurde in Basel eine internationale Tagung zum Thema «Framing, Compiling,

Sampling: sensuelle Praktiken in der Kulturanalyse» durchgeführt. Für die Konzeption und Organisation zuständig waren die **Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV)**, die **Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG)** und das Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der Universität Basel. Zahlreiche NachwuchswissenschaftlerInnen aus dem In- und Ausland hatten dort die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen.

Ebenfalls vom 23. bis 25. April 2015 haben die **Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK)** und die **Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS)** in Bern eine wissenschaftliche Tagung zum Thema «Historical and Contemporary Processes of Islamisation and Re-islamisations in Africa» durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit der **Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF)** organisierte SGAS die Tagung «Participatory and Integrative Approaches in Researching African Environments – Opportunities, Challenges, Actualities in Natural and Social Sciences», welche am 23. Oktober in Bern stattfand.

Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – la Suisse n'existe pas»

Im Rahmen der Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» veranstaltete die **Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe (NIKE)** als Co-Organisatorin drei Veranstaltungen: «Dörflichschweiz oder Burgenschweiz? Nationale Mythen und Identifikationsobjekte 1900» in Zusammenarbeit mit dem **Schweizerischen Burgenverein**; «Die Architektursprache des Nationalen: Die Thematisierung der Schweiz in Staatsbauten» in Kooperation mit der Gesellschaft für **Schweizerische Kunstgeschichte (GSK)**; und ««La Suisse existe, je l'ai rencontrée» I: la création d'une identité culturelle nationale» in Zusammenarbeit mit der **GSK** und der **Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS)**. Die **GSK** und die **VKKS** organisierten zudem einen zweiten Teil zu dieser letzten Ver-

anstellung: «La Suisse existe, je l'ai rencontrée» II: la création d'une image unifiée de la Suisse à l'étranger / bâtiments et collections d'art».

Die **Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR)**, die **Schweizerische Asien-gesellschaft (SAG)**, die **SThG**, die **SEG** und die **SGMOIK** organisierten zusammen die Veranstaltung «Welche Schweiz erleben Sie? Perspektiven von Migranten und Second@s», welche am 21. Oktober 2015 in Zürich stattfand.

Ebenfalls an der erfolgreichen Reihe beteiligt waren die **Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF)**, die **Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS)** und die **Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP)**.

Fachportale der Fachgesellschaften

Die Mitgliedgesellschaften der Sektion 4 «Kulturwissenschaften» haben die Erarbeitung eines gemeinsamen Fachportals weitergeführt. Somit wurden die Struktur und die Inhalte weitgehend von der Arbeitsgruppe bestimmt. Die **SGV** hat bei diesem Projekt die Verantwortung für die Umsetzung und den Unterhalt der Website. Anlässlich der Jahresversammlung im Juni 2016 geht das Fachportal online.

Seit Anfang des Berichtsjahres ist das Fachportal der Sektion 3 «Sprach- und Literaturwissenschaften» online. Auf www.lang-lit.ch publizieren die Fachgesellschaften der Sektion 3 relevante Informationen für Studierende, Forschende und die Öffentlichkeit. Das Portal informiert über Sprach- und Literaturwissenschaften, die Möglichkeiten des Studiums in der Schweiz und gibt Tipps zur Studienwahl.

Die beiden anderen Fachportale sciences-arts.ch und ch-antiquitas.ch haben sich gut etabliert und werden weiterhin gepflegt.

Weitere Kooperationsprojekte

Die **Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG)** ist in Kontakt mit der Schweizerischen Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW) bezüglich des Kooperationsprojektes «Schweizerische Altertumswissenschaften für das 21. Jahr-

hundert», das 2016 stattfinden wird. Eine Nummer der Reihe *Itinera* zum Thema «Historische Editionen im digitalen Zeitalter», die in Kooperation mit dem **Schweizerischen Juristenverein (SJV)** herausgegeben wird, ist in Vorbereitung.

Die **SANAS** organisierte den internationalen Workshop «Literature and Philosophy» gemeinsam mit der **Swiss Philosophical Society (SPS)**. In Kooperation mit der Philosophischen Gesellschaft Zürich und der **Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Germanistik (SAGG)** führte die **Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik (SGKS)** den Studientag 2015 durch. Ein weiteres Kooperationsprojekt der **SGKS** stellt die Zeitschrift «Figurationen. Gender – Literatur – Kultur» dar, welche von Barbara Naumann (Neuere deutsche Literatur, Universität Zürich) herausgegeben wird.

Viele Aktivitäten der **Schweizerischen Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS)** sind eng mit den wissenschaftlichen Netzwerken und Kooperationen verknüpft, welche die Abteilungen für Nordische Philologie in Basel und Zürich mit Instituten in Skandinavien pflegen. Das durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderte Projekt «Poetik des Materiellen. Neuerfindungen des Buchmediums in der Kinderliteratur» wurde in Zusammenarbeit von Klaus Müller-Wille (Präsident **SGSS**) und Ingrid Tomkowiak (**SIKJM**) weitergeführt.

Das **SIKJM** ist ausserdem Kooperationspartner bei den Projekten «Herkunftsnarrative für/über Kinder mit unterschiedlichen «ethnischen» Hintergründen. Diskurse über Immigration und internationale Adoption in zeitgenössischen Kinderbüchern» (SNF) und «Die Welt der Kinder. Weltwissen und Weltdeutung in Schul- und Kinderbüchern zwischen 1850 und 1918» (Leibniz-Projekt des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung, Braunschweig).

Publikationen
Publications

Kolloquien der SAGW

Die Schweizerischen Wörterbücher – Les vocabulaires nationaux suisses. 4. Kolloquium der SAGW 1979, Lurati O./Stricker H. (Hrsg.), Fribourg 1982, Editions Universitaires.

Vorromantik in der Schweiz? – Préromantisme en Suisse? 6. Kolloquium der SAGW 1981, Giddey E. (Hrsg.), Fribourg 1982, Editions Universitaires.

Menschliches Verhalten. Seine biologischen und kulturellen Komponenten – Comportement humain. Ses éléments biologiques et culturels. 1. Kolloquium der SAGW 1976, Sitter B. (Hrsg.), Fribourg 1983, Editions Universitaires.

Ethnologie im Dialog – L'ethnologie dans le dialogue interculturel. 5. Kolloquium der SAGW 1980, Baer G./Centlivres P. (Hrsg.), Fribourg 1983, Editions Universitaires.

La contribution de la zoologie et de l'éthologie à l'interprétation de l'art des peuples chasseurs préhistoriques. 3. Kolloquium der SAGW 1979, Bandi H.-G./Huber W./Sauter M.-R./Sitter B. (éds), Fribourg 1984, Editions Universitaires.

Probleme der schweizerischen Dialektologie – Problèmes de la dialectologie suisse. 2. Kolloquium der SAGW 1978, Werlen I. (Hrsg.), Fribourg 1985, Editions Universitaires.

Das Reich und die Eidgenossenschaft 1580–1650. 7. Kolloquium der SAGW 1982, Im Hof U./Stehelin S. (Hrsg.), Fribourg 1986, Editions Universitaires.

Auf dem Weg zu einer schweizerischen Identität 1848–1914. 8. Kolloquium der SAGW 1985, de Capitani G./Germann G. (Hrsg.), Fribourg 1987, Editions Universitaires.

Aspekte der Verweigerung in der neueren Literatur aus der Schweiz. 9. Kolloquium der SAGW 1986, Grotzer P. (Hrsg.), Zürich 1988, Ammann Verlag.

Widerstand im Rechtsstaat. 10. Kolloquium der SAGW 1987, Saladin P./Sitter B./Stehelin S. (Hrsg.), Fribourg 1988, Editions Universitaires.

Figures du refus et de la révolte dans la littérature contemporaine en Suisse. 9. Kolloquium der SAGW 1986, Francillon R. (éds), Fribourg 1993, Editions Universitaires.

Alltagswissen – Les savoirs quotidiens – Everyday Cognition. 11. Kolloquium der SAGW 1990, Wassmann J./Dasen P. (Hrsg.), Fribourg 1993, Editions Universitaires.

Sprachstandardisierung – Standardisation des langues – Standardizzazione delle lingue – Standardization of Languages. 12. Kolloquium der SAGW 1991, Lüdi Georges (Hrsg.), Fribourg 1994, Editions Universitaires.

Ein Gott allein? JHWH-Verehrung und biblischer Monotheismus im Kontext der israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte. 13. Kolloquium der SAGW 1993, Dietrich Walter, Klopfenstein Martin A. (Hrsg.), Fribourg 1994, Editions Universitaires.

Culture within Nature – Culture dans la Nature. Akten des Kolloquiums der SAGW in Sevilla (1992), publiziert unter dem Patronat der UNESCO, Sitter-Liver B. und B. (Hrsg.), Basel 1995, Wiese Verlag AG.

Partnership in Archaeology. 14th Symposium of the SAHS 1994, Sitter-Liver B./Uehlinger Ch. (eds), Fribourg 1997, University Press.

Der Mensch – ein Egoist? Für und wider die Ausbreitung des methodischen Utilitarismus in den Kulturwissenschaften. 15. Kolloquium der SAGW 1996, Sitter-Liver B./Caroni P. (Hrsg.), Freiburg 1998, Universitätsverlag.

Herausgeforderte Verfassung. Die Schweiz im globalen Kontext. 16. Kolloquium der SAGW 1997, Sitter-Liver B. (Hrsg.), Freiburg 1999, Universitätsverlag.

Republikanische Tugend. Ausbildung eines Schweizer Nationalbewusstseins und Erziehung eines neuen Bürgers. 17. Kolloquium der SAGW 1998, Böhler, M./Hofmann, E./Reill P. H./Zurbuchen, S. (Hrsg.), Genève 2000, Slatkine.

Geschlechterdifferenz und Macht. Reflexion gesellschaftlicher Prozesse. 18. Kolloquium der SAGW 1999, Brander S./Schweizer R. J./Sitter-Liver B. (Hrsg.), Freiburg 2001, Universitätsverlag.

König David – biblische Schlüsselfigur und europäische Leitgestalt. 19. Kolloquium der SAGW, W. Dietrich, H. Herkommer (Hrsg.), Universitätsverlag, Freiburg 2003.

Verwaltung im 21. Jahrhundert – Herausforderungen, Probleme, Lösungswege. 20. Kolloquium der SAGW, Rainer J. Schweizer, Claude Jeanrenaud, Stephan Kux, Beat Sitter-Liver (Hrsg.), Universitätsverlag, Freiburg 2003.

Gemeinwohl – Bien commun. Ein kritisches Plädoyer – Un plaidoyer critique. 21. Kolloquium 2002 der SAGW, Jean-Michel Bonvin, Georg Kohler, Beat Sitter-Liver (Hrsg.), Academic Press, Fribourg 2004.

Berthoud, Gérald, Kündig, Albert, Sitter-Liver, Beat (Hrsg.) (2005), *Informationsgesellschaft. Geschichten und Wirklichkeit – Société de l'information. Récits et réalité*, 22. Kolloquium 2004 der SAGW, Academic Press, Fribourg.

Sitter-Liver, Beat (Hrsg.) (2007), *Utopie heute. Zur aktuellen Bedeutung, Funktion und Kritik des utopischen Denkens und Vorstellens*, Teil I und II. 23. Kolloquium der SAGW, Academic Press, Fribourg 2009.

Balz Engler (Hrsg.) (2010), *Erzählen in den Wissenschaften. Positionen, Probleme, Perspektiven*, 26. Kolloquium (2009) der SAGW, Academic Press, Fribourg 2010.

Balz Engler (Hrsg.) (2012), *Wir und die Anderen – Nous et les autres: Stereotypen in der Schweiz/ Stéréotypes en Suisse*, 27. Forschungskolloquium (2011) der SAGW, Academic press, Fribourg 2012.

Balz Engler (Hrsg.), *Disziplin – Discipline*. 28. Kolloquium der SAGW, Academic Press, Fribourg 2014.

Herbsttagungen

Geld und Geist. Herbsttagung der SAGW in Zürich, 19. Oktober 1993, Bern 1994, Eigenverlag.

Miteinander statt Gegeneinander. Herbsttagung der SAGW und der Ingenieure für die Schweiz von morgen in Bern, 3. November 1993, Bern 1995, Eigenverlag.

Kunstvermittlung zwischen Kommerz, Trend und Verantwortung. Herbsttagung der SAGW in Zürich, 3. November 1995, Bern 1996, Eigenverlag.

Zukunft der Geisteswissenschaften. Herbsttagung der SAGW und des Schweizerischen Wissenschaftsrates in Zürich, 14. November 1997, Bern 1998, Eigenverlag.

De la globalisation et des sociétés. Colloque d'automne de l'ASSH à Genève, le 12 novembre 1998, Bern 1999, Eigenverlag.

Die Zukunft des Nachdenkens. Herbsttagung der SAGW in Zürich, 11. November 1999, Bern 2000, Eigenverlag.

Das Internet – Potenzial und Grenzen aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Herbsttagung der SAGW in Bern, 9. November 2000, Bern 2001, Eigenverlag.

Die Geisteswissenschaften heute und morgen. Herbsttagung der SAGW in Bern, 15. November 2001, Bern 2002, Eigenverlag.

Viersprachig, mehrsprachig, vielsprachig. *La Suisse, un pays où l'on parle quatre langues ... et plus.* Colloque de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, Bienne, 14 novembre 2002, auto-édition, Berne 2003.

Technikforschung: zwischen Reflexion und Dokumentation – Histoire et sociologie des techniques: entre réflexion et documentation. Herbsttagung der SAGW vom 12./13. November 2003 in Bern, Eigenverlag, Bern 2004.

Sprachendiskurs in der Schweiz: vom Vorzeigefall zum Problemfall? Tagung der SAGW, 11. November 2005 in Biel, Eigenverlag, Bern 2005.

Wohnen in der Metropole Schweiz. Lässt sich die Urbanisierung planen? Herbsttagung vom 10. November 2006 in Bern, Eigenverlag, Bern 2007.

Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern – ein Generationenprojekt in privater und staatlicher Verantwortung. Herbsttagung vom 21./21. November 2008 in Bern, Eigenverlag, Bern 2009.

Generationenpolitik. Einschätzungen und Stellungnahmen. Herbsttagung vom 18. November 2010, Eigenverlag, Bern 2011.

Pour une nouvelle culture des sciences humaines? Actes du congrès du 30 novembre au 2 décembre 2011, auto-édition, Berne 2012.

Akademievorträge

Linder, Wolf, *Licht und Schatten über der direkten Demokratie*, Heft 1, Bern 2000, Eigenverlag.

von Arburg, Hans-Georg, *Konsensus im Dissensus? Der Physiognomikstreit zwischen Lavater und Lichtenberg im Lichte der französischen Psychiatrie des frühen 19. Jahrhunderts*, Heft 2, Bern 2000, Eigenverlag.

Holderegger, Adrian, *Menschenrechte und Biomedizin. Bemerkungen zum «Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin» und zum «Vorwurf für ein Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen»*, Heft 3, Bern 2000, Eigenverlag.

Holzhey, Helmut, *Armut als Herausforderung der Anthropologie. Eine geschichtlich-systematische Besinnung*, Heft 4, Bern 2001, Eigenverlag.

Ris, Roland, *Le gong, le chat, le sphynx: approches de la poésie tardive de Rilke*, Heft 5, Bern 2001, Eigenverlag.

Engler, Balz, *Shakespeare als Denkmal*, Heft 6, Bern 2001, Eigenverlag.

Marchand, Jean-Jacques, *La politologie naissant de l'historiographie: composantes formelles du renouveau d'une science à la Renaissance italienne*, Heft 7, Bern 2002, Eigenverlag.

Reinhardt, Volker, *Jacob Burckhardt und die Erfindung der Renaissance. Ein Mythos und seine Geschichte*, Heft 8, Bern 2002, Eigenverlag.

Haber, Wolfgang, *Kulturlandschaft zwischen Bild und Wirklichkeit*, Heft 9, Bern 2002, Eigenverlag.

Agostino Paravicini Bagliani, *La genèse du sabbat des sorciers et des sorcières. Conférence de l'Académie, cahier X*, auto-édition, Berne 2003.

Andrea Robiglio, *Aspetti della nozione di «communis doctrina» all'inizio del XIV secolo*, Isabelle Iribarren, *Durandus and Durandellus: The Dispute behind the Promotion of Thomist Authority*, Mit einem Vorwort von Ruedi Imbach. Conférence de l'Académie, cahier XI, auto-édition, Berne 2004.

Anne-Claude Berthoud, *Ces obscurs objets du discours*. Conférence de l'Académie, auto-édition, cahier XII, Berne 2004.

Jean Widmer, *Warum gibt es manchmal sprachkulturelle Unterschiede?*, Heft XIII, Eigenverlag, Bern 2005.

Oskar Bächtli, *Ferdinand Hodler: Bilder der Alpen*, Heft XIV, Eigenverlag, Bern 2006.

Beatrice Schmid, *Ladino (Judenspanisch) – eine Diasporasprache*, Heft XV, Eigenverlag, Bern 2006.

Karénina Kollmar-Paulenz, *A propos de la différenciation d'un domaine autonome «religion» au 17^e et au 18^e siècles: l'exemple des Mongols*, Heft XVI, auto-édition, Berne 2007.

Zimmerli Ulrich, *Parlamentarische Oberaufsicht im 21. Jahrhundert*, Heft XVII, Eigenverlag, Bern, 2008.

Anne de Pury-Gysel, *Die römische Orgel aus Avenches/Aventicum*, Heft XVIII, Eigenverlag, Bern 2008.

Simona Pekarek, *La parole-en-interaction: langage, cognition et ordre social*, Cahier XIX, auto-édition, Berne 2010.

Silvia Naef, *Les arts visuels dans le monde arabe entre globalisation et spécificités locales*, Cahier XX, auto-édition, Berne 2010.

Walter Schmid, *Forschung an den Fachhochschulen*, Cahier XXI, auto-édition, Berne 2013.

Pascal Sciarini, *Recherche électorale: développements récents et application au cas de la Suisse*. 22^e cahier des Conférences de l'ASSH. Swiss Academies Reports 9 (6), Berne 2014.

Walter Leimgruber, *Kultur und Kulturtheorien: Zwischen De- und Rekonstruktionen*, Akademie-vortrag Heft XXIII, Swiss Academies Communications 2014 9 (3), Bern 2014.

Jacques Moeschler, *Êtes-vous logique ou pragmatique? Une perspective pragmatique sur les relations entre logique et langage*, Swiss Academies Communications 10 (1), Conférences de l'Académie, Cahier XXIV, Académie suisse des sciences humaines et sociales, Berne 2015.

Periodika

Bulletin, 4 Nummern, Eigenverlag, Bern 2015.

Jahresbericht 2014 der SAGW, Eigenverlag, Bern 2015.

Freiburgerdeutsch. Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft I, Eigenverlag, Bern 2009.

Les patois valaisans, Publication dans le cadre des vocabulaires nationaux et du projet prioritaire «langues et cultures», Cahier II, auto-édition, Berne 2010.

Rätoromanische Volkslieder aus der mündlichen Tradition. Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft III, Eigenverlag, Bern 2011.

I segni dell'altro. Interferenze, prestiti e calchi nei dialetti della Svizzera italiana, Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft IV, Eigenverlag, Bern 2012.

Thurgauer Mundart in Geschichte und Gegenwart, Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft V, Eigenverlag, Bern 2012.

La Fototeca dal Dicziunari Rumantsch Grischun – Von der Archivschachtel zur digitalen Fototeca. Publikation in der Reihe der Nationalen Wörterbücher und im Schwerpunkt Sprachen und Kulturen, Heft VI, Eigenverlag SAGW, Bern 2013.

Martin Hannes Graf, *Thurgauer Mundart in Geschichte und Gegenwart*, Publikationsreihe «Nationale Wörterbücher», Heft 5, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Bern 2014.

Roland Hochstrasser, *La gestione e la diffusione del patrimonio iconografico del Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona. Eredità culturale di un territorio in movimento*, Swiss Academies Reports 10 (3), Reihe «Nationale Wörterbücher», Band 7, Eigenverlag, Bern 2015.

Wissenschaftspolitik

Auf dem Weg in die Zukunft. 50 Jahre SAGW, hrsg. von B. Sitter-Liver und C. Pfaff, in Zusammenarbeit mit K. Pieren und Ch. Fux Chambovey, Eigenverlag, Bern 1997.

Unidroit. Recht und Ethik im Handel mit Kulturgut. Tagung der SAGW und der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft (SEG) in Bern, 27. Juni 1998, Eigenverlag, Bern 1998.

Recherche alpine. Les sciences de la culture face à l'espace alpin. Actes de l'atelier de recherche de l'ASSH, Château de Hünigen, les 27 et 28 novembre 1998, Eigenverlag, Bern 1999.

Gewinne ohne Menschen. Frühjahrstagung der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste (ASAE) und der SAGW in Bern, 28. und 29. Mai 1999, Eigenverlag, Bern 2000.

Stiftung Dr. J. E. Brandenberger. 1990–2000, Eigenverlag, Bern 2000.

Alpenforschung. Landschaft und Lebensraum aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Workshop der SAGW, Thun, 3./4. November 2000, Eigenverlag, Bern 2001.

Le devenir des sciences sociales en Suisse, colloque, Neuchâtel, 23 mars 2001, Eigenverlag, Bern 2001.

Kultur – Politik – Markt. Die Asienwissenschaften im Dialog mit Politik und Wirtschaft. Tagung der SAGW und der Schweizerischen Asiengesellschaft in Zürich, 12. Mai 2000, Eigenverlag, Bern 2001.

Welche Qualität in den Sozialwissenschaften? Tagung des Wissenschaftspolitischen Rates für die Sozialwissenschaften, des Schwerpunktprogramms «Zukunft Schweiz», Tagung der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft SEVAL und der SAGW, 16./17. Mai 2001, Eigenverlag, Bern 2001.

La fin du «small is beautiful»? Les petites disciplines en point de mire. Colloque à Neuchâtel, 5 octobre 2001, Eigenverlag, Bern 2002.

Forschungspartnerschaft mit Entwicklungsländern. Tagung der SAGW und der Schweizerischen Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE) in Bern, 15. Juni 2001, Eigenverlag, Bern 2002.

Sitter-Liver, Beat, *Der Einspruch der Geisteswissenschaft*, hrsg. im Auftrag der SAGW von Rainer J. Schweizer, Universitätsverlag, Freiburg 2002.

Langues et production du savoir. Colloque de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, Lugano, 14 juin 2003, auto-édition, Berne 2003.

Les Musulmans de Suisse – Muslime in der Schweiz. Colloque des 24 et 25 mai 2002, auto-édition, Berne 2003.

Kulturelle Diversität im Alpenraum. Workshop der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Thun, 29. und 30. November 2002, Eigenverlag, Bern 2003.

Akkreditierung und Qualitätssicherung in den Geistes- und Sozialwissenschaften, Tagung der SAGW und des Organs für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen, 29. April 2004, auto-édition, Bern 2004.

Manfred Max Bergman, Thomas Samuel Eberle (Eds.), *Quality Inquiry: Research, Archiving, and Re-use*. auto-édition, Bern 2004.

Médecine et sciences humaines. Sciences humaines en médecine: formation et collaboration. Colloque des 4 et 5 mai 2006, CHUV, Lausanne, auto-édition, Berne 2006.

Die Universität der Zukunft. Eine Idee im Umbruch? Hrsg. von Anton Hügli, Joachim Küchenhoff und Werner Müller, Schwabe AG, Basel 2007.

Biomedicine as Culture: Instrumental Practices, Technoscientific Knowledge, and New Modes of Life. Routledge Studies in Science, Technology and Society. Burri, Regula Valérie & Joseph Dumit (Hrsg.) Publikation zur Tagung «Medizin als Kultur/wissenschaft – Kulturwissenschaften der Medizin» vom, 12./13. November in Zürich, New York, London: Routledge, 2007.

15 Jahre nach Rio – Der Nachhaltigkeitsdiskurs in den Geistes- und Sozialwissenschaften: Perspektiven – Leistungen – Defizite. Publikation der Kommission «Nachhaltige Entwicklung», Eigenverlag, Bern 2007.

Nachhaltigkeitsforschung – Perspektiven der Sozial- und Geisteswissenschaften. Publikation der Kommission «Nachhaltige Entwicklung», Eigenverlag, Bern 2007.

Elektronische Publikationen und Open Access – Der Beitrag der SAGW und ihrer Mitglieder. Tagung der SAGW in Bern, 1. März 2007, Eigenverlag, Bern 2007.

Ergebnisbericht Projekt DIGIMUSE. Stand der Digitalisierung im Museumsbereich in der Schweiz – Internationale Referenzprojekte und Handlungsempfehlungen. Josef Herget (Projektleitung) (Hrsg.) und Christina Bieber (Projektmitwirkung), Eigenverlag, Bern 2007.

Das Idiotikon: Schlüssel zu unserer sprachlichen Identität und mehr. Tagung vom 24. April 2008 in Zürich, Eigenverlag, Bern 2008.

Wissenschaftskommunikation – Chancen und Grenzen. Frühjahrstagung vom 23. April 2009 in Zürich, Eigenverlag, Bern 2009.

Mehrsprachigkeit in Wissensproduktion und Wissenstransfer, Herbsttagung vom 12./13. November 2009 in Bern, Eigenverlag, Bern 2010.

Kurt Lüscher, Ludwig Liegle, Andreas Lange, Andreas Hoff et al., Hrsg.: «*Generationen – Generationenbeziehungen – Generationenpolitik: Ein dreisprachiges Kompendium*», Eigenverlag, Bern 2010.

Auf dem Weg zu einer Generationenpolitik, Zur Diskussion an der Herbsttagung 2010, Eigenverlag, Bern 2010.

Methoden qualitativer Sozialforschung. Manifest, herausgegeben von der SAGW in drei Sprachen, Eigenverlag, Bern 2010.

Zukunft Bildung Schweiz, Fachtagung vom 21. April 2010, Eigenverlag, Bern 2011.

Konzeptualisierung und Messung des gesellschaftlichen Werts von Generationenbeziehungen, Forschungsbericht Nr. 4/10 des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Konzeptstudie im Auftrag der SAGW und des BSV, ©BSV, ISSN 1663-4659. Konzeptstudie von Prof. Dr. Michael Nollert, Prof. Dr. Monica Budowski und Lic. phil. Anne Kersten. Universität Fribourg, Département für Sozialwissenschaften, Bereich Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit.

Von der Deklaration zur Umsetzung – Schutz und Förderung der kulturellen Vielfalt in der Schweiz, Tagung vom 25. Januar 2011, Zürich, Eigenverlag, Bern 2011.

Intimité et intrusion, Rapport concernant le cycle d'ateliers interdisciplinaires «Medical Humanities» de l'ASSM et de l'ASSH, auto-édition, Berne 2011.

Positionspapier – Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften, Empfehlungen der SAGW zuhanden der Leitungsorgane der Hochschulen, der Lehrenden, der Förderorganisationen und des Staatssekretariats für Bildung und Forschung, Eigenverlag, Bern 2012.

Renward Brandstetter (1860–1942), Beiträge zum 150. Geburtstag des Schweizer Dialektologen und Erforschers der austronesischen Sprache und Literatur. Mit seiner Autobiografie, Eigenverlag, Bern 2012.

Was ist Generationenpolitik? Eine Positionsbestimmung, Eigenverlag, Bern 2012.

Positionspapier zur künftigen Ausgestaltung der Sozialpolitik. Bearbeitet im Auftrag der SAGW vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS), Eigenverlag, Bern 2012.

Gesundheitsforschung in der Schweiz – Thematische Schwerpunkte, institutionelle Verankerung. Eine Standortbestimmung im Auftrag der SAGW von Andreas Bänziger, Yvonne Treusch, Peter Rüesch, Julie Page, Eigenverlag, Bern 2012.

Medical Humanities in der Schweiz, Eigenverlag SAMW/SAGW, Basel/Bern 2012.

Zukunft Bildung Schweiz – Von der Selektion zur Integration, Akten der Veranstaltung vom 16. und 17. Juni 2011, Eigenverlag, Bern 2012.

150 Jahre Schweizerisches Idiotikon – Beiträge zum Jubiläumskolloquium in Bern, 15. Juni 2012, Eigenverlag, Bern 2013.

Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz, Akten der Veranstaltung in der Reihe «Zukunft Bildung Schweiz» vom 23. und 24. Oktober 2012, Eigenverlag, Bern 2013.

Eine Zukunft für die historische Verkehrslandschaft Gotthard. Publikation zum Symposium vom 6. und 7. September 2013 in Altdorf, Swiss Academies Reports 9 (5), Bern 2014.

Angebot und Erwerb lateinischer Sprachkompetenzen an Schweizer Universitäten. Empfehlungen der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) im Rahmen des Projektes «Erneuerung der Geisteswissenschaften», Swiss Academies Reports 9 (4), Bern 2014.

Förderung der Geisteswissenschaften in der Schweiz im Zeitraum 2002–2012. Grundlagenbericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW), Swiss Academies Reports 9 (3), Bern 2014.

Plädoyer für eine nationale Bildungsstrategie, Swiss Academies Reports 9 (2), 2014, Bern 2014.

Impulse für Generationenprojekte. Ergebnisse des ersten trinationalen Workshops Generationenprojekte vom 30./31. Mai 2013 in Zürich, ergänzt mit Erfahrungen aus der praktischen Arbeit in der Generationenakademie, Bern 2014.

Kontextualisierung und Positionierung von Generationenprojekten. Ergebnisse des ersten trinationalen Workshops Generationenprojekte vom 30./31. Mai 2013 in Zürich, Bern 2014.

Final report for the pilot project «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH), Swiss Academies Reports 10 (1), Eigenverlag, Bern 2015.

Förderung der Geisteswissenschaften 2017/20, Swiss Academies Reports 10 (2), Eigenverlag, Bern 2015.

Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz – Argumente zur Debatte. Ein Grundlagenpapier der SAGW, Swiss Academies Factsheets 10 (1), Eigenverlag, Bern 2015.

Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft – Les traditions vivantes dans la société urbaine, BAK/SAGW (Hg./eds.), Band/Volume 2, Hier und Jetzt. Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Baden 2015.

Periodika/Zeitschriften der Mitgliedgesellschaften

Sektion 1: Historische und archäologische Wissenschaften/Sciences historiques

Archäologie Schweiz

Jahrbuch Archäologie Schweiz, Band 98, Werner Druck & Medien AG, Basel, 2015.

as., 3 Hefte, Eigenverlag, Basel, 2015.

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft

Museum Helveticum, 2 Hefte, Schwabe AG, Basel, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft

Biblicus et Orientalis, Bände 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 50/5, Academic Press, Fribourg/Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (D), 2015.

Orbis Biblicus et Orientalis – Series Archaeologica, Band 36, Academic Press, Fribourg/Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (D), 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte

arbido, 4 Hefte, Stämpfli Publikationen AG, Bern, 2015.

traverse, 3 Hefte, Chronos Verlag, Zürich, 2015.

Itinera, 1 Band, Schwabe Verlag, Basel, 2015.

Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 3 Hefte, Schwabe AG, Basel, 2015.

Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 1 Band, Academic Press, Fribourg, 2015.

Jahrbuch Familienforschung Schweiz, Band 41 (2014), Band 42, Eigenverlag, 2015.

Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bände 29, 30, Chronos Verlag, Zürich, 2015.

SERIE ARES Histoire militaire – Militärgeschichte, 1 Band, hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Baden, 2015.

Didactica Historica, 1 Heft, Editions Alphil-Presses universitaires suisses, 2015.

Schweizerische Heraldische Gesellschaft

Archives héraldiques suisses – Schweizer Archiv für Heraldik – Archivio araldico svizzero, Spezialausgabe, Druckerei Franz Kälin AG, Einsiedeln, 2015.

Schweizerische Numismatische Gesellschaft

Schweizerische Numismatische Rundschau, 1 Band (2014), Ediprim AG, Biel, 2015.

Schweizer Münzblätter, 4 Hefte, Rub Media AG, Bern, 2015.

Schweizerischer Burgenverein

Mittelalter – Moyen Age – Medioevo – Temp medieval, 4 Hefte, Schwabe AG, Basel, 2015.

Sektion 2: Kunstwissenschaften/Arts, musique et spectacles

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

Kunst und Architektur in der Schweiz, 4 Hefte, Werner Druck & Medien AG, Basel, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur

itw: im dialog, 1 Band, Alexander Verlag, Berlin (D), 2015.

Schweizer Theater-Jahrbuch, Band 77, Peter Lang AG, Bern, 2015.

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft

Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, Band 33 (2013), Peter Lang AG, Bern, 2015.

Verband der Museen der Schweiz/

International Council of Museums

museums.ch, 1 Heft, hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Baden, 2015.

Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung

NIKE-Bulletin, 6 Hefte, W. Gassmann AG, Biel, 2015.

Sektion 3: Sprach- und Literaturwissenschaften/Sciences du langage et littératures

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik

Germanistik in der Schweiz, 1 Heft (2014), germanistik.ch., Zürich, 2015.

Schweizer Texte – Neue Folge, 4 Bände, Chronos Verlag, Zürich, 2015.

Collegium Romanicum

Versants, 3 Hefte, Editions Slatkine, Genève, 2015.

Vox Romanica, 1 Band (2014), A. Francke Verlag, Tübingen (D), 2015.

Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft

Cahier Ferdinand de Saussure, 1 Band (2014), Librairie Droz S.A., Genève, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft

Colloquium Helveticum, 1 Band, Aisthesis Verlag, Bielefeld (D), 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien

Beiträge zur Nordischen Philologie, 1 Band (2014), A. Francke Verlag, Tübingen (D) und Basel, 2015.

Bulletin, Eigenverlag, 2015.

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Ispanica Elvetica, 1 Band (2014), 2 Bände, Eigenverlag, 2015.

Boletín Hispánico Helvético, 2 Bände (2014), 2 Bände, Eigenverlag, 2015.

Sektion 4: Kulturwissenschaften/Cultures et anthropologie

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde

Schweizer Volkskunde, 3 Hefte, Eigenverlag, 2015.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 2 Hefte, Eigenverlag, 2015.

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft

Anthropological Theory, 1 Heft (2014), 3 Hefte, SAGE, 2015.

Tsantsa, 1 Heft (2014), 1 Heft, Seismo Verlag, Zürich, 2015.

Bulletin (2014), Eigenverlag, 2015.

Schweizerische Asiengesellschaft

Asiatische Studien, 4 Hefte, Verlag Peter Lang AG, Bern, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Afrika-studien

Journal of African Archaeology Monograph Series, 1 Band, Africa Magna Verlag, Frankfurt am Main (D), 2015.

Bulletin, 1 Heft, Eigenverlag, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft

ASDIWAL, 1 Band (2014), Imprimerie SEPEC, Péronnas (F), 2015.

Bulletin, Eigenverlag, Freiburg, 2015.

Schweizerische Philosophische Gesellschaft

Revue de Théologie et de Philosophie, 3 Hefte (2014), 3 Hefte, Eigenverlag, 2015.

dialectica, 4 Hefte, Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford (GB), 2015.

Studia Philosophica, 1 Band, Schwabe AG, Basel, 2015.

Schweizerische Theologische Gesellschaft

Theologische Zeitschrift, 3 Hefte, Friedrich Reinhardt Verlag, Basel, 2015.

Internationale Kirchliche Zeitschrift, 1 Heft (2014), 4 Hefte, Stämpfli Publikationen AG, Bern, 2015.

Internationale Kirchliche Zeitschrift – bios, 1 Heft, Stämpfli Publikationen AG, Bern, 2015.

Sektion 5: Wirtschafts- und Rechtswissenschaften/Sciences économiques et droit

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik

Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 3 Hefte (2014), 4 Hefte, Verlag Peter Lang AG, Bern, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft

Die Unternehmung, 4 Hefte, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden (D), 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung

LeGes - Gesetzgebung & Evaluation, 3 Hefte, Schweiz. Bundeskanzlei, 2015.

Schweizerischer Juristenverein

Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 6 Hefte, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2015.

Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht

Schweiz. Zeitschrift für internationales und europäisches Recht, 4 Hefte, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich, 2015.

Sektion 6: Gesellschaftswissenschaften/Sciences sociales

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung

Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 3 Hefte, Academic Press, Fribourg, 2015.
Collection Exploration, 5 Bände, Verlag Peter Lang AG, Bern, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften

Jahrbuch 2014, kdmz, Zürich, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie

Swiss Journal of Psychology, 4 Hefte, Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern, 2015.
Bulletin (D/F), Eigenverlag, 2015.

Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft

Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 4 Hefte, John Wiley & Sons, Oxford (GB), 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 3 Hefte, Seismo Press, Zürich, 2015.
Bulletin, 1 Heft, Seismo Verlag, Zürich, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft

Studies in Communication Sciences, 1 Heft (2014), 1 Heft, Elsevier GmbH, Amsterdam (NL), 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie

Jahrbuch Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie, 1 Band (2014), 1 Band, Zumsteg Druck AG, Frick, 2015.

Sektion 7: Wissenschaft – Technik – Gesellschaft/Science – technique – société

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden

Bulletin, 4 Hefte, Eigenverlag, Bern, 2015.

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie

Gaia, 4 Hefte, oekom Verlag, Deutschland, 2015.

swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung

Working Paper, 2 Hefte, Eigenverlag, 2015.

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik

Bioethica Forum, 3 Hefte, Schwabe Verlag, Basel, 2015.

swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung

swissfuture, 4 Hefte, Eigenverlag, 2015.

Forschungsunternehmen

Nationale Wörterbücher

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fascicolo 88, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2015.

Dicziunari Rumantsch Grischun, 182./183. Fascicul, 14. Volüm (2013), 2015.

Kommissionen/Kuratorien

Kuratorium «Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz»

Scriptorium: Wesen - Funktion - Eigenheiten, 1 Band, C.H. Beck oHG, München (D), 2015.

Kommission «Erforschung des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung in der Schweiz»

Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts, 1 Heft, Schwabe AG, Verlag, Basel, 2015.

Schweiz. Kommissionen für die Zusammenarbeit mit der «Union Académique»

Corpus Vasorum Antiquorum

SCHWEIZ: Basel, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, 1 Band, Schwabe Verlag, Basel, 2015.

Adressverzeichnis
Répertoire des adresses

Stand: 1. März 2016

**Kuratorium
«Katalogisierung der mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz»**

Präsident Dill Ueli, Dr.
ueli.dill@unibas.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

**Kuratorium
«Grundriss der Geschichte der Philosophie»**

Präsident Holzhey Helmut, Prof. em. Dr. Dr. h.c.
holzhey@philos.uzh.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

**Wissenschaftspolitischer Rat für die Sozial-
wissenschaften**

Präsident Farago Peter, Prof. Dr.
peter.farago@fors.unil.ch
Sekretariat Immenhauser Beat, Dr.
beat.immenhauser@sagw.ch

Kommission «Nachwuchspreis der SAGW»

Präsident Schnyder Peter, Prof. Dr.
peter.schnyder@unine.ch
Sekretariat Berger Lea
lea.berger@sagw.ch

**Kommission «Erforschung des 18. Jahr-
hunderts und der Aufklärung in der Schweiz»**

Präsidentin Tosato-Rigo Danièle, Prof. Dr.
daniele.tosato-rigo@unil.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

**Interakademische Kommission
für Alpenforschung ICAS**

Präsident vakant
Geschäfts- Scheurer Thomas, Dr.
stelle

**Kuratorium für das Schweizer Corpus
des «Digitalen Wörterbuchs der deutschen
Sprache des 20. Jahrhunderts»**

Präsidentin Christen Helen, Prof. Dr.
helen.christen@unifr.ch
Sekretariat Cimeli Manuela, Dr.
manuela.cimeli@sagw.ch

**Kommission «Prix Média akademien-schweiz
für die Geistes- und Sozialwissenschaften»**

Präsidentin Brändli Maya
maya.braendli@srf.ch
Sekretariat Berger Lea
lea.berger@sagw.ch

**Kuratorium «Codices electronici
Confoederationis Helveticae»**

Präsident Flüeler Christoph, Prof. Dr.
christoph.flueler@unifr.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

**Kuratorium «Repertorium Academicum
Germanicum»**

Präsident Schwinges Rainer C., Prof. Dr.
rainer.schwinges@hist.unibe.ch
Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Kuratorium für die «Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold»

Präsident Bondeli Martin, PD Dr.
martin.bondeli@philo.unibe.ch

Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Kuratorium «Isaak-Iselin-Edition»

Präsidentin Opitz Claudia, Prof. Dr.
claudia.opitz@unibas.ch

Sekretariat Jan Fabienne
fabienne.jan@sagw.ch

Schweizerische Kommissionen für die Zusammenarbeit mit der «Union Académique Internationale» | Commissions suisses pour la coopération avec l'Union Académique Internationale

Corpus Vasorum Antiquorum

Präsident Reusser Christoph, Prof. Dr.
christoph.reusser@access.uzh.ch

Corpus Vitrearum Helvetiæ

Präsident Lüthi Dave, Prof. Dr.
dave.luthi@unil.ch

Commission du dictionnaire du latin médiéval

Präsidentin Cardelle de Hartmann
Carmen, Prof. Dr.
carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Corpus americanensium antiquitatum

Präsident Brust Alexander
alexander.brust@bs.ch

Kommission «Nationale Wörterbücher»

Präsident Werlen Iwar, Prof. em. Dr.
iwar.werlen@isw.unibe.ch

Sekretariat Cimeli Manuela, Dr.
manuela.cimeli@sagw.ch

Stiftungsrat «Historisches Lexikon der Schweiz»

Präsidentin Brunshwig Graf Martine
martine@brunshwiggraf.ch

Leitung a.i. Sonderegger Christian

Kommission «Inventar der Fundmünzen der Schweiz»

Präsident Peter Markus, Dr.
markus.peter@bl.ch

Leiterin Ackermann Rahel C.
rahel.ackermann@fundmuenzen.ch

Documents Diplomatiques Suisses (DDS)

Präsidentin Herren Madeleine, Prof. Dr.
madeleine.herren-oesch@unibas.ch

Leiter Zala Sacha, Dr.
sacha.zala@dodis.ch

Sekretariat Immenhauser Beat, Dr.
beat.immenhauser@sagw.ch

Jahrbuch Schweizerische Politik

Präsident Nuspliger Kurt, Prof. Dr.
office@nuspliger.ch

Leiter Bühlmann Marc, PD Dr.
marc.buehlmann@ipw.unibe.ch

Sekretariat Immenhauser Beat, Dr.
beat.immenhauser@sagw.ch

infoclio.ch

Präsidentin Dommann Monika, Prof. Dr.
monika.dommann@hist.uzh.ch

Leiter Natale Enrico
enrico.natale@infoclio.ch

Sektion 1: Historische und archäologische Wissenschaften/Sciences historiques

Schweizerische Gesellschaft für Orientalische Altertumswissenschaft

Präsident Novák Mirko, Prof. Dr.
miroslav.novak@iaw.unibe.ch
Sekretariat Bodenmann Marcia
marcia.bodenmann@uzh.ch

Schweizerische Heraldische Gesellschaft

Präsident Hefti Markus Reto
markus.reto.hefti@schweiz.heraldik.ch
Sekretariat Keller Sarah, Dr.
sarah.keller@vitrocentre.ch

Schweizerische Numismatische Gesellschaft

Präsidentin von Roten Hortensia
hortensia.vonroten@snm.admin.ch
Sekretariat Schacher Nicole
schachernicole@gmx.ch

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst

Präsident Gisler-Huwiler Jean-Robert, PD Dr.
jean-robot.gisler@unifr.ch
Sekretariat Wörner Doris
dwoerner@datacomm.ch

Schweizerischer Burgenverein

Präsident Gutscher Daniel, Dr.
praesident@burgenverein.ch
Geschäftsstelle Bitterli Thomas
info@burgenverein.ch

Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung

Präsident Michel Paul, Prof. em. Dr.

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte

Präsident Zala Sacha, Dr.
sacha.zala@sgg-ssh.ch
Geschäftsstelle Beeli Peppina
generalsekretariat@sgg-ssh.ch

Archäologie Schweiz

Präsident Fellner Robert, Dr.
robert.fellner@jura.ch
Sekretariat Niffeler Urs, Dr.
urs.niffeler@archaeologie-schweiz.ch

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft

Präsident Späth Thomas, Prof. Dr.
thomas.spaeth@cgs.unibe.ch

Sektion 2: Kunstwissenschaften/ Arts, musique et spectacles

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe

Präsident Steiert Jean-François, Nationalrat
jfsteiert@bluewin.ch
Leiterin Kessler Cordula M., Dr.
cordula.kessler@nike-kultur.ch

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

Präsident Schubiger Benno, Dr.
schubiger@binding-stiftung.ch
Leiterin Bauermeister Nicole
bauermeister@gsk.ch

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur

Co-Präsidium Fournier Anne
fournier.anne@bluewin.ch
Härter Andreas, Prof. Dr.
andreas.haerter@unisg.ch
Geschäftsstelle Jean-Marc Heuberger
jean-marc.heuberger@vtx.ch

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft

Präsidentin Urchueguía Cristina, Prof. Dr.
urchueguia@musik.unibe.ch
Geschäftsstelle Zemp Benedict
benedict.zemp@musik.unibe.ch

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft

Präsidentin Keller Dubach Anne
anne_keller@swissre.com
Leiter Fayet Roger, Dr.
roger.fayet@sik-isea.ch
Sekretariat Forster Nadine
nadine.forster@sik-isea.ch

Bibliothek Stiftung Werner Oechslin

Präsident Suter Ulrich W., Prof. Dr.
uwsuter@ethz.ch
Geschäftsstelle Buschow Oechslin Anja, Dr.
info@bibliothek-oechslin.ch

**Verband der Museen der Schweiz VMS/
Internationaler Museumsrat ICOM**

Präsidium Mina Zeni Gianna A., Dr.
VMS gianna.mina@museums.ch
ICOM Schuppli Madeleine
madeleine.schuppli@ag.ch
Geschäftsstelle Vuillaume David
david.vuillaume@museums.ch

**Vereinigung der Kunsthistorikerinnen
und Kunsthistoriker in der Schweiz**

Präsident Blanc Jan, Prof. Dr.
jan.blanc@unige.ch
Geschäftsstelle Nuber Catherine
vkksgeschaefsstelle@gmail.com

**Sektion 3: Sprach- und Literaturwissenschaften/
Sciences du langage et littératures****Collegium Romanicum**

Präsident Corbellari Alain, Prof. Dr.
alain.corbellari@unil.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik

Präsident Müller Nielaba Daniel, Prof. Dr.
mueller_nielaba@ds.uzh.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften

Präsident Schmid Ulrich, Prof. Dr.
ulrich.schmid@unisg.ch

Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien

Präsident Schweighauser Philipp, Prof. Dr.
ph.schweighauser@unibas.ch
Sekretariat Straub Julia, Dr.
straub@ens.unibe.ch

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft

Präsident Hunkeler Thomas, Prof. Dr.
thomas.hunkeler@unifr.ch
Sekretariat Reidy Julian, Dr.
julian.reidy@me.com

Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik

Präsidentin Stauffer Marie Theres, Prof. Dr.
maria.stauffer@unige.ch
Sekretariat Weder Christine, Prof. Dr.
christine.weder@unige.ch

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien

Präsident Müller-Wille Klaus, Prof. Dr.
klaus.mueller-wille@ds.uzh.ch
Sekretariat Christen Nathalie
nathalie.christen@ds.uzh.ch

Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft

Präsident de Saussure Louis, Prof. Dr.
louis.desaussure@unine.ch
Sekretariat Weder Mirjam, Dr.
mirjam.weder@unibas.ch

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien

Präsidentin ten Doornkaat Nicolasina
n.tendoornkaat@bluewin.ch
Geschäftsstelle Anita Müller
anita.mueller@sikjm.ch
Sekretariat info@sikjm.ch

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Präsident Sánchez Jiménez Antonio,
Prof. Dr.
antonio.sanchez@unine.ch
Sekretariat Diez del Corral Areta Elena, Dr.
elena.diezdelcorralareta@unil.ch

Societat Retorumantscha

Präsident Collenberg Cristian, Dr.
crcollenberg@bluewin.ch
Sekretariat Brida Sac/Alexa Pelican
info@drg.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten

Präsident Jucker Andreas H., Prof. Dr.
ahjucker@es.uzh.ch
Sekretariat Locher Miriam, Prof. Dr.
miriam.locher@unibas.ch

Sektion 4: Kulturwissenschaften / Cultures et anthropologie**Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft**

Präsident Auroi Claude, Prof.
claude.auroi@graduateinstitute.ch
Geschäftsstelle Soler-Gomez Lutzelschwab
Liliana
liliana.soler@graduateinstitute.ch

Schweizerische Asiengesellschaft

Präsident Behr Wolfgang, Prof. Dr.
wolfgang.behr@aoi.uzh.ch

Geschäfts-
stelle Mertens Annemarie, Dr.
sag.admin@aoi.uzh.ch

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft

Präsident Finke Peter, Prof. Dr.
peter.finke@uzh.ch

Geschäfts-
stelle Neuhaus Juliane
juliane.neuhaus@uzh.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Afrikastudien**

Präsidium Mayor Anne, Dr.
anne.mayor@unige.ch
Künzler Daniel, Dr.
daniel.kuenzler@unifr.ch

Sekretariat Houssouba Mohomodou, Dr.
mh@bollag-areal.ch
Arlt Veit, Dr.
veit.arlt@unibas.ch

**Schweizerische Gesellschaft für Judaistische
Forschung**

Präsident Petry Erik, Prof. Dr.
erik.petry@unibas.ch

Sekretariat Bossert Sabina
info.sgjf@gmail.com

**Schweizerische Gesellschaft
Mittlerer Osten und Islamische Kulturen**

Präsident Herzog Thomas, Dr.
herzog@islam.unibe.ch

Sekretariat Vogel Martha
martha.vogel@unibas.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Religionswissenschaft**

Co-Präsident Grosse Christian, Prof. Dr.
christian.grosse@unil.ch

Co-Präsident Schlieter Jens, Prof. Dr.
jens.schlieter@relwi.unibe.ch

Sekretariat Stegmann Ricarda
ricarda.stegmann@unifr.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Volkskunde**

Präsident Risi Marius, Dr.
marius.risi@kulturforschung.ch

Sekretariat Huber Ernst J.
ernst.j.huber@volkskunde.ch

Geschäfts-
stelle Eggmann Sabine, Dr.
sabine.eggmann@volkskunde.ch

Schweizerische Philosophische Gesellschaft

Präsidentin Friedrich Janette, Dr.
janette.friedrich@unige.ch

Schweizerische Theologische Gesellschaft

Präsidentin Berlis Angela, Prof. Dr.
angela.berlis@theol.unibe.ch

Sekretariat Siegenthaler Catherina
catsiegenthaler@bluewin.ch

**Sektion 5: Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaften/Sciences économiques et droit****Schweizerische Gesellschaft für Betriebs-
wirtschaft**

Präsident Pfaff Dieter, Prof. Dr.
dieter.pfaff@business.uzh.ch

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung

Präsident Wyss Martin, Prof. Dr.
martin.wyss@bj.admin.ch
Sekretariat Caussignac Gérard
gerard.caussignac@sta.be.ch

Schweizerische Gesellschaft für Statistik

Präsident Baumgartner Marcel
sss@stat.ch

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik

Präsidentin Bütler Monika, Prof. Dr.
monika.buetler@unisg.ch
Geschäfts- Hugelshofer Nina
stelle sss@stat.ch

Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht

Präsidentin Kaddous Christine, Prof. Dr.
christine.kaddous@unige.ch
Sekretariat Breitenstein Stefan, Dr.
stefan.breitenstein
@lenzstaehelin.com

Schweizer Juristenverein

Präsident Marazzi Luca, Dr.
luca.marazzi@bger.admin.ch
Geschäfts- Christensen Birgit, Dr.
stelle b_christensen@bluewin.ch

Sektion 6: Gesellschaftswissenschaften/ Sciences sociales

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie

Präsidentin Contzen Sandra, Dr.
sandra.contzen@bfh.ch

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung

Präsidentin Mili Isabelle, Prof. Dr.
isabelle.mili@unige.ch
Sekretariat Stadnick Frédérickx Christine
christine.stadnick@skbf-csre.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medien- wissenschaft

Präsidentin Ingenhoff Diana, Prof. Dr.
diana.ingenhoff@unifr.ch
Geschäfts- Schneider Stingelin Colette
stelle sgkm@sgkm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie

Präsidentin Sczesny Sabine, Prof. Dr.
sabine.sczesny@psy.unibe.ch
Sekretariat Ruprecht Heidi
sekretariat@ssp-sgp.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie

Präsidentin Surdez Muriel, Prof. Dr.
muriel.surdez@unifr.ch
Sekretariat Marin-Descloux Catherine
sss@unifr.ch

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften

Präsidentin Casanova Corina
Geschäfts- Brüesch Caroline, Prof. Dr.
stelle office@sgvw.ch

Schweizerische Gesellschaft für Politische Wissenschaft

Präsident Emmenegger Patrick, Prof. Dr.
patrick.emmenegger@unisg.ch
Sekretariat Blenk Timo
svpw@sagw.ch

Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik

Präsident Bonvin Jean-Michel, Prof. Dr.
jean-michel.bonvin@unige.ch
Sekretariat Kehrli Christin
christin.kehrli@skos.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit

Präsident Baier Florian, Prof. Dr.
florian.baier@fhnw.ch
Geschäfts- Emprechtinger Julia
stelle julia.emprechtinger@hevs.ch

Sektion 7: Wissenschaft – Technik – Gesellschaft/Science – technique – société

Vereinigung der Schweizerischen Hochschul- dozierenden

Präsident Bochet Christian, Prof. Dr.
christian.bochet@unifr.ch
Geschäfts- Kostorz Gernot, Prof. em. Dr.
stelle vsh-sekretariat@ethz.ch

Schweizerische Akademische Vereinigung für Umweltforschung und Ökologie

Präsident Stauffacher Michael, Prof. Dr.
michael.stauffacher@env.ethz.ch
Sekretariat Zingerli Claudia, Dr.
saguf@env.ethz.ch

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik

Präsidentin Coppex Pia
p.coppex-gasche@ecolelasource.ch

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society – STS-CH

Präsidium Bovet Emilie
emilie.bovet@hesav.ch
Stücklin Nicholas
nicholas.stucklin@unil.ch

swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung

Präsidium Semadeni Cla
semadeni.cla@bluewin.ch
Walker Andreas M., Dr.
walker@swissfuture.ch
Sekretariat Willi Claudia
future@swissfuture.ch

swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung

Präsident Kellenberger Jakob, Dr. Dr. h.c.
jakob.kellenberger@swisspeace.ch
Sekretariat Hoffstetter Maria
info@swisspeace.ch

- 2015 **Engler** Balz, Prof. em. Dr.
- 2014 **Künzli** Rudolf, Prof. Dr.
Werlen Iwar, Prof. em. Dr.
- 2013 Sir **Marmot** Michael, Prof.
Wyss André, prof.
- 2012 **Chabay** Ilan, Prof.
Ritz Christoph, Dr.
- 2011 **Malaguerra** Carlo, Dr. Dr. h.c.
- 2010 **Berthoud** Anne-Claude, prof.
- 2009 **Brady** Thomas A., Prof. Dr. Dr. h.c.
Paunier Daniel, prof. dr hon., dr h.c.
Schäublin Christoph, Prof. Dr.
- 2008 **Anderegg** Johannes, Prof. Dr. Dr. h.c.
Kleiber Charles, dr
Weder Hans, Prof. Dr.
Zimmerli Ulrich, Prof. Dr.
- 2006 **Levy** René, prof.
Roos Willi
- 2005 **Haering** Barbara, Dr. h.c.
Stettler Bernhard, Prof. Dr.
- 2004 **Klöti** Ulrich, Prof. Dr. (1943–2006)
Ris Roland, Prof. Dr.
Scheurer Rémy, prof.
- 2003 **Dreifuss** Ruth
- 2002 **Huber-Hotz** Annemarie, Dr. h.c.
Hutmacher Walo, Prof. Dr. Dr. h.c.
Schuwey Gerhard M., Dr. h.c. (1940–2013)
Sitter-Liver Beat, Prof. Dr. Dr. h.c.
- 1998 **Burkhardt** Bernhard, Dr.
Meyer Verena, Prof. Dr.
Pfaff Carl, Prof. Dr.
- 1992 **Giddey** Ernest, prof. (1924–2005)
- 1991 **Burckhardt** Lucie (1921–2003)
- 1984 **Gelzer** Thomas, Prof. Dr. Dr. h.c.
(1926–2010)
- 1983 **Hürlimann** Hans, Dr. (1918–1994)
- 1978 **Martin** Colin, Me (1906–1995)
- 1975 **Bandi** Hans-Georg, Prof. Dr. (1920–2016)
- 1974 **Biaudet** Jean-Charles, prof. (1910–2000)
- 1968 **Reverdin** Olivier, prof. (1913–2000)
Wassmer Max, Dr. (1887–1972)

Historische und archäologische Wissenschaften/ Sciences historiques

- Archäologie Schweiz – Archéologie Suisse (1946*/1907)
www.archaeologieschweiz.ch
- Schweizerische Gesellschaft für Geschichte – Société suisse d'histoire
(1946*/1841) www.sgg-ssh.ch
- Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft – Association
suisse pour l'étude de l'Antiquité (1948/1943)
www.sagw.ch/svaw
- Schweizerische Heraldische Gesellschaft – Société suisse
d'héraldique (1956/1891) www.schweiz-heraldik.ch
- Schweizerische Numismatische Gesellschaft – Société suisse
de numismatique (1956/1879) www.numisuisse.ch
- Vereinigung der Freunde Antiker Kunst – Association suisse des amis
de l'art antique (1963/1956) www.antikekunst.ch
- Schweizerischer Burgenverein – Association suisse «Châteaux forts»
(1974/1927) www.burgenverein.ch
- Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft –
Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien (1981/1977)
www.sgoa.ch
- Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung – Société suisse
de recherches en symbolique (1993**/1983)
www.symbolforschung.ch

Kunstwissenschaften/Arts, musique et spectacles

- Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte – Société d'histoire
de l'art en Suisse (1946*/1880) www.gsk.ch
- Schweizerische Musikforschende Gesellschaft – Société suisse
de musicologie (1948/1915) www.smg-ssm.ch
- Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur – Société suisse
du théâtre (1963/1927) www.sagw.ch/sgtk
- Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft – Institut suisse pour
l'étude de l'art (1971/1951) www.sik-isea.ch
- Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der
Schweiz – Association suisse des historiens et historiennes de l'art
(1982/1976) www.vkks.ch
- Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe – Centre national
d'information sur le Patrimoine culturel (1991**/1988)
www.nike-kultur.ch
- Verband der Museen der Schweiz/International Council of Museums –
Association des musées suisses /International Council of Museums
(2003/1966 und 1957) www.museums.ch
- Bibliothek Stiftung Werner Oechslin – The Werner Oechslin Library
Foundation (2010/1998) www.bibliothek-oeschlin.ch/

Sprach- und Literaturwissenschaften/Sciences du langage et littératures

- Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik – Société
académique des germanistes suisses (1946*/1940)
www.sagg.ch
- Collegium Romanicum (1946*/1947)
www.sagw.ch/collegium-romanicum
- Swiss Association of University Teachers of English – Société suisse
d'études anglaises (1946*/1947) www.sagw.ch/saute
- Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft –
Société suisse de linguistique (1948/1947) www.sagw.ch/ssg
- Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien –
Société suisse d'études scandinaves (1966/1961)
www.sagw.ch/sgss
- Societad Retorumantscha (1966/1885) www.drg.ch
- Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropa-
wissenschaften – Société Académique Suisse des Etudes de l'Europe
de l'Est (1971/1967) www.sagw.ch/sags
- Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (1972/1969)
www.sagw.ch/sseh
- Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Litera-
turwissenschaft – Association suisse de littérature générale
et comparée (1982/1977) www.sagw.ch/sgavl
- Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien – Association
suisse des études nord-américaines (1985/1978)
www.sagw.ch/sanas

- Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik – Associa-
tion Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture (1987/1981)
www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik

- Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien – Institut suisse
Jeunesse & Médias (1993**/1968) www.sikjm.ch

Kulturwissenschaften/Cultures et anthropologie

- Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde – Société suisse des
traditions populaires (1946*/1896) www.volkskunde.ch
- Schweizerische Philosophische Gesellschaft – Société suisse
de philosophie (1946-47*/1940) www.sagw.ch/philosophie
- Schweizerische Asiengesellschaft – Société Suisse-Asie (1954/1939)
www.sagw.ch/asiengesellschaft
- Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft – Société suisse
des américanistes (1965/1949) www.ssa-sag.ch
- Schweizerische Theologische Gesellschaft – Société suisse
de théologie (1966/1965) www.sagw.ch/sthg
- Schweizerische Ethnologische Gesellschaft – Société suisse
d'ethnologie (1974/1971) www.sagw.ch/seg
- Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft – Société
suisse pour la science des religions (1982/1977)
www.sgr-sssr.ch

Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung –
Société suisse d'études juives (1987/1982)
www.sagw.ch/judaistik.ch

Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien – Société suisse
d'études africaines (1989/1974) www.sagw.ch/africa

Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen
– Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (1995/1990)
www.sagw.ch/sgmoik

Wirtschafts- und Rechtswissenschaften/ Sciences économiques et droit

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik –
Société suisse d'économie et de statistique (1946*-69/1864)
www.sgvs.ch

Schweizerischer Juristenverein – Société suisse des juristes
(1969/1861) www.juristentag.ch

Schweizerische Vereinigung für internationales Recht – Société suisse
de droit international (1977/1914) www.svir-ssdi.ch

Schweizerische Gesellschaft für Statistik – Société Suisse
de Statistique (2004**/1988) www.stat.ch

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft – Société suisse
de gestion d'entreprise (2007/1952) www.sagw.ch/sgb

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung – Société suisse
de législation (2009/1982) www.sagw.ch/sgg

Gesellschaftswissenschaften/Sciences sociales

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie – Société Suisse
de Psychologie (1950/1943) www.ssp-sgp.ch

Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft –
Association suisse de science politique (1961/1959)
www.sagw.ch/svpw

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie – Société suisse
de sociologie (1961/1955) www.sgs-sss.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medien-
wissenschaft – Société suisse des sciences de la communication et
des mass media (1979/1974) www.sgkm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung – Société suisse
pour la recherche en éducation (1980/1975)
www.sgbf.ch

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften – Société
suisse des sciences administratives (2004/1984)
www.sgvw.ch

Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik – Association Suisse
de Politique Sociale (2008/1926) www.svsp.ch

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie –
Société suisse d'économie et de sociologie rurale (2008/1972)
www.sse-sga.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit – Société suisse de
travail social (2013/2006) www.sgsa-ssts.ch

Wissenschaft – Technik – Gesellschaft/ Science – technique – société

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden –
Association suisse des professeurs d'université (1946*/1917)
www.hsl.ethz.ch

swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung –
Société pour la recherche prospective (1976/1970)
www.swissfuture.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung
und Ökologie – Société académique pour la recherche sur
l'environnement et l'écologie (1994**/1972)
www.naturwissenschaften.ch

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik –
Société suisse d'éthique biomédicale (1994**/1989)
www.sagw.ch/sgbe

swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung – Fondation suisse
pour la paix (1998/1988) www.swisspeace.ch

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society
(2005/2001) www.sagw.ch/sts-ch

* Gründungsmitglied/membre fondateur

** Assoziiertes Mitglied/membre associé

Unternehmen der Akademie Entreprises de l'Académie

Nationale Wörterbücher der Schweiz (NWB)
Glossaires nationaux de la Suisse
www.sagw.ch/nwb

Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)
Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS)
www.hls.ch

Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS)
Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)
www.fundmuenzen.ch

Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS)
Documents Diplomatiques Suisses (DDS)
www.dodis.ch

Jahrbuch Schweizerische Politik
Année politique suisse
www.anneepolitique.ch

infoclio.ch – Eine digitale Infrastruktur-Initiative
für die Geschichtswissenschaften
www.infoclio.ch

Vorstand und Ausschuss Comité et Bureau

Gutscher Heinz, Prof. Dr. *
Präsident
heinz.gutscher@uzh.ch

Aubert Jean-Jacques, Prof. Dr. *
Vizepräsident
jean-jacques.aubert@unine.ch

Müller Thomas, Dr. *
Quästor
thomas.mueller@justice.be.ch

Burton-Jeangros Claudine, Prof. Dr.
claudine.jeangros@unige.ch

Bütler Monika, Prof. Dr.
monika.buetler@unisg.ch

Cardelle de Hartmann Carmen, Prof. Dr.
carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Chaperon Danielle, Prof. Dr.
danielle.chaperon@unil.ch

Glauser Jürg, Prof. Dr.
jglauser@ds.uzh.ch

Holenstein André, Prof. Dr.
andre.holenstein@hist.unibe.ch

Kaeser Marc-Antoine, Prof. Dr.
marc-antoine.kaeser@unine.ch

Leimgruber Walter, Prof. Dr. *
walter.leimgruber@unibas.ch

Marti Daniel, Dr. phil. nat.
daniel.marti@sbfi.admin.ch

Moeschler Jacques, Prof. Dr.
jacques.moeschler@unige.ch

Naef Silvia, Prof. Dr. *
silvia.naef@unige.ch

Pezzoli-Olgjati Daria, Prof. Dr.
daria.pezzoli-olgiati@uzh.ch

Schmid Walter, Prof. Dr.
walter.schmid@hslu.ch

Sciarini Pascal, Prof. Dr.
pascal.sciarini@unige.ch

Wenzel Uwe Justus, Dr.
u.j.wenzel@nzz.ch

* Mitglied des Ausschusses/Membre du bureau

Generalsekretariat Secrétariat général

Haus der Akademien
Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 306 92 50
www.sagw.ch, www.assh.ch
E-Mail: sagw@sagw.ch

Zürcher Markus, Dr.
Generalsekretär
markus.zuercher@sagw.ch

Immenhauser Beat, Dr.
Stellvertretender Generalsekretär
beat.immenhauser@sagw.ch 031 306 92 52

Hofer-Weyeneth Annemarie
Chefin Personal und Finanzen
annemarie.hofer@sagw.ch

Ambühl Daniela, MAS Communication
Management
Öffentlichkeitsarbeit
daniela.ambuehl@sagw.ch 031 306 92 55

Berger Lea, MA Soc SC
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
lea.berger@sagw.ch 031 306 92 59

Blumetti Federica
Administration
federica.blumetti@sagw.ch 031 306 92 61

Bühler Eva
Finanzen
eva.buehler@sagw.ch 031 306 92 28

Cimeli Manuela, Dr. phil.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
manuela.cimeli@sagw.ch 031 306 92 53

Gingin Delphine
Administration/Layout
delphine.gingin@sagw.ch 031 306 92 62

Indermühle Gabriela
Administration
gabriela.indermuehle@sagw.ch 031 306 92 60

Iseli Marlene, Dr. phil.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
marlene.iseli@sagw.ch 031 306 92 56

Jan Fabienne, lic. ès lettres
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
fabienne.jan@sagw.ch 031 306 92 57

Kohler Christine
Administration
christine.kohler@sagw.ch

Kübli Beatrice, Betriebsökonomin FH
Öffentlichkeitsarbeit
beatrice.kuebli@sagw.ch 031 306 92 54

